

REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)

<http://www.revue-riges.org/>

ISSN 2520-4114

Numéro 7(2) – Juin 2019

SÉCURITÉ & DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE

Directeur de la Revue

Dr. Botiagne Marc Essis
Politologue
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan
Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Responsable de la Promotion Internationale

Dr. Djama Ignace Allaba
Germaniste
Université Alassane Ouattara de Bouaké

Assistant de Rédaction

Manhan Casimir Kpéyé
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan
Auxiliaire d'Enseignement
Institut Universitaire d'Abidjan

Contacts

Tél. : +225 08410594
E-mail : revueriges@gmail.com
Site Internet : <http://www.revue-riges.org/>
Adresse postale : 01 BP 5772 Abidjan 01

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan STETTER

Professeur des Universités de science politique
(Universität der Bundeswehr München)
Université Militaire de Munich

Prof. Nadine MACHIKOU

Professeure Agrégée des Facultés, Professeure Titulaire de science politique
Université Yaoundé II

Prof. Paul GHILS

Professeur Titulaire de Philosophie et de Science politique, UL Bruxelles

Prof. Roch YAO GNABELI

Professeur Titulaire de Sociologie UFHB de Cocody

Prof. Paul ANOH

Professeur Titulaire de Géographie, UFHB de Cocody

Prof. Séraphin NENE BI

Professeur Agrégé des Facultés, Professeur Titulaire d'Histoire du droit,
Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham GADJI

Professeur Agrégé des Facultés, Professeur Titulaire de Droit Public
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Prof. Yédoh Sébastien LATH

Maître de Conférences Agrégé de Droit Public
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Prof. Issoufou YAHAYA

Maître de Conférences en Histoire et en Science politique
Université de Niamey

Prof. Ezéchiel AKOBROU

Maître de Conférences en Etudes Hispaniques et Ibériques, UFHB de Cocody

Prof. Martin N'GUETTIA KOUADIO

Maître de Conférences en Lettres modernes, UFHB de Cocody

Prof. Téré GOGBE

Professeur Titulaire de Géographie, UFHB de Cocody

Prof. Dominique BANGOURA

Professeure de science politique, Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

COMITÉ DE RÉDACTION

Dr. Moquet César FLAN

Docteur en Science politique
Université AO de Bouaké/Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Dr. N'guessan Sylvain YAO

Docteur en Philosophie, Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan

Dr. Jean-Louis LOGNON

Docteur en Sociologie, UFHB de Cocody

Dr. Armel Frédéric MEMEL

Docteur en Géographie, UFHB de Cocody

Dr. Rostand Sylvanius BOBO

Docteur en Lettres modernes, UFHB de Cocody

Dr. Djama Ignace ALLABA

Docteur en Etudes Germaniques, Université AO de Bouaké

Dr. Brahim DIABY

Docteur en Etudes Germaniques, UFHB de Cocody

Dr. Stéphane KOFFI-YÉBOUÉ

Docteur en Géographie, Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Dr. Egue Alphonse Charles Trotsky MEL

Docteur en Géographie, Université LG de Daloa

PRÉSENTATION DE LA REVUE

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES)** est le fruit d'une collaboration entre l'**Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)** et l'**Université FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY (UFHB) de Cocody**. La RIGES se veut un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale. S'il est indéniable que cette revue a germé au sein d'un département de science politique, elle ne saurait être perçue comme étant une plate-forme de publication exclusivement réservée aux politologues. La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre même l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines-sœurs des sciences sociales et des humanités. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue semestrielle dont le premier numéro paraîtra au mois de juin et le deuxième au mois de décembre de chaque année. Elle dispose, en outre, d'un comité de rédaction et d'un comité scientifique composés d'enseignants de rang magistral ivoiriens et étrangers. Chaque numéro de la RIGES comportera un éditorial, des contributions portant sur une thématique, ainsi que des contributions libres (*varia*).

SOMMAIRE

Éditorial	6
Panrace Aka <i>Le jugement synthétique a priori kantien et ses limites au regard du plausible meyerssonien</i>	8
Juliette Gnanda Kouadou <i>Internet et démocratie dans la perspective de Karl R. Popper</i>	18
Franck Kouamé <i>De l'idéologie « völkisch » à la l'idéologie nazie : une historiographie partielle de la littérature allemande dans le processus de nazification de l'Allemagne</i>	31
Juliette Lokossou <i>La révélation du divin dans les religions monothéistes et chez Amadou Hampâté Bâ : Quelle portée axiologique pour les sociétés traditionnelles actuelles</i>	50
Michel Saha <i>Le débat entre Russell et Frege à propos des noms propres</i>	65
Géraud Paterne Kakou <i>Le statut du proverbe dans l'onomastique akyé</i>	76
Moustapha Traoré <i>La transversalité comme caractéristique principale des études migratoires : Le cas de la migration africaine en Allemagne. Quel atout pour la germanistique en Côte d'Ivoire ?</i>	87
Moussa Kone, Kouï Blagbeu Félicienne & Allassane Sogodogo <i>Radiographie des investissements du Port Autonome d'Abidjan pour la formation professionnelle continue de ses employés</i>	105
Méo Salomon Zai <i>La traduction dans l'enseignement de l'espagnol langue étrangère en Côte d'Ivoire : Un état des lieux</i>	120

ÉDITORIAL

« **Sécurité et Développement en Afrique** » telle est la thématique ayant fait l'objet de l'appel à contribution de ce numéro de la **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)**. Ce choix a, à la base, été motivé par le souci de faire percevoir le lien ombilical entre deux variables que sont la sécurité et le développement, plus précisément dans le contexte africain. Il s'agissait, d'un point de vue purement opérationnel, de faire percevoir l'influence mutuelle qu'exercent ces variables l'une sur l'autre. L'hypothèse structurant cette thématique est que la sécurité est le déterminant même de tout développement en Afrique et qu'en retour, le développement ou, à tout le moins, l'émergence peut contribuer à optimiser la gouvernance sécuritaire sur le continent africain. En d'autres termes, le développement, qu'il soit économique, humain ou durable ne peut se réaliser que si et seulement l'Afrique parvient à relever durablement ses défis sécuritaires que sont le terrorisme transnational, les conflits armés, les conflits interethniques, la migration clandestine et, *last but not least*, les crises postélectorales. À côté de cela, une gouvernance sécuritaire satisfaisant aux exigences d'efficacité, d'inclusion et de soutenabilité ne peut résulter que du développement en Afrique. Car, à la vérité, toute gouvernance sécuritaire optimale requiert des ressources qui, à leur tour, ne peuvent être mobilisées que dans une Afrique développée.

Quoi qu'il en soit, ce numéro a enregistré des contributions en lien direct avec la problématique sécuritaire en Afrique ainsi que des contributions libres. L'appel à contributions y afférant a suscité un engouement auprès des contributeurs. Ainsi, le nombre et la qualité des contributions retenues au terme du processus d'évaluation ont amené à subdiviser ce numéro en deux parties, **RIGES Numéro 7(1) et RIGES Numéro 7(2)**. Les contributions portant spécifiquement sur la problématique sécuritaire en Afrique sont celle de **Botiagne Marc Essis**, celle de **Serge Kouassi Yao**, celle de **Bohoussou N'dri Lydie Konan**, celle de **Nanan Kouamé Félix Kouadio**, celle d'**Éby Joseph Bosson** et celle de **Nicolas Junior Yebega Ndjana**. Tandis que **Botiagne Marc Essis** se livre à une évaluation de la contribution des acteurs transnationaux à la gouvernance sécuritaire en Afrique, **Serge Kouassi Yao** touche du doigt la problématique de la recrudescence du terrorisme djihadiste en Afrique ainsi que la réponse qui y est apportée, aussi bien par les Africains que par un pays tel que l'Allemagne. Quant à la contribution de **Bohoussou N'dri Lydie Konan**, elle aborde la question de la gouvernance foncière en lien avec celle de la sécurité. À cette fin, elle s'est appuyée sur la forêt classée de Goin-Debe en Côte d'Ivoire comme base empirique. Pour sa part, **Nanan Kouamé Félix Kouadio** s'est intéressé aux problèmes fonciers et aux conflits autour de l'exploitation des plans d'eau lagunaire dans les zones rurales de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. La contribution d'**Éby Joseph Bosson** se veut une analyse en bonne et due forme des variables sociodémographiques influençant la perception de la sécurité dans la commune de Cocody dans le District d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Quant à la contribution de **Nicolas Junior Yebega Ndjana**, elle aborde la question

de la précarisation de l'ordre urbain, et donc de la sécurité urbaine, du fait des migrations au Cameroun.

S'agissant des contributions libres, elles relèvent globalement de disciplines allant des sciences sociales aux lettres. Celle proposée par **Bertrand Ateba** porte sur les partis politiques et la consolidation de la démocratie en Afrique subsaharienne. Quant à celle soumise par **Anado Jean Michel Ahizi**, elle s'intéresse à la mobilisation de la communication comme ressources dans le cadre du syndicalisme étudiant et de l'engagement politique dans le champ universitaire ivoirien. De son côté, **Fatogoma Silué** pose la problématique de l'alternance au pouvoir en Afrique avec pour référentiel l'œuvre de Platon. La contribution d'**Amalan Elliane Prudence Kouamé** revisite, quant à elle, les déterminants de la diplomatie équato-guinéenne à l'égard de l'Espagne et de la France de 1980 à 2017. Pour leur part, **Seydou Ouattara** et **N'goran Norbert Kouakou** abordent collectivement les questions de la production, de la transformation et de l'exportation de bois ivoirien par voie maritime. Il s'agit là des contributions consignées dans le **numéro 7(1) de la RIGES**. Le **numéro 7(2)** commence, quant à lui, avec une contribution de **Panrace Aka** qui s'est proposé d'évaluer le jugement synthétique a priori kantien à l'aune du plausible meyersonian. Quant à la contribution de **Juliette Gnanda Kouadou**, elle s'intéresse à la question de l'usage de l'internet en démocratie en mobilisant Karl Popper. **N'Dah Franck Ben Houassa Kouamé** s'est, pour sa part, évertué à retracer les origines du nazisme dans la littérature allemande des périodes ayant précédé celle du Troisième Reich. Quant à elle, **Juliette Lokossou** s'est intéressée à la portée axiologique de la révélation du divin dans les religions monothéistes et chez Amadou Hampâté Bâ. La contribution de **Michel Saha** revisite, de son côté, la controverse entre Bertrand Russell et Gottlob Frege à propos des noms propres. **Géraud Paterne Kakou** s'est, pour sa part, intéressé au statut du proverbe dans l'onomastique akyé, une langue ivoirienne. La contribution de **Moustapha Traoré** s'est évertuée à démontrer la transversalité comme caractéristique principale des études migratoires. À cette fin, il a mobilisé des cas de migration africaine – ivoirienne notamment – en Allemagne. Quant à la contribution collective de **Moussa Koné, Blagbeu Félicienne Kouï** et **Allassane Sogodogo**, elle se veut une véritable radiographie des investissements du Port Autonome d'Abidjan en matière de formation professionnelle continue de ses employés. **Méo Salomon Zai** dresse, de son côté, l'état des lieux de la traduction dans l'enseignement de l'espagnol, langue étrangère en Côte d'Ivoire.

La rédaction de cet éditorial m'offre l'agréable opportunité de réitérer mes remerciements à tous les partenaires de la RIGES.

Abidjan, le 30 juin 2019

Dr. Botiagne Marc Essis
Directeur de la Revue

LE JUGEMENT SYNTHÉTIQUE A PRIORI KANTIEN ET SES LIMITES AU REGARD DU PLAUSIBLE MEYERSONIEN

Pancrace Aka

pancraceaka@yahoo.fr

Département de Philosophie

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

Les jugements synthétiques a priori constituent l'innovation majeure de Kant dans le champ de la théorie de la connaissance au XVIII^e siècle. Les énoncés de la mathématique pure et les principes de conservation de la physique pure sont deux exemples d'où se dégagent des jugements synthétiques a priori. Or, au XX^e siècle Meyerson pense que Kant a méconnu la nature réelle de ces énoncés qui ne sont que des énoncés plausibles. Le but de cette contribution est de montrer que le plausible meyerssonien permet de déconstruire les jugements synthétiques a priori kantien d'un côté, et de l'autre, de rendre compte de l'essence réelle des énoncés de la mathématique pure et des principes de la physique pure.

Mots-clés : Idéalisme transcendantal – Jugement analytique – Jugement synthétique a priori – Plausible – Réalisme.

Abstract

Synthetic judgments a priori constitute the major innovation of Kant in the field of the theory of knowledge in the eighteenth century. The statements of pure mathematics and the principles of conservation of pure physics are two examples from which synthetic judgments emerge a priori. In the 20th century Meyerson thinks that Kant has misunderstood the real nature of these statements which are only plausible statements. The purpose of this contribution is to show that the plausible meyerssonian allows to deconstruct synthetic judgments a priori Kantian on one side, and on the other, it allows to account for the real essence of the statements of pure mathematics and principles of conservation of pure physics.

Keywords: Transcendental Idealism – Analytical Judgement – A priori synthetic judgement – Plausible – Realism

INTRODUCTION

L'idéalisme transcendantal de Kant, par le truchement du jugement synthétique *a priori*, opère une véritable révolution copernicienne dans le champ de la théorie de la connaissance au XVIII^e siècle. Selon lui, les énoncés de la mathématique pure sont de nature entièrement analogues aux principes de conservation de la physique pure : ce sont des jugements synthétiques *a priori*. Par « principes de conservation de la physique pure », il faut comprendre les principes de ce domaine de rationalité qui stipulent une identité dans le temps tels que le principe d'inertie, le principe de la conservation de la matière et celui de la conservation de l'énergie. Pourtant, au XX^e siècle Meyerson pense que Kant a

méconnu « l'essence intime » de ces énoncés qu'il a qualifiés de « *jugements synthétiques a priori* ». (Meyerson 2011 : 594). Pour lui, il y a, au fond de ceux-ci, un enchevêtrement intime de l'*a priori* et de l'*a posteriori* qu'il désigne par le terme de « plausible ». (Meyerson 2011 : 597). L'épistémologie réaliste de l'auteur oppose aux jugements synthétiques *a priori* kantien le plausible. D'où la question fondamentale que nous nous posons : quels sont les éléments structurant le jugement synthétique *a priori* tel que conceptualisé par Kant et quelles en sont les limites à l'aune du plausible meyersonien ?

Notre étude s'inscrit dans les domaines de la philosophie des mathématiques et de la philosophie de la physique. Elle vise à montrer, par une démarche qui se veut à la fois analytique et critique, que le plausible meyersonien, et non les jugements synthétiques *a priori* kantien, permet de mieux appréhender l'essence des propositions de la mathématique pure et des principes de conservation de la physique pure.

Afin de mieux cerner notre position, nous articulerons notre réflexion autour de deux parties essentielles : d'une part, l'analyse successive des jugements synthétiques *a priori* kantien et du plausible meyersonien, et, d'autre part, la notion de plausible et la critique meyersonienne des jugements synthétiques *a priori* kantien.

I. ANALYSE SUCCESSIVE DES JUGEMENTS SYNTHÉTIQUES A PRIORI KANTIENS ET DU PLAUSIBLE MEYERSONIEN

Nous analyserons, d'une part, les jugements synthétiques *a priori* kantien et, d'autre part, le plausible meyersonien.

Les jugements synthétiques *a priori* kantien

Kant « appelle *transcendantale* toute connaissance qui, en général, s'occupe moins des objets que de nos concepts *a priori* des objets ». (Kant 1990 : 46). Un système de concepts de ce genre s'appellerait « *philosophie transcendantale* » qui suppose que la raison humaine intervient activement dans l'élaboration de la connaissance. (Kant 1990 : 46). Selon Kant, l'objet ne doit plus être posé comme une réalité devant laquelle la raison ne peut que s'incliner. On doit le déterminer d'après les exigences de cette faculté de connaître : « la raison ne voit que ce qu'elle produit elle-même d'après ses propres plans ». (Kant 1990 : 17). De cette manière, le réel apparaît comme le résultat d'une construction. Kant opère ainsi en philosophie une véritable révolution copernicienne :

Il en est précisément ici comme de la première idée de Copernic ; voyant qu'il ne pouvait pas réussir à expliquer les mouvements du ciel, en admettant que toute l'armée des étoiles évoluait autour du spectateur, il chercha s'il n'aurait pas plus de succès en faisant tourner l'observateur lui-même autour des astres immobiles. [...] C'est que nous ne connaissons *a priori* des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes. (Kant 1990 : 19).

Pour rendre sa pensée beaucoup plus manifeste, Kant distingue trois sortes de jugements : les jugements analytiques, les jugements synthétiques et les jugements synthétiques *a priori*. Les jugements analytiques sont ceux qui se contentent d'analyser le contenu d'un concept sans faire appel à un élément nouveau. Ils l'explicitent simplement. Les jugements

sont analytiques lorsque la liaison du prédicat au sujet y est pensée par identité. Il est clair que dans les jugements analytiques, le prédicat B appartient au sujet A comme quelque chose qui est contenu implicitement dans ce concept A. À en croire Kant, les jugements analytiques sont explicatifs, puisqu'ils ne font que décomposer le concept du sujet par l'analyse en ses concepts partiels qui ont été déjà pensés en lui. Le prédicat n'ajoute rien au concept du sujet. C'est donc par simple analyse qu'on extirpe le prédicat du sujet.

Par exemple, lorsque je dis que tous les corps sont étendus, j'énonce un jugement analytique, car je n'ai pas besoin de sortir du concept que je lie au mot corps, pour trouver l'étendue unie à lui, mais je n'ai qu'à décomposer ce concept, c'est-à-dire qu'à prendre conscience du divers que je pense en lui, pour y trouver ce prédicat ; ce jugement est donc analytique. (Kant 1990 : 37f).

À la différence des jugements analytiques, les jugements synthétiques sont ceux dans lesquels on assiste à une véritable synthèse entre un sujet et un prédicat. Le prédicat B ajoute quelque chose au concept du sujet A. Les jugements synthétiques sont ceux en qui la liaison du prédicat au sujet est pensée sans identité. Ils sont extensifs, parce qu'ils ajoutent au concept du sujet A un prédicat B. Ce prédicat n'avait nullement été pensé en ce concept, puisqu'il est en dehors de lui. Par exemple, Kant écrit :

[...] lorsque je dis que tous les corps sont pesants, ici le prédicat est tout à fait différent de ce que je pense dans le simple concept d'un corps en général. L'adjonction de ce prédicat donne, par conséquent, un jugement synthétique. (Kant 1990 : 38).

Pascal remarque toutefois que « la grande découverte de Kant, celle qui donne toute sa portée à sa « révolution copernicienne », c'est qu'il existe une troisième sorte de jugements, les jugements synthétiques *a priori* ». (Pascal 1966 : 35). Ils sont non seulement universels et nécessaires - comme les jugements analytiques- mais également ils nous permettent d'étendre nos connaissances – comme les jugements synthétiques. De cette manière, Kant considère que les propositions de la mathématique pure et les principes de conservation de la physique pure sont des jugements synthétiques *a priori*. L'auteur scrute par exemple la proposition mathématique $7+5 = 12$. Selon lui, il est illusoire de penser, à première vue, qu'elle est une proposition simplement analytique qui provient, en vertu du principe de contradiction, du concept de la somme de sept et de cinq. Pour Kant, la proposition mathématique $7+5 = 12$ est une proposition synthétique *a priori*. En fait, un regard méticuleux permet à l'auteur de se rendre compte que la simple analyse du concept de la somme de sept et de cinq ne permet en aucun cas de trouver le concept de douze. C'est pourquoi Kant soutient que l'on doit recourir à l'intuition pour pouvoir trouver ce concept. Il écrit :

Il faut dépasser ces concepts, en appelant à son aide l'intuition qui correspond à l'un des deux, par exemple celle des cinq doigts de la main, ou (SEGNER dans son arithmétique) cinq points, et en ajoutant ainsi peu à peu les unités du nombre cinq donné dans l'intuition au concept de sept. [...] Que 5 dussent être ajoutés à 7, je l'ai, en vérité, pensé dans le concept d'une somme = à $7+5$, mais non que cette somme soit égale au nombre 12. La proposition arithmétique est donc toujours synthétique ; on s'en convaincra d'autant plus clairement que l'on prendra des nombres quelque peu plus grands [...]. (Kant 1990 : 41).

Il s'ensuit que la synthèse ne peut être possible que grâce à l'intuition. De même, Kant estime qu'un principe quelconque de la géométrie pure est synthétique *a priori*. En effet, prenons par exemple cette proposition géométrique : « Que la ligne droite soit la plus courte entre deux points ». (Kant 1990 : 41). Kant démontre qu'elle est synthétique *a priori*, car on ne pense pas une distance plus ou moins courte dans la simple analyse du concept de ligne droite. Si pour lui, le concept de ce qui est droit contient seulement une qualité, il est alors évident que le concept du plus court est entièrement ajouté et ne peut résulter d'une simple analyse du concept de la ligne droite. Seule l'intuition rend donc la synthèse possible. Kant ne fait-il pas par la suite des démonstrations analogues au sujet des propositions de la physique pure ?

L'auteur démontre également que la physique pure contient comme principes, des jugements synthétiques *a priori*. Kant se borne à prendre pour exemples ces deux principes de conservation de la partie pure de la physique : « dans tous les changements du monde corporel la quantité de matière reste la même », et « dans toute communication du mouvement l'action et la réaction doivent être toujours égales l'une à l'autre ». (Kant 1990 : 42). Ils sont non seulement nécessaires et ils ont leur origine *a priori*, mais aussi ils sont des propositions synthétiques. De toute évidence, ces deux principes apparaissent, à ses yeux, comme des jugements synthétiques *a priori*. La raison est que ce n'est pas la permanence que nous pensons dans le concept de matière, mais la présence de cette matière dans l'espace, en tant qu'elle l'occupe. De la sorte, nous ajoutons au concept de matière quelque chose *a priori* que nous n'avons pas pensé en lui. « La proposition n'est donc pas analytique, mais synthétique, et cependant pensée *a priori* ; il en est de même des autres propositions dans la partie pure de la physique ». (Kant 1990 : 42).

Si Kant considère les propositions de la mathématique pure et les principes de conservation de la physique pure comme des jugements synthétiques *a priori*, Meyerson entend plutôt utiliser le terme de plausible pour mieux appréhender la nature réelle de ces énoncés.

Le plausible meyersonien

Meyerson utilise le terme de plausible pour désigner les principes qui stipulent une identité dans le temps. Il s'agit, en effet, des principes de conservation tels que le principe d'inertie, le principe de la conservation de la matière et celui de la conservation de l'énergie. De Laclos a justement commenté les propos de Meyerson en ces termes : « Que l'on considère la vitesse dans le principe d'inertie, la masse dans le principe de conservation de la matière, ou encore de l'énergie, toujours l'essentiel est en effet qu'il y ait quelque chose qui se conserve ». (De Laclos 2014 : 40). Dans les chapitres III, IV et V d'*Identité et réalité*, Meyerson analyse respectivement le principe d'inertie, le principe de conservation de la matière et celui de la conservation de l'énergie. Au terme de ses analyses, il parvient à la conclusion que tous ces principes de conservation sont des propositions plausibles :

Nous pouvons tirer, de ce que nous venons d'exposer pour le principe d'inertie, cette conclusion générale : toute proposition stipulant identité dans le temps nous paraît *a priori* revêtue d'un haut degré de probabilité : elle trouve notre esprit préparé, le séduit et est immédiatement adoptée à moins d'être contredite par des faits très manifestes. Peut-être serait-il bon d'appliquer à des énoncés de cette catégorie, intermédiaires entre l'*a priori* et l'*a postérieur*, un terme spécial. Nous proposerions, faute de mieux, le terme

plausible. Donc, toute proposition stipulant identité dans le temps, toute loi de conservation est plausible. (Meyerson 1908 : 134).

Dès lors, que signifie exactement le plausible ? Le plausible meyersonien « n'est pas exactement le probable. Il ne signifie pas : « qui a des chances d'être vrai », mais : « qui est susceptible de séduire l'intellect et ses penchants ». (De Laclos 2009 : 83). L'intellect humain recherche dans le labyrinthe des phénomènes quelque chose qui persiste. De cette façon, les énoncés plausibles sont ceux qui sont capables de séduire notre intellect et de satisfaire son désir d'identification du réel. « Si les penchants [de l'intellect] trouvent à s'exprimer, alors la proposition est adoptée avec facilité par les savants. La « plausibilité » est une loi universelle du fonctionnement de l'esprit humain ». (De Laclos 2009 : 84). De Laclos précise que dans la logique de Meyerson,

l'esprit n'accepte cependant pas tout et n'importe quoi. Il identifie avec facilité, et adhère aisément à toute chose qui semble susceptible de se conserver- mais encore faut-il qu'il y ait dans le flux de l'univers des phénomènes susceptibles d'être identifiés. Nous ne savons pas à l'avance ce qui va se conserver. La « chose » à identifier nous est toujours proposée par l'expérience, et ne doit pas être contredite par des faits manifestes. (De Laclos 2009 : 84).

Les énoncés plausibles ne sont ni purement *a priori*, ni purement *a posteriori*. Ils sont des énoncés intermédiaires entre l'*a priori* et l'*a posteriori*. Le concept de plausible permet – comme nous le verrons dans les lignes qui suivent - à Meyerson de battre en brèche les jugements synthétiques *a priori* kantien.

II. LA NOTION DE PLAUSIBLE ET LA CRITIQUE MEYERSONIENNE DES JUGEMENTS SYNTHÉTIQUES A PRIORI KANTIENS

Cette section comporte deux axes de réflexion, le premier consacré à la déconstruction des jugements synthétiques *a priori* kantien par Meyerson et la nécessité de la notion de plausible, et le second insiste sur la manière dont Meyerson réussit à démontrer la plausibilité des principes de conservation de la physique pure et des propositions de la mathématique pure.

La déconstruction des jugements synthétiques *a priori* kantien par Meyerson et la nécessité de la notion de plausible

Nous avons fait ressortir en amont l'idée que chez Kant, les propositions de la mathématique pure et les principes de conservation de la physique pure sont des jugements synthétiques *a priori*. Pourtant, Meyerson ne souscrit pas à cette idée. Selon lui, Kant « a méconnu l'essence intime de ces propositions qu'il a qualifiées de *jugements synthétiques a priori* ». (Meyerson 2011 : 594). Meyerson récuse les jugements synthétiques *a priori* kantien. Il s'évertue à les déconstruire en s'appuyant sur les propres idées de Kant. Voici ce qu'il en dit :

Ainsi nous pouvons en cette matière, et si paradoxal que cela puisse paraître à première vue, - étant donné que nous sommes amenés à nier l'existence même des jugements synthétiques *a priori* dont la conception paraissait si certaine et si essentielle à la fois à l'auteur de la Critique de la raison pure – nous appuyer cependant à bon droit sur l'opinion du grand penseur. (Meyerson 2011 : 594f).

Meyerson tente d'expliquer, d'un point de vue psychologique, la genèse des conceptions de Kant. C'est cette explication qui lui permet de justifier, aussi exactement que possible, sa propre attitude ou de clarifier ses propres vues :

Nous oserions même aller plus loin dans cette voie, en essayant d'expliquer, à un point de vue psychologique en quelque sorte, comment Kant est parvenu à sa théorie, ce qui nous permettra, croyons-nous, de mieux justifier notre propre attitude. (Meyerson 2011 : 595).

Kant a, d'une part, examiné les propositions arithmétiques et géométriques. Il a démontré qu'elles ne sont rien d'autre que des jugements synthétiques *a priori*. D'autre part, il a scruté les principes de conservation de la physique pure qu'il entendait assimiler aux propositions arithmétiques et géométriques. Meyerson déclare que

Kant, l'ensemble de son exposé le prouve à l'évidence, est parti de l'examen des énoncés mathématiques, en ne s'occupant qu'ensuite et accessoirement pour ainsi dire des énoncés de la physique qu'il entendait leur assimiler. C'est bien ainsi, du reste, qu'il a été compris de tout temps par ceux qui l'ont suivi : en traitant des propositions synthétiques *a priori*, l'on s'est très généralement contenté d'examiner les énoncés arithmétiques et géométriques, en ne parlant guère ou point du tout de ceux qui n'appartiennent pas à ces domaines. (Meyerson 2011 : 595).

Meyerson pense que si Kant a fini par pencher vers un apriorisme dans le domaine des mathématiques, c'est parce que le rôle de l'expérimental dans les énoncés mathématiques a tendance à disparaître. Cela se voit avec une clarté particulière, Kant a donc pu éliminer sans trop de peine le rôle de l'expérimental dans ces énoncés. Mais, cela était plus difficile pour ce qui concerne les énoncés de conservation ou d'identification physique, et il semble avoir eu, par moments, le sentiment de cette situation. Ainsi, dans les *Premiers principes métaphysiques de la science de la nature*, Kant analyse les fondements du concept de la conservation de la matière en ces termes :

On emprunte à la métaphysique générale ce principe qu'on prend pour base : que dans tous les changements de la nature aucune substance ne se perd ni se crée. Ici on ne fait qu'exposer ce qui est substance dans la matière. (Kant 1891 : 74).

Pour Meyerson, Kant

reconnaît donc, cette fois, que l'énoncé est d'essence double et qu'il en faut distinguer la forme, qui est une affirmation d'identité, du fond, qui est l'indication de ce sur quoi cette affirmation devra porter. Mais pour que la discrimination prît ici toute sa valeur, il lui eût fallu reconnaître que cette indication était au moins suggérée par l'expérience, c'est-à-dire, en fin de compte, d'origine empirique. (Meyerson 2011 : 596).

Meyerson précise que Kant ne pouvait pas procéder de cette manière, parce que cela mettrait en péril le caractère synthétique *a priori* de l'énoncé en question. Par conséquent, cela eût ébranlé toute sa conception des propositions arithmétiques, géométriques et des principes de conservation de la physique pure. Meyerson écrit :

Or, c'est ce qu'il ne pouvait faire, car l'énoncé eût ainsi cessé d'être un *jugement synthétique a priori*, ce qui eût mis en danger, par ricochet, sa conception des énoncés mathématiques, qu'il avait reconnus (à bon droit, certes) être de nature entièrement analogues à ceux des principes de conservation. (Meyerson 2011 : 596).

Et il note à la suite :

Aussi la seconde partie de la proposition apparaît-elle chez lui, malgré tout, comme également apriorique : le concept de matière inclut (synthétiquement, c'est-à-dire en somme mystérieusement) non seulement celui de masse, mais encore celui de poids, et le fond se trouve donc simplement considéré comme étant d'un apriorisme en quelque sorte secondaire, inférieur à celui de la forme. (Meyerson 2011 : 596).

Il est très significatif, à cet égard, de constater cette ligne de fragilité de la position de Kant qui est, malgré lui, consubstantielle à l'ensemble de son système. Comme le souligne expressément Meyerson : « Ce n'est pas là, soit dit avec tout le respect que l'on doit à ce qui émane de ce très grand penseur [E. Kant], une position très forte ; mais on aperçoit qu'elle fut bien nécessitée par l'ensemble du système ». (Meyerson 2011 : 596). Il est patent qu'aux yeux de Meyerson, Kant a commis une erreur. Il entend maintenant mettre en évidence les circonstances qui lui ont permis d'esquiver cette erreur.

Meyerson estime que nous n'avons nullement besoin de rechercher au préalable – comme l'a fait Kant – la nature des propositions mathématiques pour bien comprendre les principes de conservation de la physique pure. Pour lui, nous arrivons à cerner véritablement ces principes en scrutant leur genèse et la manière dont ils ont fini par être accrédités par les scientifiques. Meyerson arrive à démontrer la plausibilité des principes de conservation de la physique pure à l'aide de ce procédé.

Après avoir relevé les ambiguïtés liées aux jugements synthétiques *a priori* kantien, comment Meyerson compte-t-il maintenant démontrer la plausibilité des énoncés des sciences précitées ?

De la plausibilité des principes de conservation de la physique pure et des propositions de la mathématique pure

Meyerson explore, par exemple, le principe d'inertie¹ et montre qu'il est un énoncé plausible au plus haut point. Il pense que ce principe s'énonce, de manière générale, par une formule bipartite : la première partie s'appliquant au corps en repos et la seconde au corps en mouvement. Même si certains auteurs comme Descartes et Galilée ont énoncé ce principe, Meyerson entend reprendre ici la formule donnée par d'Alembert² :

1^{ère} loi : « Un corps en repos y persistera à moins qu'une cause étrangère ne l'en tire. » 2^e loi : « Un corps mis en mouvement, par une cause quelconque, doit y persister toujours uniformément et en ligne droite, tant qu'une nouvelle cause différente de celle qui l'a mis en mouvement, n'agira pas sur lui ; c'est-à-dire qu'à moins qu'une cause étrangère et différente de la cause motrice n'agisse sur ce corps, il se mouvra perpétuellement en ligne droite et parcourra en temps égaux des espaces égaux. » (Meyerson 1908 : 105).

Les démonstrations *a priori* de cette double loi sont-elles recevables ? Meyerson répond par la négative. En effet, il déclare que les démonstrations *a priori* du principe d'inertie ne

¹ - Dans le présent article, nous nous intéressons principalement au principe d'inertie, dans la mesure où Meyerson n'a fait qu'étendre et généraliser les conclusions auxquelles il est parvenu à l'analyse de ce principe au principe de la conservation de la matière et à celui de la conservation de l'énergie. Tous ces principes sont des énoncés plausibles.

² - Meyerson rapporte les propos de d'Alembert.

sont pas recevables. Selon lui, un examen méticuleux de ce principe permet de prouver que l'inertie n'est pas une notion *a priori*, mais elle est une conception paradoxale à laquelle l'intellect humain se plie difficilement. Le principe d'inertie comporte en toile de fond la conservation de la vitesse. Il stipule le maintien de la vitesse rectiligne. Mais, que signifie la vitesse ? « La vitesse, c'est l'espace parcouru dans l'unité du temps, ou, si l'on veut, c'est le quotient de l'espace parcouru par le temps écoulé, l'un et l'autre étant mesurés par des unités arbitraires : $V = \frac{e}{t}$ ». (Meyerson 1908 : 122). Le concept d'espace et celui de temps ont une signification précise au sein de ces définitions. Leur exactitude reste tributaire de la prise en compte de la signification particulière des concepts mis en œuvre.

Si le concept d'espace doit être entendu comme « chemin, c'est-à-dire longueur d'une ligne limitée par deux points », celui de temps désigne plutôt « espace de temps, c'est-à-dire durée comprise également entre deux limites précises. C'est là la conception naturelle, seule conforme à notre sentiment immédiat ». (Meyerson 1908 : 122). Meyerson remarque que l'idée même de conservation de la vitesse paraît paradoxale, dans la mesure où l'on considère que la notion de vitesse qui est une notion abstraite déduite à partir de celle de limite – si l'on se remémore les sens susmentionnés des concepts d'espace et de temps – doit se conserver au-delà de toute limite. Il y a sans aucun doute quelque chose qui incommode notre entendement. Dès lors, Meyerson est amené à se demander

Comment, en dépit de ces difficultés, en dépit de son apparence profondément paradoxale, en dépit du fait qu'une démonstration médiocrement convaincante était seule possible à l'époque, le principe d'inertie a pu être si rapidement accepté comme le fondement de la mécanique entière. (Meyerson 1908 : 128).

Il est vrai qu'à l'origine la notion de vitesse était perçue comme le quotient de l'espace parcouru par le temps écoulé ; c'est-à-dire un simple rapport entre l'espace et le temps qui ne sont que deux termes limités. Dans le même ordre d'idées, le mouvement était considéré comme un changement identique au changement de couleur. Mais, il n'en est plus ainsi, car l'on doit dorénavant considérer le mouvement comme un état au même titre que la couleur elle-même. Il ne doit plus être considéré comme un changement semblable au changement de couleur. Par exemple,

quand la solution de permanganate de potasse que l'on appelait autrefois « caméléon minéral » change successivement de couleur, nous avons la conviction que ces modifications doivent avoir une cause, qu'elles sont les conséquences de changements qui se sont produits dans la substance colorante ; mais ces modifications elles-mêmes ou, en tout cas, le lien qui les rattache aux changements de couleur, peuvent rester cachés provisoirement. (Meyerson 1908 : 132).

Ce qui n'est pas le cas pour un phénomène du mouvement. Pour Meyerson, l'esprit humain, cherchant à satisfaire son désir immarcescible d'identité, considère le mouvement comme un état qui doit se conserver au-delà de toute limite. Si le mouvement, en tant qu'état, doit se maintenir ou se conserver comme tout état, nous pouvons alors en faire un principe et l'énoncer sous une forme absolue. C'est ainsi que le mouvement devenu « état se transforme aussitôt en entité, en substance, c'est-à-dire qu'en vertu du principe de causalité, notre esprit manifeste l'invincible tendance à maintenir son identité dans le temps, à le conserver ». (Meyerson 1908 : 132). Nous pouvons comprendre aisément la

raison pour laquelle la vitesse se conserve dans le principe d'inertie. En effet, lorsqu'un corps se déplace, on dit qu'il est

en état de mouvement ». Ce qui distingue cet état des autres, ce qui en constitue, pour suivre notre image, la nuance particulière, c'est la vitesse. Quand nous avons bien saisi cette idée, nous admettons aussitôt que la vitesse n'est pas un quotient, qu'elle n'a pas besoin de limites, mais qu'elle existe dans chaque fraction du temps si petite que nous la voulions, qu'elle est une dérivée. Et c'est ainsi la vitesse dont nous énonçons la conservation. (Meyerson 1908 : 132).

On constate que chez Meyerson, c'est exactement la tendance identificatrice de l'intellect humain qui préside à la création des propositions de la science. C'est elle qui rend plausibles ces dernières. De cette façon,

il est très instructif de confronter, à ce point de vue, le $7+5=12$ de Kant avec les énoncés des sciences physiques qui, si on les examine de près, se révèlent comme étant d'une essence fort semblable. Le lecteur qui connaît peu ou prou nos travaux d'épistémologie aura deviné que nous entendons parler des principes de conservation. Ces énoncés, nous croyons l'avoir établi autrefois, ne sont ni entièrement *a priori*, ni tout à fait *a posteriori*, ils sont *plausibles* : la raison n'y est parvenue qu'en recherchant l'identique et en accueillant avec empressement la confirmation que l'expérience paraissait lui offrir. La situation, ainsi considérée, paraît donc la même que dans les propositions numériques. (Meyerson 2011 : 591f).

C'est, nous semble-t-il, dans ce contexte que Stengers met en évidence l'opposition entre la plausibilité meyersonienne et le jugement synthétique *a priori* kantien. Elle montre qu'à la différence du jugement synthétique *a priori* kantien, la plausibilité meyersonienne peut être contredite par l'expérience et elle a un pouvoir de séduction sur l'intellect du savant et sur celui de l'homme ordinaire. Aucune connaissance empirique ne peut en réalité suffire à justifier un tel pouvoir. Stengers écrit :

La plausibilité n'est, écrit Meyerson, ni apriorique, ni empirique. Contrairement à un jugement *a priori*, à la Kant, elle peut être réfutée par l'expérience, mais elle a sur l'esprit du scientifique, comme aussi et d'abord sur le « sens commun » en général, un pouvoir de séduction qu'aucune connaissance empirique ne peut en elle-même suffire à justifier. (Stengers 1997 : 33).

Meyerson ose même aller plus loin dans cette voie, lorsqu'il étend et généralise la conclusion à laquelle il est parvenu par l'étude directe des principes de conservation de la physique pure : « Ce ne sont pas seulement les principes de conservation, ce sont tous les énoncés quels qu'ils soient qui sont mêlés d'*a priori* et d'*a posteriori*. Tous sont à la fois analytiques et synthétiques ». (Meyerson 2011 : 592). Tous les énoncés, scientifiques ou non scientifiques, sont donc plausibles ; c'est-à-dire « grandement susceptibles d'être acceptés par notre raison qui recherche l'identité ». (De Laclos 2014 : 41). Il est certain qu'au fond, tout ce qui nous apparaît comme déduit n'est et ne peut être que plausible. Seulement la plausibilité est parfois telle, -comme dans le cas de l'addition - l'énoncé correspond d'une manière si parfaite à la tendance identificatrice de notre esprit et se trouve avoir été tant de fois confirmé par l'expérience (sans qu'ait surgi le moindre soupçon d'une instance qui l'infirmerait), que la liaison entre l'*a priori* et l'*a posteriori* est rendue tout à fait intime et que le plausible, de ce fait, devient quasi-nécessaire. (Meyerson

2011 : 592f). Il en résulte que les propositions de la mathématique pure et les principes de conservation de la physique pure ont une essence fort identique : ils sont tous des énoncés plausibles.

CONCLUSION

En somme, nous avons vu que la thèse de Kant - selon laquelle les propositions arithmétiques, géométriques et les principes de conservation de la physique pure sont des jugements synthétiques *a priori* - a été fortement critiquée par Meyerson. Dans cet ordre d'idées, Meyerson a pu relever les ambiguïtés liées aux jugements synthétiques *a priori* kantien.

En opposant le concept de plausible aux jugements synthétiques *a priori* kantien, il a su montrer et même démontrer la plausibilité de ces énoncés de la science. Ceux-ci ne sont ni entièrement *a priori*, ni totalement *a posteriori* : ils sont plausibles. La raison humaine n'y est parvenue qu'en cherchant à satisfaire sa tendance identificatrice du divers donné, qu'en recherchant quelque chose qui se conserve dans le labyrinthe des phénomènes et en accueillant avec empressement la confirmation que l'expérience paraissait lui offrir.

Il est manifeste que le plausible meyeronien rend bien compte de l'essence intime des propositions de la mathématique pure et des principes de conservation de la physique pure, en particulier et des propositions de la science, en général. Il rend compte de toute sorte d'énoncé, qu'il soit scientifique ou non. La plausibilité a donc un pouvoir de séduction aussi bien sur l'intellect du savant que sur celui de l'homme ordinaire.

Références bibliographiques

De Laclos Frédéric Fruteau : L'épistémologie d'Émile Meyerson. Une anthropologie de la connaissance, J. Vrin, Paris, 2009.

De Laclos Frédéric Fruteau : Émile Meyerson, Les Belles Lettres, Paris, 2014.

Kant Emmanuel : Premiers principes métaphysiques de la science de la nature, traduit de l'allemand par Ch. Andler et Édouard Chavannes, Félix Alcan, Paris, 1891.

Kant Emmanuel : Critique de la raison pure, traduit de l'allemand par A. Tremesaygues et B. Pacaud, Quadrige/P. U. F, Paris, 1990.

Meyerson Émile : Identité et réalité, Félix Alcan, Editeur, Paris, 1908.

Meyerson Émile : Du Cheminement de la pensée, Vrin, Paris, 2011.

Pascal Georges : Pour connaître Kant, Bordas, Paris, 1966.

Stengers Isabelle : Cosmopolitiques I - La guerre des sciences, 2^{nde} éd, La Découverte, Paris, 1997.

INTERNET ET DÉMOCRATIE DANS LA PERSPECTIVE DE KARL R. POPPER**Juliette Gnanda Kouadou**kjgnanda@gmail.com

Département de philosophie

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

Internet est un moyen de diffusion et de communication d'informations qui vient se frayer un chemin parmi les autres outils médiatiques existant pour une meilleure communication sociale et politique. Comme tout nouvel appareil, Internet a déclenché la révolution dans la pratique démocratique. Internet est-il un nouvel instrument politique ? Contribue-t-il au processus démocratique ? Ne constitue-t-il pas une menace pour la démocratie ? Telles sont les questions auxquelles nous avons tenté de répondre dans ce travail par le truchement des critiques de Karl Popper à l'endroit de la démocratie, précisément de la télévision étendues à Internet. Notre objectif est de montrer l'utilisation rationnelle d'Internet pour une meilleure conceptualisation de la démocratie. Par ailleurs, loin d'être l'expression de la volonté générale, la démocratie repose essentiellement sur la possibilité de contrôle du pouvoir politique pour opérer un changement sans violence.

Mots-clés : Internet – Démocratie – Agora électronique – Démocratie participative.

Abstract

The Internet is a means of disseminating and communicating information that is making its way through other existing media tools for better social and political communication. Like any new device, the internet has sparked the revolution in democratic practice. Is the Internet a new political instrument? Does it contribute to the democratic process? Does it not pose a threat to democracy? These are the questions that we have tried to answer in this work through Karl Popper's criticisms of democracy, specifically television extended to the Internet. Our goal is to show the rational use of the Internet for a better conceptualization of democracy. Moreover, far from being the expression of the general will, democracy is essentially based on the possibility of controlling the political power to make a change without violence.

Keywords: Internet – Democracy – Electronic Agora – Participatory Democracy

INTRODUCTION

L'avènement des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) dans la société a bouleversé le vécu existentiel. Car les TIC ont envahi tous les foyers et familles au point où il n'y a pas un lieu, un espace où on ne puisse les voir. Parmi cet ensemble d'innovations, il y a Internet qui s'est frayé un chemin. De jour en jour, sans aucun effort, le

monde entier est connecté sur le net. Il suffit d'une seule minute pour faire le tour du monde. Internet ne serait-il pas le bienvenu dans un monde en plein essor démocratique ? Cela pour dire qu'internet va de pair avec la démocratie ; étant donné qu'il permet non seulement de communiquer rapidement parce qu'il élargit l'espace public. Mais aussi et surtout, internet change la représentation du pouvoir en introduisant de nouvelles relations entre les hommes politiques et les citoyens et les citoyens eux-mêmes. Partant, une question centrale émerge : internet en tant qu'outil performant de communication ne contribue-t-il pas au processus démocratique actuel ? Cependant, n'est-il pas une menace pour la démocratie ? La démocratie n'est-elle pas ce régime qui offre la possibilité au peuple d'opérer un changement sans violence ? Dans le souci de répondre à ces interrogations, nous procéderons d'abord à l'explicitation des notions centrales. Ensuite, nous analyserons le rapport qu'entretient internet avec la démocratie. Enfin, nous exposerons la vision critique de Karl Popper à l'endroit de la démocratie et internet, lesquelles critiques permettront de montrer qu'il y a une interdépendance mesurée et raisonnable entre les deux pour le bien-être de l'humanité.

I. CLARIFICATION TERMINOLOGIQUE

1.1. Internet

Inscrit aujourd'hui sous le couvert des TIC, Internet n'est pas apparu ex-nihilo. Il a une histoire et une origine. Son apparition et son histoire partent d'un département des projets avancés de l'armée américaine qui s'appelait DARPA³.

C'est ce que confirment (Bolot et Dabbous 2004 : 1) en précisant que « l'histoire d'Internet commence avec le démarrage de recherche en 1969 » ayant pour but de relier entre eux des ordinateurs dans différents centres de recherche en mettant en place un système de transmission permettant à un terminal unique d'avoir accès aux ordinateurs distants. Ainsi d'évolution en innovation, les recherches vont se poursuivre jusqu'en 1973 date à laquelle Vincent et Robert Kahn inventèrent le concept d'internet. Cette innovation vit le jour dans le souci de connecter et d'interconnecter les réseaux afin de les rendre performant et de faciliter la communication. Ce travail conduira à la naissance standard du réseau en 1981. Mais au-delà, que faut-il entendre par Internet ou du moins qu'est-ce que Internet ?

Internet est l'ensemble des réseaux connectés entre eux par le protocole IP (Internet Protocole) afin d'accroître par période et au fil du temps en fonction des années des ordinateurs connectés entre eux. Ainsi nous dit (Bolot et Dabbous 2004 : 2) : « (...) avec 10 000 ordinateurs reliés en 1987. Cette croissance continue avec 2 500 000 ordinateurs connectés en 1994 ». Comme tel, Internet a le pouvoir de connecter entre eux des réseaux divers d'où le vocable anglais « internetting » utilisé par (Compiègne 2011 : 10). Internet est donc la voie sûre et rapide de partage d'informations entre pairs et à l'échelle planétaire. Internet s'érige et s'impose comme une bande irréfutable de transmission et de « développement informationnel » selon le terme de (Castells 2001 : 7).

³ Defence Advanced Research Project Agency

En clair, loin de désintéresser le public, internet est devenue une matière de consommation quotidienne. Toute la société entière est engagée dans la voie des réseaux numériques avec une interconnexion grandissante. Ainsi que le confirme (Mattelard 2007 :13) : « internet est capable de véhiculer tout type d'information multimédia sous forme de données numériques à une très grande vitesse, avec un accès très étendu et une technologie unifiée ».

Retenons de ce qui précède qu'internet demeure aujourd'hui pour l'humanité une innovation capitale au service des hommes. Car, que serait une société sans communication ? Internet reste l'innovation inscrite au cœur de notre actualité. Cela étant, que faut-il entendre par démocratie ? En d'autres termes, quel sens recouvre la notion de démocratie ?

1.2. Démocratie

Issu de la Grèce antique, le mot démocratie tire sa source du latin « Démos » qui veut dire peuple et « kratos » qui signifie pouvoir. Ainsi, le terme démocratie veut dire le pouvoir du peuple. Ainsi que le montrent (Beeker et Raveloson 2008 : 4) : « Le mot démocratie (...) peut donc se traduire littéralement par les expressions suivantes : gouvernement du peuple ou gouvernement de la majorité ». En d'autres termes, La démocratie est un régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté directement ou indirectement. Pour le confirmer, nos auteurs précités reprennent les termes d'Abraham Lincoln, ancien président des États-Unis d'Amérique en ces termes : « Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ».

C'est dire que contrairement aux anciens régimes tels que l'aristocratie, le totalitarisme, la démocratie s'impose comme le modèle des régimes par excellence. Mais pour son déroulement, ce régime prend appui sur des symboles forts que sont l'égalité, la fraternité, la justice et la liberté. C'est donc autour de ces principes que fonctionne la démocratie. Pour étayer nos propos, faisons recours au fondamental de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen en son article premier qui stipule que : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ». Désormais au nom de la loi, tous les hommes sont égaux, libres et protégés. Car, « la loi est l'expression de la volonté générale » ; étant donné qu'elle émane du peuple lui-même. Ainsi, poursuit la même déclaration : « elle doit être la mesure pour tous, soit qu'elle protège soit qu'elle punisse ».

Dans la démocratie, chacun a la liberté de penser, de s'exprimer, d'agir tout en tenant compte des propositions, des libertés des autres. Le pluralisme démocratique affirme (Berker et Raveloson 2008 : 13) : « se caractérise par le respect, l'acceptation et la reconnaissance de tous les points de vue, aussi différents ou divergents soient-ils ; et leur diffusion, ainsi que leur application ne devrait rencontrer aucun obstacle ». Par le pluralisme, il faut toujours trouver la meilleure manière de faire des différences d'opinions des accords. Ainsi, poursuivent les auteurs précités : « Le pluralisme se base sur des discussions contradictoires, dont les résultats reposent sur des compromis qui finissent ainsi par satisfaire tous les groupes concernés dans leur ensemble ».

En clair, la démocratie se veut un régime au service de l'humanité, lequel régime doit prévaloir le dialogue, les échanges de points de vue, les discussions et des idées contradictoires. De ces confrontations doivent surgir le constructif, le mieux-être pour une société paisible. À ce propos, ajoutent (Berker et Ravelon 2008 : 14) : « Dans le pluralisme, les dialogues, les échanges de vue et les discussions, ainsi que les idées et les points de vue qui ne sont pas débattus, ont un caractère constructif dans le cadre des processus sociaux ». Bref, la démocratie étant un pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, il incombe à chacun d'amorcer le processus démocratique et de contribuer à son avancée.

En somme, nous retenons qu'internet en tant que Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication (NTIC) a pour rôle de partager, de vulgariser les informations à travers toute la planète. Et la démocratie de son côté accorde toutes les libertés aux citoyens. Chacun peut s'informer, communiquer et agir dans les proportions de sa liberté. Ainsi, ne pouvons-nous pas dire qu'internet et démocratie vont de pair ? Internet ne facilite-t-il pas le processus démocratique ? En d'autres termes, Internet en tant qu'outil performant de la communication, ne contribue-t-il pas au processus démocratique actuel ?

II. INTERNET COMME OUTIL DE LA DÉMOCRATIE

Pour montrer qu'internet est intimement lié à la démocratie, nous allons le démontrer en deux points précis à savoir : internet, un nouvel instrument politique et ensuite justifier qu'internet constitue du point de vue de son rôle actuel dans le monde, un cinquième pouvoir.

2.1. Internet, un nouvel instrument politique

Depuis les années 1990, une nouvelle orientation dans la sédimentation de l'idée de démocratie s'est fait jour. Cela s'est observé grâce aux pays industrialisés. Aujourd'hui, Internet est devenu incontournable dans ce monde comme nous l'avons dit. Internet par l'extension sans précédent des formes de communication est une arme sûre dont fait usage le politique à n'en point finir. C'est à juste titre que (Vedel 2003 : 246) rappelle ceci : « Internet paraît non seulement offrir de nouvelles solutions aux problèmes traditionnels de la crise politique ; il fonde également un modèle de vivre ensemble et va devenir une métaphore d'un nouvel âge du politique ». L'autonomie des hommes créée par internet dans la politique ou par la cyberdémocratie fait que chacun loin d'être dans un cadre clos ou restreint autour d'une assemblée militante, gère sa base de données par la collecte de ses informations. Ainsi, poursuit (Vedel 2003 : 249) : « Grâce aux possibilités interactives des réseaux informatiques, les citoyens peuvent acquérir aisément un capital social qui lui donnera un réel pouvoir d'action politique ». Les citoyens sont plus actifs dans la mesure où ils ont la capacité de s'informer sur tout, à tout moment et même souvent d'avance au détriment de la politique. Depuis quelques années les résultats politiques sont diffusés sur les réseaux sociaux plusieurs heures avant l'annonce officielle.

Internet, par ses mesures de vulgarisation d'informations au plus grand nombre paraît être un réseau puissant de démocratie avec des normes égalitaires destinées au grand public. C'est ce confirme (Flichy 2008 : 6) en ces mots : « Contrairement à la radio ou à la télévision,

internet met en situation d'égalité l'émetteur et le récepteur, c'est donc à première vue l'outil idéal pour une démocratie

Pour confirmer sa valeur, des concepts comme « agora électronique » selon (Vedel 2003 : 250), naîtront au service du public. Car, désormais éloigner des agoras, lieux de rassemblement, l'agora électronique constitue une sorte de dispositif capable de revitaliser la démocratie. À l'inverse des autres médias, le public est enthousiaste ; puisqu'il prend la parole sans être autorisé. Il circonscrit lui-même les thèmes à débattre et les développe. En outre, l'internaute n'est plus ce citoyen passif, qui confie le pouvoir à des représentants les plus « experts » et les mieux instruits. Il réagit face à ce qui voit et entend en s'exprimant, en commentant et en critiquant. À ce propos nous dit (Cardon 2010 : 43) : « le web incarne l'avenir de la démocratie ». Par ailleurs, internet est également une voie fondamentale de la démocratie dans la mesure où il garantit la souveraineté du consommateur. L'internaute n'est plus obligé de s'accrocher aux informations indésirables. Dorénavant, il sélectionne uniquement ce qui l'intéresse. Dans ce cas de figure, (Flichy 2008 : 3) nous dit qu'« on est alors dans le modèle de la souveraineté du consommateur qui choisit ce qu'il veut ».

En clair, au-delà des dérives qui peuvent exister, internet introduit de nouvelles relations entre les hommes politiques et les citoyens et entre les citoyens eux-mêmes. Pour (Dahlgren et Oisson 2006 : 6) : « Internet est un outil essentiel d'une forme horizontale » de communication pour les rapports civiques. Dans la même veine, (Rosanvallon 2006 : 3) indique : « Internet modifie en profondeur les pratiques mais aussi leur définition de la démocratie car il crée une citoyenneté sans citoyenneté ». Autrement dit, Internet crée « la déliaison par rapport à tous les principes classiques de la société de masse ». Au regard de tout ceci, hormis l'outil politique de démocratie, Internet ne constitue-t-il pas le cinquième pouvoir aujourd'hui ?

2.2 .Internet : le cinquième pouvoir

Par ce titre évocateur, nous sommes obligés de nous demander ce qu'il faut entendre par cinquième pouvoir. Loin de dépasser l'entendement humain, la dénomination cinquième pouvoir n'est que l'expression d'un autre pouvoir actuel qu'est internet. Car, selon Catherine Panassier, internet succède aux quatre pouvoirs de gestion étatique dans le régime démocratique que sont : les pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire et médiatique. Ainsi, Internet a donné le pouvoir à toute l'humanité de s'exprimer sur tout ce qui concerne l'actualité. Dans ce sens, (Panassier 2007 : 4) affirme : « Internet : le cinquième pouvoir donne à chacun, citoyen, électeur, consommateur, salarié, des droits d'expressions inédits. C'est le cinquième pouvoir après ceux de l'exécutif, du législatif, du judiciaire et des médias qui bouscule l'ordre étatique ».

Au-delà du quatrième pouvoir que sont les masses médias, internet étant le cinquième, apparaît comme une mesure non seulement de communication, mais de contrôle, de sensibilisation, d'achat, etc. Avec les sites tels que le web, on peut désormais évaluer un bien avant l'achat. Peu importe le lieu. On peut se procurer tout ce qu'on veut. De même, ce qui est le plus exposé sur internet, ce sont les élections de tout genre. Dans cet espace qui devient un moyen sûr d'interpellation, d'orientation à l'endroit des candidats ; les

citoyens n'hésitent pas à soutenir ou à brandir aux yeux de toutes les insuffisances des projets de société. Dans cette veine, ajoute (Panassier 2007 : 6) : « Internet interpelle les candidats à la présidentielle ou donne une version alternative venue d'en haut ».

Désormais, il n'y a rien de caché, quelques soient leur rang social et leurs actions menées, les autorités sont au scanner grâce à internet. Ainsi, internet « bouscule toutes les institutions et surtout leurs représentants », poursuit (Panassier 2007 : 11). Parcourant toutes les couches sociales du premier citoyen au dernier, personne n'est épargné. Car, en rendant public tout, chacun est donc à mesure de contrôler ses actions. « Les dirigeants d'entreprises ne sont plus les seuls voix de leurs sociétés. Les candidats aux élections sont obligés de goûter à la démocratie en temps réel, les marques commerciales tombent de leur piédestal en moins d'une journée pour une rumeur en ligne. Les médias ne sont pas épargnés. Ils ne sont plus les seuls à pouvoir informer et commenter », atteste (Panassier 2007 : 8).

De ce que ci-dessus, nous disons qu'internet contribue valablement au processus démocratique parce qu'il est un nouvel outil politique et aussi le cinquième pouvoir ; lequel pouvoir réside au cœur même des quatre autres pouvoirs. Le rapport entre internet et démocratie se loge dans le pouvoir de mobiliser un grand nombre de personnes. De ce fait, une technologie d'une telle stature, accessible à tous ne doit en aucun cas être sous la tutelle d'une élite comme l'histoire nous l'a montré. Aussi, internet valorise-t-il l'initiative et le pouvoir de l'individu. Car, il change la représentation du pouvoir, du citoyen. Il permet non seulement de communiquer énormément, mais encore plus rapidement en ce sens qu'il élargit « l'espace public » selon (Cardon 2010 :10). Ceci dit, quelle approche Popper fait-il d'internet et de la démocratie ?

III. PROCÈS POPPÉRIEN DE LA TÉLÉVISION

Pour un souci de clarté, nous allons situer Karl Popper dans le contexte historique. De manière générale, comme le montre (Bouèni 2007 : 17) : « Karl Popper est considéré comme un des plus grands philosophes des sciences – épistémologues – du XXème siècle ». Dans la même veine, (Mwadi 2015 : 11) indique que « Karl Popper est un philosophe politique social de stature considérable », dont la théorie sur l'approche du phénomène démocratique n'est pas ignorée dans la philosophie contemporaine. Avant de préciser cette approche, nous procédons à l'exposition de la critique de Popper au sujet de la télévision qui à notre sens vaut aujourd'hui pour internet.

3-1. Actualisation de la Critique poppérienne de la télévision via Internet

Nous précisons que les écrits de Popper ne traitent pas des travers d'internet. Cependant dans son livre La télévision : un danger pour la démocratie (1995), Karl Popper et John Condry, le premier cité, montre le pouvoir de la télévision sur la démocratie. La télévision étant un outil de la science, de même que internet, nous voulons à partir de sa critique à l'endroit de la télévision étendre cette dernière à internet d'autant plus qu'internet et la télévision sont en phase de perfectionnement.

Le but poursuivi par Popper est d'insister sur le fait que la plupart des émissions télévisées ne participent pas à l'éducation citoyenne. Ainsi que le dit (Popper 1995 : 20)

La télévision pourrait être un remarquable outil d'éducation. Elle pourrait l'être, mais il est peu probable qu'elle le devienne, car en faire une instance culturelle bénéfique représente une tâche particulièrement ardue (...) en revanche, de trouver des gens capables de produire, par jour vingt heures d'émissions médiocres ou mauvaises avec, peut-être, une émission de bonne qualité d'une ou deux heures.

Autrement dit, avec la politique de l'audimat, la télévision diffuse des programmes caractérisés par le « sensationnel », les « faits divers » qui ont tendance à amuser les téléspectateurs plutôt que de les éduquer. Aussi, (Popper 1995 : 42) indique que : « la télévision a acquis un pouvoir trop étendu au sein de la démocratie (...) il est certain que l'on abuse de ce pouvoir aujourd'hui ». En d'autres termes, le poids de la télévision est tellement important qu'il est comparable à la voix de Dieu. Cette comparaison entre les images télévisuelles et la voix de Dieu met en relief l'influence de la télévision sur les citoyens. « Être vu à la télé » est comme un gage de vérité. Car, ces images semblent nous mettre en contact direct avec la réalité. Ainsi que le précise (Bradbury 1995 : 28) : « le téléviseur est réel, il est là, il a de la dimension. Il nous dit quoi penser, nous hurle à la figure. Il doit avoir raison. Il nous précipite si vite vers ses propres conclusions que notre esprit n'a pas le temps de se recréer. "Quelle idiotie !" ».

En d'autres termes, le spectateur est fasciné par la télévision au point où il accepte tout ce qui lui est présenté sans une remise en question. Cette omniprésence de la télévision n'est-elle pas un danger pour la démocratie ? Cela ne fait pas de doute selon Popper. D'ailleurs, selon (Popper 1995 : 42) : « Nulle démocratie ne peut survivre si l'on ne met pas fin à cette toute puissance ». En effet, la démocratie repose essentiellement sur le contrôle des décisions politiques par le peuple. Cela sous-entend d'une part que le peuple doit s'impliquer dans les affaires publiques, et être à mesure de juger les décisions politiques d'autre part. Nous retrouvons ce que (Rosanvallon 2006 : 26) appelle « la contre-démocratie » qui renvoie à « l'ensemble des pratiques de surveillance, d'empêchement et de jugement au travers desquelles la société exerce des formes de pressions sur les gouvernements (...) pour obliger les représentants à tenir leurs engagements ». De la sorte, la démocratie ne peut survivre si les citoyens n'arrivent pas à porter un regard critique sur les décisions étatiques. Or, la télévision semble maintenir le peuple dans une léthargie plutôt que de favoriser la réflexion. Comme telle, la télévision a pour but de divertir les individus tant dans l'aspect privé de la famille que public. Ce divertissement peut voiler les véritables enjeux de société et les problèmes contemporains. C'est la raison pour laquelle Popper estime que la télévision est un danger pour la démocratie.

Toutefois, Popper ne demande pas l'annulation totale des images télévisuelles. Il souhaite simplement réduire ses effets néfastes et son pouvoir. En sus, il exhorte aux médias et aux journalistes de travailler de concert, car les dommages qu'ils causent à l'ère contemporaine sont énormes. Cela est possible grâce à la démocratie qui favorise l'émergence des citoyens suffisamment éduqués, capables non seulement de résister à l'influence de la télévision, mais aussi de porter une analyse objective et critique sur les problèmes sociaux. Tout comme la télévision, internet peut constituer un frein à la démocratie en ce sens qu'il a un effet sublimatoire et hypnotisant sur l'homme. Cela étant, dans quelle mesure internet peut être une menace pour la démocratie ?

3.2. Internet, une menace pour la démocratie ?

Internet maintient le citoyen dans une attitude de passivité qui l'emmène à se désintéresser des questions essentielles. En effet, le cyberspace avec son contenu de sites de rencontres, érotique, de jeux vidéo, cristallise l'intérêt des internautes sur des sujets de seconde zone, qui relèvent souvent de l'agréable, du plaisir, de l'imagination. Ce qui rend les « citoyens-internautes », absents des vrais débats démocratiques. En ce sens le « citoyen-internaute », désireux de vivre des expériences dont internet seul connaît le secret, se retrouve hypnotiser, obnubiler. À ce propos affirme (Walser 1992 : 264) : « le cyberspace est le moyen qui donne à ses usagers le sentiment d'être corporellement transporté du monde physique ordinaire à des mondes d'imagination pure ». L'internaute fait abstraction du monde physique et de ses sujets existentiels pour se plonger dans le monde virtuel où « le cyberspace est à cet effet une sorte de rêve éveillé (...) il permet la construction d'innombrables mondes et de formes multiples d'incarnation virtuelle, non plus soumis au principe de réalité, mais toute entière sous l'égide du plaisir et de l'imaginaire », nous dit (Breton 2002 : 496).

Aussi, ne devons-nous pas décrédibiliser totalement internet. Car, il existe des plateformes, des communautés virtuelles qui traitent des questions d'intérêts sociaux. Il y a également des internautes très critiques qui peuvent proposer des orientations politiques, et participer à une sorte « d'agora électronique ». Mais ce crédit accordé à internet se heurte au fait que le cyberspace est également le lieu pour s'inventer des avatars.

En fait, internet offre l'opportunité d'avoir une communication numérique et directe entre les gouvernants et les gouvernés. Cependant, les réseaux sociaux, les forums, les plateformes, d'échanges en ligne ne sont pas fiables. Dans ce monde du virtuel, il est difficile de connaître réellement la véritable identité de l'internaute. Ainsi, internet est le lieu où l'utilisateur peut utiliser plusieurs identités. Dans cette optique poursuit Breton (2002 : 497) en ces termes : « le cyberspace est un outil de multiplication de soi, une prothèse de l'existence ». De ce fait, il serait risqué pour le politique de se soumettre à une constitution ou une élection en ligne qui arborerait des principes démocratiques. En un mot, le jeu démocratique en ligne peut être faussé par la versatilité de l'identité du citoyen.

De plus, internet irrigue tous les domaines de la société, le secteur des masses medias n'est pas épargné. Il est aujourd'hui un puissant outil d'instrumentalisation et de propagande mis au service de la politique. En ce sens, assimilant internet à un « techno-pouvoir », Sadin (2015 : 203) affirme :

Le techno-pouvoir sait jouer du secret, dissimule, au nom de la préservation des brevets, les recherches en cours, alimente selon les circonstances la rumeur, dissémine ici et là quelques indices, ou distribue ses prototypes à des groupes restreints de journalistes ou d'élus qui vont assurer, bon gré et à coût nul, une diffusion mondiale de ses informations.

Ainsi, à l'ère du numérique, internet est utilisé à des fins politiques. L'élection de Donald Trump à la présidentielle américaine en 2016 et la controverse du fait de l'ingérence des hackers russes illustrent bien nos propos. Par ailleurs, Sadin stipule que si internet est né du financement politique, avec l'émergence des grands groupes mondiaux en 1990, nous assistons à une forme d'éloignement formulée entre ces deux entités. Seulement, une

alliance d'un nouveau genre va apparaître entre internet et la politique : « Open data », c'est-à-dire donnée ouverte. En effet, elle travaille pour la transparence des données – caractérisée par une franche ouverture publique afin de permettre aux citoyens d'être informés des activités du gouvernement. Cela révèle apparemment une manifestation de la démocratie. Cependant, cette démarche présente des failles comme le montre Sadin (2015 : 196) en ces mots : « Au-delà du souhait apparemment louable de porter à la connaissance des citoyens l'activité des administrateurs ou celle des différents services de l'État, ce sont trois phénomènes assez imperceptibles qui s'instaurent progressivement ». D'abord, « le premier concerne la récupération systématique des informations publiées par les organismes, ou celles remontées par les individus, par les acteurs privés qui monétisent via des myriades d'applications », ajoute Sadin (2015 : 197). En clair, derrière cette forme de transparence, se cache une entreprise massive de marchandisation d'informations du secteur privé en occurrence les grands consortiums. Ensuite, poursuit Sadin (2015 : 198) : « le deuxième concerne la nature à première vue objective des renseignements exposés, qui sont structurés suivant des logiques propres, à l'opposé de toute « neutralité », tant dans leur mise en forme que par le choix de privilégier certains secteurs », c'est-à-dire la visibilité et l'usage possible des informations dépendront des priorités accordées aux différents secteurs. Enfin, « le troisième renvoie à une illusion ou à une seule rhétorique de la transparence démocratique », conclut (Sadin 2015 : 198). En fait, la supposée transparence démocratique concerne des secteurs étatiques très restreints et ne couvre pas toutes les institutions démocratiques.

Au regard de ce qui précède, en nous appuyant sur la critique de Popper au sujet de la télévision, nous pouvons dire que cette critique se justifie et touche ainsi internet. Car, internet étant plus perfectionné que la télévision, nous pouvons nous en servir pour fonder nos arguments et jugements. Comme telle, la télévision et internet constituent une menace pour la démocratie. Ceci dit, que retenir de la démocratie au sens poppérien du terme ?

3.3. Le procès de la démocratie

Qu'est-ce que la démocratie ? À cette question, Popper (1979 : 103) répond :

Je ne veux pas dire par là, de façon vague " le gouvernement du peuple " ou de la majorité, mais un ensemble d'institutions permettant aux gouvernés de contrôler et de révoquer leurs dirigeants et leur donnant les moyens de faire réaliser pacifiquement des réformes, même contre le gré de ces derniers.

Cette mise au point du questionnement politique modifie la conception classique de la démocratie entendue en termes de « pouvoir du peuple ». Car, Popper estime que cette conception de la démocratie provient d'une équivoque verbale liée à sa racine grecque. Ainsi que le montre Popper (1996 : 89) :

Si l'on prend la traduction littérale du mot « démocratie » en grec, il signifie « pouvoir du peuple », concept qui s'écarte quelque peu du point essentiel, car le véritable problème de la démocratie ne se situe pas là, il consiste à empêcher la non liberté, un type de pouvoir qui ne soit pas l'état de droit.

Cette équivoque est à la fois inexacte et dangereuse. En effet, elle est inexacte parce que la souveraineté est un caractère distinctif et particulier de l'État et non d'un individu. Elle est également dangereuse en ce sens que l'idée selon laquelle, la souveraineté qui s'incarne en un individu ou en un groupe a pour conséquence l'instauration de la dictature, à cause de l'amalgame de la souveraineté avec le principe d'un État au pouvoir débordant.

Dans la pratique, la démocratie donne l'illusion que le peuple détient un réel pouvoir. Le fait de déléguer le pouvoir à ses représentants par le biais des élections semble être une escroquerie. C'est pour justifier cette thèse que Popper (1996 : 109) abonde en ces termes :

Le peuple ne peut pas gouverner, même en l'absence de toute difficulté particulière : les idées, notamment les idées nouvelles, ne peuvent être clarifiées et améliorées en collaboration de quelques autres. Mais ensuite, beaucoup de gens peuvent voir – surtout s'ils ont pu faire l'expérience de ce à quoi elles – ont mené – si elles étaient bonnes ou mauvaises.

En d'autres termes, le peuple ne peut non seulement déléguer sa puissance qu'il ne possède pas, mais en plus il ne gouverne nulle part. Chaque citoyen s'aperçoit que la gouvernance est assurée par une minorité prétendant agir au nom du peuple. Mais qu'en réalité, cette minorité ne se concerte ni sur les recommandations, ni sur les conseils du peuple. Tout se passe comme si l'exercice du pouvoir rendait les politiques sourds et aveugles aux revendications de celui-ci. Il en résulte une crise de représentativité entre le peuple et la classe politique qui ne peut être évitée en raison du décalage entre la modestie et l'offre de politique publique et l'immensité des problèmes à résoudre. Nous dit (Methogo <http://telarchives.ouvertes.fr/tel-01019885>).

La vertu des élections selon Popper n'est pas d'être une fabrique des dictateurs, mais de servir de barrière contre la dictature. En clair, si les élections sont réellement transparentes et démocratiques dans un État, elles résolvent pacifiquement la crise de représentativité. Cela est possible grâce à l'opportunité offerte au peuple de procéder à une alternance politique, c'est-à-dire de remplacer les représentants dont la politique est jugée contraire au droit par d'autres représentants invités à essayer un autre modèle de société. C'est dans ce canevas que Popper (1996 : 16) soutient :

Les démocraties ne sont pas (...) des souverainetés populaires. Elles sont avant tout des institutions dotées de moyens de se défendre contre la dictature. Elle ne confère pas un pouvoir de type dictatorial, une accumulation de pouvoir, mais elles s'efforcent de limiter l'autorité de l'État. Il est essentiel qu'une démocratie, prise dans ce sens, offre la possibilité de se débarrasser du gouvernement sans effusion de sang lorsque celui-ci enfreint ses droits et ses devoirs, mais aussi lorsque nous jugeons sa politique mauvaise ou erronée.

La théorie poppérienne se résume en deux idées essentielles. Premièrement, la démocratie n'est pas une souveraineté populaire en dépit de la structure du mot. Deuxièmement, la démocratie concourt à pacifier les relations humaines par le droit positif, lequel droit étant le fruit de la discussion critique.

En somme, nous pouvons dire que la démocratie chez Popper repose essentiellement sur la possibilité de contrôle du pouvoir politique et d'opérer un changement sans violence.

CONCLUSION

Internet, en tant que nouvel outil d'information et de communication contribue valablement au processus démocratique. Car, par son accès rapide et par sa publication massive, ce moyen touche individuellement un grand nombre de la population. Ce qui veut dire que par internet le débat est ouvert à tout échange et controverse. Internet a donc une homologie forte avec de nouvelles formes de participation et de délibération démocratiques; puisqu'il donne de véritables opportunités pour les nouvelles démocratiques, réticulaires et diverses au peuple qui en même temps qu'il choisit son représentant, peut discuter, évaluer et contrôler leurs actions. C'est ce qui justifie son caractère démocratique. En outre, il sert de rempart pour la classe politique parce qu'étant un moyen sûr de propagande électorale.

Cependant, avec cette panoplie d'informations divulguées dans le monde entier, internet est forcément incontrôlé. Ainsi, internet est sans doute un pharmakon pour la démocratie. En nous inspirant des critiques de Karl Popper à l'endroit de la télévision nous avons établi le parallèle à Internet pour montrer leurs effets nocifs pour la démocratie. Toutefois, nous ne demandons pas la suppression d'internet, mais nous demandons plutôt qu'il y ait des codes régulant l'usage rationnel de l'outil informatique pour une meilleure conceptualisation de la démocratie.

Références bibliographiques

Ouvrages de Popper

Popper Karl Raimund: La société ouverte et ses ennemis Tome 1. L'ascendant de Platon traduit de l'anglais par J. Bernard et P. Monod, Seuil, Paris, 1979.

Popper Karl Raimund : La télévision : un danger pour la démocratie. Traduit par Claude Orsini : Introduction de Giancalo Bosetti, Anatolia éditions, Paris, 1995.

Popper Karl Raimund : La leçon de ce siècle : entretien avec Giancalo Bosetti, 10/18, Paris, 1996.

Autres ouvrages

Berker Paula et Raveloson Jean Aimé : Qu'est-ce que la démocratie ? Traduit de l'allemand par Rabary-Andriamanday Voahanitriniaina, Antananarivo, 2008.

Bolot Chrysostome et Dabbou Walid : L'internet : histoire et évolution. Quel avenir possible ? Sophia Antipolis, Paris, 2004.

Boueni Edzima Martin : Karl Popper : Épistémologie et pensée politique, Paris, Le Manuscrit, Paris, 2007.

Bradbury Ray : Fahrenheit, traduit de l'anglais par Jacques Chambon et Henri Robillot, Gallimard, coll. Folio, 1995.

Cardon Dominique : Démocratie internet, Seuil, coll. « la République des idées », Paris, 2010.

Castellane, Bernave, Malonet : Discours sur la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, 1^{er} Août, 1789.

Castells Manuel : La société en réseau : l'ère de l'information, Fayard 2^{ème} édition, Paris, 2001.

Compiègne Isabelle : La société numérique en question, Editions Sciences Humaines, Paris, 2011.

Dahlgren Peter et Oisson Tobias : 2006, Internet et engagements politiques : les jeunes citoyens et la culture civique, Seuil, Paris, 2006.

Flichy Patrice : L'imaginaire de l'Internet, La Découverte, Paris, 2001.

Le Breton David : Vers la fin du corps : cyberculture et identité, Revue internationale de philosophie, N°222, Avril, 2002, pp. 491-509.

Mattelard Armand : Qui contrôle les concepts ? Le Monde Diplomatique, Août, 2007.

Methogo Christel Donald : Enjeu politique du rationalisme critique, Thèse de Doctorat, 2013 (Adresse suivante: <http://telarchives.ouvertes.fr/tel-01019885>).

Mwadi Yumba Elias : Karl Popper : Essence de la démocratie, essai pour repenser la démocratie en Afrique, L'Harmattan, Paris, 2015.

Sadin Eric : L'Algorithmique : Critique de la raison numérique, Paris, Editions l'Echappée, Paris, 2015.

Rosanvallon Pierre : La contre-démocratie : la politique à l'âge de la défiance, Seuil, Paris, 2006.

Walser Randy: Autodesk Cyberspace Project, Harper Perennial, New York, 1992.

Articles

Flichy Patrice : Internet, un outil de la démocratie ? In La vie des idées, Janvier, 2008, pp.1-18. (Adresse suivant : lavedesidees.fr).

Panassier Catherine : Internet permet-il de nouvelles formes d'exercices démocratiques ? In Millénaire 3, Juin 2007, pp. 1- 14.

Vedel Thierry : L'idée de démocratie électronique. Origines, visions, questions, In Pascal Perrineau (dir) : Le désenchantement démocratique, Editions de l'Aube, La Tours d'Aigues, 2003, pp. 243-266.

DE L'IDÉOLOGIE « VÖLKISCH » À LA L'IDÉOLOGIE NAZIE : UNE HISTORIOGRAPHIE PARTIELLE DE LA LITTÉRATURE ALLEMANDE DANS LE PROCESSUS DE NAZIFICATION DE L'ALLEMAGNE

N'Dah Franck Ben Houassa Kouamé

franckhouassa@yahoo.fr

Département d'Études Germaniques

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

La période du règne national-socialiste en Allemagne, de 1933 à 1945, sous Adolf Hitler, est caractérisée par une radicalisation politique de la population, qui trouva expression chez celle-ci à travers l'émergence d'un sentiment ultra-nationaliste, une recrudescence du racisme, particulièrement de l'antisémitisme, mais aussi une adhésion des masses aux valeurs soldatesques et aux idées pangermanistes. Certaines études ont vite fait d'imputer le succès de cette nazification de l'Allemagne uniquement aux difficultés politiques, sociales et surtout économiques de la République de Weimar entre 1920 et 1930. Cette recherche a voulu remonter plus loin le fil de cette radicalisation à droite, en procédant par une exploration de l'évolution de l'idéologie national-socialiste à travers la littérature politique allemande. Il en ressort que cette idéologie, qui conduit à la nazification de l'Allemagne, tire sa source du courant de pensée « völkisch » qui naît dans l'Allemagne wilhelmienne, connaît une phase d'institutionnalisation sous la République de Weimar, et y est diffusée à coups de propagande par les idéologues nationaux-socialistes.

Mots-clés : Littérature « völkisch » – Révolution Conservatrice – Propagande littéraire – Nazification

Zusammenfassung

Die Periode der nationalsozialistischen Herrschaft unter Adolf Hitler von 1933 bis 1945 ist durch eine politische Radikalisierung der Bevölkerung gekennzeichnet, die sich bei ihr durch den Aufstieg eines ultranationalistischen Gefühls, eine Zunahme des Rassismus, besonders des Antisemitismus, aber auch eine Zustimmung zu den soldatischen Werten und den pangermanistischen Idealen ausdrückte. Einige Studien beeilen sich, den Erfolg dieser Nazifizierung Deutschlands nur auf die politischen, sozialen und überhaupt ökonomischen Schwierigkeiten der Weimarer Republik zwischen 1920 und 1930 zurückzuführen. Dieser Forschung oblag, den Ursprung dieser Rechtsradikalisierung ferner zurückzuverfolgen, zwar durch eine Erforschung der Evolution der nationalsozialistischen Ideologie in der deutschen politischen Literatur. Es ergibt sich, dass diese Ideologie, die zur Nazifizierung Deutschlands führt, aus dem im wilhelminischen Deutschland entstandenen völkischen Gedankenstrom quellt. Dann kennt sie eine Phase der Institutionalisierung unter der Weimarer Republik und wird dabei von den nationalsozialistischen Ideologen durch Propaganda vermittelt.

Schlüsselwörter: Völkische Literatur – Konservative Revolution – Literarische Propaganda – Nazifizierung.

Abstract

The period of the national-socialist reign in Germany under Adolf Hitler, from 1933 to 1945, is characterized by a political radicalization of the population, which especially found expression through the emergence of an ultra-nationalistic feeling, an upsurge of racism, particularly anti-Semitism, but also an adherence of the masses to the soldierly values and to the pangermanist ideas. Some studies hasten to impute the success of this Nazification of Germany solely to the political, social and especially economic difficulties of the Republic of Weimar between 1920 and 1930. This research intended to go back further through the history of this far-right radicalization, while proceeding by an exploration of the national-socialist ideology evolution through the German political literature. It appears that this ideology, which leads to the Nazification of Germany, derives its source from the way of thinking "völkisch", which is born in the Wilhelmine Germany, experiences an institutionalization stage under the Republic of Weimar, and is diffused there by means of propaganda by the national-socialist ideologists.

Keywords : "völkisch" literature – Conservative Revolution – Literary Propaganda – Nazification

INTRODUCTION

Le régime national-socialiste d'Adolf Hitler, en accédant au pouvoir d'État en janvier 1933, ambitionnait la mise en place d'un Troisième Reich allemand à l'image du Saint Empire Romain Germanique de 962 à 1806, désigné comme Premier Reich, et de l'Empire allemand de 1871 à 1918, désigné comme Deuxième Reich. Ce Troisième Reich voulu par Hitler devait durer mille ans et rendre à une Allemagne défaite à la Première Grande Guerre sa grandeur d'antan, en lui assurant « la domination complète sur le continent et la possibilité de prétendre à une domination mondiale » (Mommsen 1997 : 72). Seulement, l'Allemagne, après la défaite à la Seconde Grande Guerre, se verra sommée de renoncer à ce projet de Grand Reich millénaire.

Nonobstant l'échec du projet de Grand Reich millénaire, un constat demeure : celui de la ferveur populaire créée autour de la personne du Führer et de ses actions durant les douze années du règne national-socialiste. En effet, par « une habile exploitation de la propagande » (Mommsen 1997 : 73), reconnaît Hans Mommsen, Hitler aura réussi à créer autour de sa personne et de son projet politique une ferveur nationale sans précédent, qui laissa « penser qu'un nouveau type de société était instauré en Allemagne : une société marchant d'un même pas, dans la même direction, sous la conduite d'un chef dont la providence l'avait gratifié » (Krebs & Schneilin 1997 : 5). Ce constat relève l'adhésion des masses au projet de société des nationaux-socialistes, ce qui permet également d'affirmer le succès de l'entreprise de nazification de la nation allemande, entendu par ce concept, l'édification du peuple aux idéaux du national-socialisme. Au nombre de ces idéaux, il faut relever un nationalisme exacerbé, la revendication d'une race pure dite aryenne et sa supposée supériorité à toute autre race, l'antisémitisme, le rejet de toute idée de pacifisme

et partant, la considération de la guerre comme devoir du peuple pour conquérir son espace vital.

Si de tels idéaux semblaient rencontrer l'adhésion de la population allemande sous le Troisième Reich dans son ensemble, cela, faut-il le dire, était a priori le résultat d'une propagande massive menée par les autorités nationales-socialistes. Toutefois, à voir la ferveur de mise, l'on est tenté de s'interroger, si cette propagande à elle seule suffit à justifier l'adhésion massive des masses à l'idéologie nazie sous le Troisième Reich. En des termes plus clairs, n'y a-t-il pas d'autres facteurs politico-idéologiques ayant précédé et favorisé la nazification de la population allemande ? Parce que la réponse à un tel questionnement passe nécessairement par une exploration de la littérature politique de l'Allemagne avant l'avènement du Troisième Reich, il importe encore et plus étroitement de s'interroger : quelle peut-être la part de la littérature dans le processus de nazification de l'Allemagne ?

Dans un contexte mondial actuel de plus en plus marqué par une montée des populismes et des nationalismes, la présente réflexion veut se poser en garde-fou contre cette extrême-droitisation des démocraties, en prenant appui sur le cas historique d'une nation allemande qui n'en a que trop souffert au siècle passé. Pour ce faire, il importe de remonter aux origines de l'extrême-droitisation de cette société en examinant son évolution politico-idéologique depuis le Deuxième Reich de Guillaume II jusqu'à la République de Weimar, cela à travers une exploration de la littérature politique enregistrée à ces deux époques. Cette réflexion s'articule donc autour de ces deux axes.

I. PRÉMICES DE L'IDÉOLOGIE NATIONAL-SOCIALISTE SOUS LE REICH WILHELMIEN

Émergence de l'idéologie « *völkisch* » sous l'Empire allemand

Longtemps dans l'histoire récente de l'Allemagne, nombre de travaux de recherche ont pointé du doigt les difficultés économiques et politiques connues par la République de Weimar, mais aussi les frustrations nées de la défaite à la Première Guerre mondiale comme étant les facteurs exclusifs ayant engendré l'implantation du national-socialisme dans ce pays et favorisé son accession au pouvoir d'État en 1933. À en croire donc ces études, ce lot quotidien d'insatisfactions vécues par les populations dans l'Allemagne de Weimar devrait à lui seul suffire à expliquer la radicalisation de la vie socio-politique qui surviendra, mais surtout l'extrême-droitisation de l'électorat populaire allemand. Pourtant, les choses ne seront pas toujours interprétées à la même enseigne.

En 1964, l'historien américain d'origine juive allemande, George L. Mosse, remontera bien plus loin le fil de la radicalisation à droite du peuple allemand. Étudiant les origines de la doctrine nationale-socialiste, il en établissait dans son ouvrage paru en cette année et intitulé *Les racines intellectuelles du Troisième Reich* une influence indéniable du « *völkisch* », ce courant idéologique qui s'est progressivement constitué en Allemagne à partir du milieu du 19^{ème} siècle, pour s'intensifier sous la République de Weimar (Mosse 2006). Selon lui, « le national-socialisme réussit en tant que mouvement de masse précisément parce qu'il fut capable de capter à ses propres fins des mythes et des symboles chéris de longue date

» par bon nombre d'allemands (Mosse 2006 : 10). En clair faut-il y comprendre, la seule perspective matérialiste et limitée à Weimar si souvent évoquée pour expliquer l'avènement du nazisme et sa montée en puissance au sein de la population allemande reste insuffisante pour comprendre l'évolution de ce phénomène politique qui, à son sens, a été réalité rendu possible, acceptable et séduisant par le fait qu'il proposait une synthèse d'idées déjà connues et respectées d'une masse significative d'allemands. Le disant, Mosse faisait ici allusion aux idées véhiculées par le courant idéologique « völkisch ».

Il faut dire que cette idéologie, à l'origine, prend forme en réaction aux frustrations sociales résultant du choc de la révolution industrielle dans la deuxième moitié du 19^{ème} siècle. De fait, le passage d'une économie agraire à une économie industrielle influencé par cette nouvelle donne n'est pas sans conséquences pour la stabilité de la société allemande sous le Reich wilhelmien. Avec la modernisation économique engendrée par une dynamique croissante du capital, et avec elle, la naissance subséquente de classes sociales antagoniques, on entre dans une période de chaos social marquée par la lutte entre une bourgeoisie tournée vers le matérialisme et une classe ouvrière qui s'ouvre au marxisme en guise de réaction. La politisation de la société est déjà actée, et la crise sociale née de la révolution industrielle finit par se muer en une crise idéologique.

Parallèlement au mouvement ouvrier qui se réfugie dans le socialisme pour assurer sa défense contre un capitalisme bourgeois de plus en plus menaçant, se met en place une troisième alternative idéologique, puisant dans le romantisme et l'exaltation d'un passé glorieux pour marquer son opposition à la modernité, au rationalisme, aux Lumières et au dictat du capital. Le nouveau courant idéologique dit « völkisch » s'exprime alors par une idéalisation romantique et transcendante des notions de peuple et de nature, et s'appuie en cela sur un discours privilégiant les racines et l'enracinement, mais aussi une glorification du monde rural présenté comme authentique. Par voie de conséquence, c'est un courant de pensée qui rejette le concept de "civilisation", vue de sa part comme « état le plus extérieur et le plus artificiel dont l'humanité soit capable » (Mosse 2006 : 23), pour ne se fier qu'à celui de "culture", qu'il perçoit comme séculairement rattachée au peuple, à sa terre et à son esprit communautaire. Dans cet élan de glorification de l'"authenticité" du monde rural et de la culture, le brave paysan est magnifié comme type d'individu « véritablement völkisch » (Mosse 2006 : 45), parce que fasciné par la force, la masculinité et incarnant les valeurs de bonté et de justice. À l'inverse est fustigé le peuple juif, considéré comme déraciné parce que cosmopolite, et coupable de par son activité financière dans les campagnes, de matérialisme et d'individualisme qui pervertissent son âme. Dans une telle perspective, la pensée antisémite devient vite un pilier essentiel du mouvement, avec des idéologues tels que Paul Anton Bötticher dit Paul de Lagarde et Julius Langbehn, qui professent à partir des années 1880 l'existence d'un profond antagonisme racial entre le peuple allemand, authentiquement enraciné, et le peuple juif, coupable à leurs yeux d'une infiltration parasitaire. La thèse antisémite de ces pionniers du mouvement « völkisch » est résumée par Georges L. Mosse en ces lignes :

Les Juifs s'opposaient automatiquement au caractère profond de la nation allemande, ce qui était très compréhensible puisqu'ils s'étaient séparés du flux d'esprit vital et que leurs âmes s'étaient pétrifiées. Dépourvus d'âme et incapables de rétablir le contact avec la force vitale, il

leur était impossible de conserver les vertus fondamentales telles que l'honnêteté et la loyauté (Mosse 2006 : 65).

Outre son antisémitisme, son exaltation de la paysannerie et son attachement aux valeurs ancestrales du peuple germanique, le mouvement « völkisch » s'appréhende encore comme pangermanique, en ce qu'il milite en faveur d'une politique coloniale du Reich vers l'est européen. Le salut d'une Allemagne surpeuplée à ses yeux devrait venir d'une expansion territoriale vers ces vastes régions orientales, où pourtant règnent déjà russes et autrichiens. Par ailleurs, sur le plan de la religion, le mouvement qui sous l'impulsion irrationaliste aspire à un retour à la religiosité mystique des vieux germaniques, ne peut qu'appeler à un rejet du christianisme, vue comme émanation du rationalisme. À l'encontre, il prône un retour vers le paganisme, ce polythéisme occultiste de la période antique auquel les gens des campagnes restèrent longtemps fidèles. Toutes ces idées qui, faut-il le souligner, fleuriront jusqu'au déclin de l'Empire allemand et connaîtront un regain en dynamisme au-delà, trouvent tribune d'expression sous le Reich wilhelmien à travers une littérature importante produite par les pionniers et doctrinaires du mouvement. Dans les prochaines lignes, il importe d'en découvrir les plus en vue avec leurs œuvres majeures.

Prophètes et œuvres littéraires d'une pensée pionnière du national-socialisme

Parlant de la littérature « völkisch », il s'avère de prime abord judicieux d'en évoquer les deux plus influentes figures pionnières qui en prévalent de ce fait comme prophètes, en l'occurrence Paul de Lagarde et Julius Langbehn. Pour Laura Goult qui a consacré des études à la question d'immigration en Europe, le mouvement « völkisch » qui traversait déjà le 19^{ème} siècle se radicalise surtout à partir de ces deux auteurs (Goult 2010 : 40). Tous deux affichent dès le départ leur pessimisme vis-à-vis du nouvel Empire allemand. D'abord, Paul de Lagarde, dont l'ensemble des écrits seront réunis et publiés à partir de 1878 dans un premier recueil sous le titre *Deutsche Schriften*, avant de connaître une ultime édition dans le cadre des *Œuvres complètes* en 1886, s'inquiète aussi bien des progrès du libéralisme dans la vie du nouvel État allemand que de son peuple même qui ne lui semble pas encore avoir trouvé son unité et son identité (Krebs 2016 : 62f.). Julius Langbehn, pour sa part, s'érige tout autant « en censeur et en précepteur de la nation allemande » (Krebs 2016 : 72). Dans cette perspective, avec son œuvre majeure *Rembrandt als Erzieher* publié en 1890, « il s'est rangé délibérément dans la lignée des penseurs qui, avant lui, avaient entrepris de reformer la vie intellectuelle, politique et morale de l'Allemagne en soumettant à une critique radicale les principes et les institutions de la civilisation moderne » (Krebs 2016 : 73). Outre ce pessimisme envers l'État, les deux pionniers, dans leur perspective de recherche d'une identité allemande, ont encore en commun de prêcher « dans le sens d'une germanisation du Christianisme » et de voir en « la race inférieure juive » une menace pour l'identité du peuple allemand, aussi bien sur le plan religieux (chez de Lagarde) qu'artistique (chez Langbehn) (Goult 2010 : 40).

Hormis les deux prophètes désignés, un nombre significatif d'auteurs prenant fait et cause pour l'idéologie « völkisch » s'en fera un large écho au travers de leurs œuvres littéraires. Ainsi, Gustav Freytag publie dès 1855 *Soll und Haben* (*Doit et avoir* pour la version française) en six volumes, un roman traduit en plusieurs langues européennes et figurant au nombre

des best-sellers de l'époque. Cette œuvre qui présente une constellation de personnages en trois groupes, à savoir la classe moyenne allemande, l'aristocratie et les Juifs, fait valoir le premier évoqué comme le plus honorable et le plus intelligent de la nation (Le Rider 1994 : 167), tandis que les deux autres sont dépeints sous des traits caricaturaux, notamment le Juif qui ne vaut que par sa cupidité et sa malhonnêteté et, le noble, par son goût du luxe et son ésotérisme. Freytag se livre également dans son œuvre à l'apologie d'une colonisation allemande des peuples à l'est, surtout des polonais, présentés comme inférieurs, sauvages et incapables de civilisation. Il affirme en substance : « les Allemands ont une tâche de pacification et de colonisation de l'espace Ostmitteleuropa » (Le Rider 1994 : 179).

Le roman *Soll und Haben*, sur la question de l'antisémitisme, peut être rapproché de *Der Hungerpastor* de Wilhelm Raabe, publié en 1864. En effet, à travers ce premier né de sa « trilogie de Stuttgart », Raabe décrit de façon parallèle et dans une logique moralement antinomique les chemins de vie de deux amis d'enfance, celui de Hans Unwirrsch, fils d'un cordonnier modeste, et celui du Juif Moses Freudenstein. Si le premier poursuit honnêtement et en toute modestie ses objectifs de vie jusqu'à finir pasteur, il en est différemment pour le second qui emprunte un chemin tortueux, fait de malice pour assouvir ses ambitions de pouvoir et de richesse, et qui finit par sombrer dans la dérision. C'est donc une opposition du monde des petites gens « originaux » allemands à la figure du Juif, dépeint sous les traits d'un être déraciné, avide de pouvoir, d'argent et de profit (Hinz 2012 : 11).

Continuant sur cette lancée, Hermann Gödsche, pour sa part, sous le pseudonyme Sir John Retcliffe, révèle avec *Biarritz* en 1868 un complot juif contre la civilisation européenne. Ses conspirateurs, les représentants des douze tribus juives, tiennent une réunion nocturne et secrète dans un cimetière du ghetto de Prague, pour faire le point sur les avancées dans leur ambition de dominer le monde (Goodrick-Clare 2002 : 86) Ce roman prévaut de ce point de vue comme une œuvre pionnière des "Protocoles des Sages de Sion"⁴(Nahon 20015). Un avant-goût de l'impact de ce faux historique est donné également à découvrir à travers *Der Talmudjude* d'August Rohling. Parue en 1871, cette compilation antisémite calomniait les Juifs d'être un peuple sans religion véritable, mais ayant l'obligation de se livrer aux crimes rituels. En 1889, une édition française de ce livre, considérablement augmentée par A. Pontigny (Taguieff 2008 : 278), paraît sous le titre *Le Juif selon le Talmud*. Le message de Rohling y est résumé en ces termes :

La crise au milieu de laquelle se débat le monde en ce moment se résume en un mot : la revanche du Talmud sur l'Évangile. Les grandes phrases sur la philosophie, les droits de l'homme, la régénération de l'humanité qui, pendant les premières années de ce siècle,

⁴ "Les protocoles des Sages de Sion" constitue un faux antisémite d'origine russe, mais d'auteur incertain, écrit à la fin du XIXème siècle. Publié en Russie en 1905, ce document révèle un complot juif visant à la domination du monde. Le livre est constitué de 24 « conférences » au cours desquelles sont divulgués – par le chef suprême des Sages – les moyens de régner sur le monde et réduire les non-juifs à l'état d'esclavage. En 1934, la communauté juive de Suisse intenta un procès aux distributeurs et en démontra la fausseté, fait qui n'empêcha toutefois pas la propagande nazie de s'en servir pour justifier son plan d'extermination massive des juifs.

ont servi au Juif comme de paravent pour opérer à son aise, ne trompent plus personne [...] Le Juif apparaît en maître ; [...] Ce qui domine chez ces êtres c'est la haine et le mépris du goy, la conviction que tout est légitime contre le goy, l'étranger, le non-Juif "la semence du bétail", la certitude aussi que le Juif appartient à une race privilégiée destinée à réduire tous les autres peuples en servage, à les faire travailler pour Israël (Taguieff 2008 : 278f.).

Ce discours, au-delà de son caractère antisémite, instruit clairement sur le postulat anti-Lumières de la pensée « völkisch. » Un autre auteur antisémite en la personne du philosophe et économiste Karl Eugen Dühring s'en prendra aux Juifs avec une grande violence dans *Die Judenfrage als Frage der Racenschaedlichkeit* en 1881, soutenant « l'idée d'une nécessaire extermination des Juifs afin de libérer les peuples du joug de la domination juive et du fléau de la judaïsation » (Chauvet 2011 : 38). Mais pour l'historien Helmut Berding, c'est surtout l'*Antisemitenkatechismus* de Theodor Fritsch publié en 1887 au Hammer-Verlag de Leipzig qui aura le plus grand effet sur les masses, étant déjà en 1893 à sa vingt-cinquième édition, et commercialisé à partir de 1907 sous le titre de *Handbuch der Judenfrage* (Berding 1991 : 93f.). « Ce vadémécum destiné à tous les agitateurs antisémites professionnels [...] [rassemblait] [...] tous les jugements défavorables sur les Juifs et le judaïsme que l'on pouvait trouver dans les textes d'écrivains célèbres, mais aussi beaucoup plus obscurs [...] » (Berding 1991 : 94).

Bien d'autres écrivains encore perpétueront cette vocation résolument raciste et antisémite du courant « völkisch » jusqu'après la Première Grande Guerre. En plus des œuvres littéraires qui servent de support majeur de diffusion à cette idéologie, il y a aussi à relever l'apport guère négligeable d'organisations de la vie culturelle et professionnelle qui voient le jour dans la même période et militent pour une exclusion de l'individu juif de la communauté. Au nombre de ceux-ci figurent "Antisemiten Liga" fondée en 1879, "Alldeutscher Verband" en 1891, "Deutschbund" en 1894, "Wandervögel" en 1901.

Le développement de l'idéologie « völkisch » se poursuivra jusque dans les trois premières décennies du 20^{ème} siècle, se durcissant de plus en plus pour atteindre le stade de radicalisation sous la République de Weimar. D'ores et déjà, on peut relever le rôle déterminant que joua l'œuvre « völkisch » dans la création des fondamentaux de l'idéologie national-socialiste, surtout dans sa vision antisémite et pangermaniste. En réalité, Le mouvement hitlérien, dans une certaine phase d'institutionnalisation, saura canaliser cette nébuleuse idéologique et traduire ces frustrations en termes politiques. Adolf Hitler, le maître à penser de ladite idéologie le confessa lui-même dans son ouvrage *Mein Kampf*, rédigé entre 1925 et 1926, en admettant que « le parti national-socialiste des travailleurs allemands tire les caractères essentiels d'une conception völkisch de l'univers » (Hannoun 1997 : 26). Et puisque pour lui, « les forces créatrices de civilisation et de valeurs ont pour base la race », « l'État doit logiquement considérer comme sa tâche principale la conservation et l'amélioration de cette même race, condition fondamentale de tout progrès humain » (Hannoun 1997 : 26). Toutefois, si l'antisémitisme et le pangermanisme « völkisch » sous l'Empire allemand peuvent être considérés comme genèse de la construction de l'idéologie national-socialiste, d'autres courants idéologiques sous la République de Weimar viendront l'influencer davantage dans ses orientations.

II. LITTÉRATURE ET RADICALISATION POLITIQUE SOUS LA RÉPUBLIQUE DE WEIMAR

Une nouvelle droite intellectuelle : La Révolution Conservatrice

En 1918, l'Empire allemand est défait à la Première Guerre mondiale, la monarchie s'effondre et le peuple se voit imposé le dictat de Versailles. Au cours de la décennie 1920-1930, la jeune république de Weimar qui naît sur les cendres de l'Empire connaît alors des difficultés économiques sérieuses et l'inflation vécue durement suscite d'incessants remous socio-politiques tout le long de sa décennie d'existence. Ces circonstances pourtant, loin d'avoir entamé le sentiment patriotique des nationalistes allemands, semblent avoir contribué à son renforcement. Avec le sentiment de trahison ressenti par une certaine frange de la population, les difficultés économiques et la radicalisation de la vie politique qui s'en suit, le terrain apparaît plus que jamais propice à un repli nationaliste, ou bien plus encore, une recrudescence de la pensée « völkisch ». On assiste dès lors à une recrudescence de mouvements pangermanistes, qui vont se liguer en un cartel dit "Deutschvölkischer Schutz-und Trutzbund" de 1919 à 1923. Mais en plus des tendances « völkisch », d'autres tendances idéologiques réactionnaires de droite prennent forme. Du coup, on arrive à l'orée de la décennie 1920-1930 à l'émergence d'une nouvelle droite intellectuelle sur l'échiquier politique et que les spécialistes du domaine d'étude désigneront des années plus tard par le concept de « Révolution Conservatrice »⁵ (Dupeux 1994 : 474). Au sein de ce vaste mouvement très polymorphe et droitiste, trois tendances principales se laissent distinguer, à savoir les tendances « völkisch », les jeunes-conservateurs et les nationalistes-révolutionnaires. Le domaine littéraire est le cadre privilégié d'expression de leurs différentes idéologies.

Les tendances « völkisch »

On a donc trois tendances littéraires néo-conservatrices sous la République de Weimar. D'abord, avec la plus ancienne qu'est le courant « völkisch », il faut relever que l'aspect culturel est plus mis en avant. Ici, les auteurs se réclamant de la mouvance vont à travers leurs écrits se faire relayeurs des thèses antimatérialistes, antimodernistes et antisémites portées par la droite politique radicalisée. Le faisant, ils mettent alors le cap, pour certains, sur l'exclusion des juifs de la société allemande au nom d'une certaine nécessité de purification de la race germanique perçue comme nordique ou aryenne, et pour d'autres, sur un retour aux valeurs culturelles et religieuses ancestrales du "Volk"⁶. Le retour à ces valeurs religieuses ancestrales sous-entend un retour au paganisme. Par ailleurs, la non moins importante question de conquête du "Lebensraum", espace vital nécessaire à l'existence du peuple allemand, est également évoquée. Face à une population qui crie misère et est de plus en plus gagnée à la radicalisation, les succès de publication ne se font pas attendre, en témoigne le franc succès du roman *Die Sünde wider das Blut* d'Arthur

⁵ Le mouvement politique des néo-conservateurs de droite dans la république de Weimar sera seulement baptisée en 1950 « Révolution Conservatrice » par son premier historien, Armin Mohler.

⁶ Concept politico-idéologique compris comme l'incarnation de l'âme et de l'esprit allemands. Il symbolise dès lors « une unité spirituelle nouée autour d'une expérience émotionnelle excluant tout ce qui n'appartient pas à l'âme allemande » (Goult 2010 : 39).

Dinter, ce premier né d'une trilogie antisémite qui met en garde contre les conséquences fâcheuses des mélanges raciaux, susceptibles selon lui d'engendrer des progénitures dégénérées. Paru en 1918, ce best-seller de l'écrivain antisémite atteint le chiffre record de 264 000 ventes jusqu'en 1934 (Benz 2004 : 110).

À côté de Dinter, on peut aussi évoquer Hans Grimm comme auteur d'obédience « völkisch » favorablement reçu par la population allemande sous la République de Weimar. Son roman *Volk ohne Raum*, reprenant la théorie « völkisch » de l'espace vital nécessaire au peuple allemand, connaît un retentissement important auprès du public et des élites politiques d'alors, avec 350 000 exemplaires écoulés dès sa parution en 1926 (Dupeux 1994 : 480). Un autre auteur néo-conservateur d'inspiration « völkisch » dont l'impact est tout aussi retentissant dans la république de Weimar est Will Vesper, avec son roman *Das harte Geschlecht*, publié en 1931. Cette œuvre de l'écrivain et critique littéraire qui thématise la christianisation de l'Islande sera encensée en mai 1933 par le *Völkischer Beobachter*, organe de presse officiel du parti national-socialiste, comme « roman nordique gorgé de sang » (Klee 2007 : 630).

Le « jeune-conservatisme »

Si la première tendance de la révolution conservatrice est plus portée vers une aspiration à la régénérescence des valeurs culturelles et religieuses du « Volk » avec en prime une politique raciale dans ses fondamentaux, il n'en est pas de même pour la deuxième tendance dite « jeune-conservatisme. » Cet autre mouvement qui se veut « une vaste constellation réactionnaire issue du milieu dit [lettré] » (Dupeux 1991 : 150), se distingue du courant « völkisch » en ce qu'il réprovoque l'éthique raciale diffusée par celui-ci, mais surtout est beaucoup plus préoccupé par les notions d'État et de nation, donc a une vocation beaucoup plus politique. Sur le terrain politique alors, radicalement opposé au libéralisme et récusant le marxisme matérialiste, il se place dans la lignée du conservatisme allemand qu'il entend régénérer, et se choisit une troisième voie entre l'économie de marché et l'économie collectiviste planifiée. De façon plus concrète, le jeune-conservatisme se caractérise comme un mouvement politique réactionnaire d'intellectuels de droite, qui milite en faveur d'une Allemagne ni orientée vers l'Ouest, ni orientée vers l'Est, mais se définissant comme « Reich der europäischen Mitte », entendu « Empire du milieu européen », et constituant, de ce fait, une tierce voie entre le capitalisme libéral et le marxisme (Dupeux 1994 : 474).

Sur la question, il faut dire que l'idée de mise en place d'un Troisième Reich allemand de l'envergure du Saint-Empire romain-germanique est l'un des projets de société majeurs portés par les jeunes conservateurs. Dans cette optique, Arthur Moeller van den Bruck, le chef de file de la mouvance, publie dès 1923 *Das Dritte Reich*, appelant de tous ses vœux par ce canal littéraire à la concrétisation de ce projet, tout en y exposant les modalités dans lesquelles cela devrait se faire, a priori par une révolution à l'image de ce que fut 1789 pour le peuple français. *Das Dritte Reich* de Moeller est un ouvrage qui se veut à la fois révolutionnaire, socialiste et prolétaire, mais qui se trouve surtout être le déclencheur qui influence le Führer du parti national-socialiste, Adolf Hitler, dans l'accession à l'idée d'un Grand Reich allemand dans son projet politique. Pourtant, ce dernier tronquera l'esprit du

Reich requis par Moeller, un Reich dans lequel, estime l'idéologue, « nous devons avoir la force de vivre dans les contradictions » (Dupeux 1994 : 477). Le projet de Troisième Reich porté par Hitler dans *Mein Kampf* rédigé deux années plus tard s'inspire plutôt littéralement d'idées « völkisch ». Cela dit, pour avoir prêché « la mission des peuples jeunes, la révolte des forces instinctives contre un ordre international périmé, la vocation du dynamisme allemand en Europe, la mystique du Reich éternel appliquant à l'extérieur comme à l'intérieur le principe nouveau du [socialisme des peuples] » (Nurdin 2003 : 221), on ne saurait dénier à Moeller son impact dans l'évolution de la donne politique de Weimar vers le Troisième Reich national-socialiste.

De son côté, Oswald Spengler, l'autre figure de proue du jeune-conservatisme est également opposé à la République de Weimar, mais avec plus de pessimisme, puisqu'il l'inscrit, à la différence de Moeller, dans un Occident en pleine décadence de par sa civilisation. De fait, pour Spengler, « toute civilisation est une sorte de monade fermée possédant sa propre forme interne prédéterminée, ce qui exclut tout recommencement » (Nurdin 2003 : 198). Cela étant, il oppose les termes de « Kultur » et « Zivilisation », désignant le premier comme « la phase créative d'une civilisation », et le second comme « la phase finale, inéluctable, au cours de laquelle la culture vivante se sclérose et se pétrifie » (Nurdin 2003 : 199). Comme conséquence d'une telle conception, son œuvre du point de vue philosophique se fait l'écho d'une Europe du 20^{ème} siècle stérile de par sa civilisation décadente et, pis, engagée dans une guerre d'autodestruction, ce qui impose à l'homme occidental le devoir de préserver la culture fertile des générations qui l'ont précédé, seule issue pouvant lui permettre de trouver le salut.

En dépit de ce qu'il sera beaucoup contesté pour cette vision pessimiste de la civilisation européenne, Spengler reste tout de même assez influent dans la sphère des néo-conservateurs de Weimar. En témoignent les « tirages massifs » dont bénéficie son best-seller *Der Untergang des Abendlandes* (100 000 exemplaires dès les premiers mois de parution du tome un en 1918), et *Jahre der Entscheidung* (320 000 exemplaires en 1933) (Dupeux 1994 : 479). Mais surtout, il faut relever que ce théoricien néo-conservateur, pour le modèle d'État qu'il préconise, se fait désigner par la critique « comme un précurseur de l'idéologie nationale-socialiste ». En effet, se déclarant comme Moeller hostile au marxisme et au libéralisme parlementaire, il réclame un socialisme allemand fondé sur le césarisme et une économie sociale. Avec cette aspiration à un modèle d'État autoritaire particulier pour l'Allemagne, il va de soi que sa vision soit identifiée au nombre des influences politiques qui vont préparer le terrain au national-socialisme. Reste cependant à relever qu'il préférera garder ses distances vis-à-vis de ce système jusque dans le Troisième Reich, car se refusant à reconnaître en Hitler le véritable héros césarien dont le mouvement national a besoin (Pons 2015).

Le nationalisme révolutionnaire

Au sein de la mouvance néo-conservatrice, un troisième courant idéologique « plus exigeant », fait d'« activistes purs et durs », prend forme sous l'enseigne du « nationalisme révolutionnaire » (Dupeux 1994 : 474). Ce nouveau courant idéologique se distingue avant tout par sa haine virulente du bourgeois et sa vigueur révolutionnaire. Partisan de la guerre,

de la violence et de l'héroïsme, il fait donc appel à la "génération du front" et à ses vertus soldatesques pour abattre la République et mener une révolution radicale (Merlio 1995 : 422). Le noyau idéologique le plus dur de ce nationalisme révolutionnaire, le cercle néo-nationaliste, est constitué autour des frères Ernst et Friedrich-Georg Jünger et se caractérise comme un cercle d'intellectuels « assoiffé d'absolu : absolu de la Nation, mais aussi de l'État et du peuple » (Dupeux 1994 : 474). Particulièrement au centre de l'œuvre d'Ernst Jünger, fer de lance de la tendance nationaliste révolutionnaire, sont abordées les figures du soldat du front, du travailleur, du rebelle et de l'arnaque. Évoquant la réception de ce dernier, Louis Dupeux admet globalement une réputation quasi immédiate des publications, en dépit de ce que les tirages restent relativement limités. Ainsi, son essai *In Stahlgewittern*, paru en 1920 dans la collection de ses récits sur la Grande Guerre, atteint en 1930 le chiffre de 30 000 tirages et *Der Arbeiter* est tiré à 8000 exemplaires pour sa première édition en 1932 (Dupeux 1994 : 479).

Par ailleurs, le mouvement des nationalistes-révolutionnaires compte aussi une aile gauche, désignée comme « national-bolchevisme », et menée par l'ex-socialiste prussien Ernst Niekisch. De 1926 à 1934, ce dernier dirige notamment la revue *Widerstand* dont les lignes éditoriales vont évoluer d'un nationalisme prolétarien à un bolchevisme prussien avant d'être interdit sous le Troisième Reich. Le courant dirigé par Niekisch, minoritaire mais très actif dans l'agitation politique, prône une convergence idéologique entre le nationalisme allemand et le bolchevisme au nom de certaines valeurs communes dont la lutte populaire, l'antilibéralisme, l'anticapitalisme, mais aussi se veut à certains égards l'expression d'une stratégie géopolitique d'alliance entre l'Allemagne et la Russie devenue URSS (Kluge 1985 : 210). En tout état de cause, le nationalisme révolutionnaire, dans l'une ou l'autre de ces variantes autour de Jünger ou Niekisch, demeure un courant idéologique foncièrement nationaliste, qui appelle à une révolution prolétarienne brutale contre l'ordre occidental et le Traité de Versailles, afin de déboucher sur un État autoritaire, impérieux et absolu. Avec de telles aspirations qui caractérisent cette tendance, on peut noter qu'il y a là encore matière à même d'inspirer ou conforter toute tentation totalitaire dans quelque projet politique, à l'image notamment de celui du national-socialisme.

En somme, de l'antisémitisme « völkisch » à l'apologie de la guerre et des valeurs soldatesques chez les nationalistes-révolutionnaires en passant par le projet de Troisième Reich des jeunes-conservateurs, on découvre que les trois grandes tendances de la Révolution Conservatrice sous la République de Weimar ont développé chacune à sa façon des théories préfigurant le national-socialisme hitlérien. Ce dernier en fera la somme afin de canaliser les masses et amorcer son ascension au pouvoir. De là l'opportunité de l'idée de voir en ces tendances ses pionnières. Mais surtout dans ces rapports et pour ce qui intéresse la présente étude, il y a à noter l'apport substantiel de la littérature en tant que canal d'expression idéologique à la naissance du national-socialisme comme doctrine politique.

Propagande littéraire du NSDAP dans la marche vers le pouvoir

Plus haut dans cette réflexion, un bref regard rétrospectif sur les quinze années d'existence de la République de Weimar a porté à notre connaissance une situation socio-politique des

plus délétères qui y prévalait, marquée par son lot quotidien d'insatisfactions qui vont occasionner de façon intempestive des remous de tous ordres. De ce difficile contexte politique, aggravé par une situation économique peu reluisante à la fin de la décennie 1920-1930, ce sont particulièrement les courants et formations radicaux d'extrême-droite, entre autres le DNVP (Parti populaire national allemand) et surtout le NSDAP (Parti national-socialiste des travailleurs allemands) qui tireront les meilleurs dividendes, en attirant de plus en plus de masses en leur sein, s'appuyant en cela sur une forte propagande.⁷ La stratégie de propagande de ces partis ultra-nationalistes consistait, avant tout, à servir aux masses un discours cristallisant l'ensemble de leurs rancœurs et de leurs peurs, mais aussi teinté de relents « völkisch » et appelant au rétablissement d'un État fort, autoritaire et à caractère pangermanique. Les dirigeants nationaux-socialistes particulièrement semblaient avoir pris la pleine mesure de l'importance de la propagande pour la conquête du pouvoir. Pour parvenir à l'objectif d'embrigadement idéologique des masses, le parti d'Hitler use de moyens tels que la photographie, les affiches, les tracts, mais surtout la littérature écrite, pour le cas qui intéresse la présente étude. Cette section de la réflexion ambitionne alors de retracer les grandes lignes qui ont caractérisé la propagande littéraire dudit parti sous la République de Weimar, et ce, à travers ses idéologues les plus remarquables et leurs œuvres.

Tout part du rachat par le parti (NSDAP), en décembre 1920, du Franz-Eher-Verlag, opération qui lui permettait également de disposer dorénavant d'un organe de presse officiel, le *Völkischer Beobachter*, propriété de la maison d'édition acquise. Cet hebdomadaire qui deviendra trois années plus tard un quotidien et demeurera jusqu'à la fin du règne national-socialiste l'organe de presse officiel du parti, servira de tribune par excellence pour relayer sa politique, mais aussi les idées d'Hitler. Mais l'étape la plus décisive dans l'usage de la littérature comme moyen de propagande reste la publication en deux tomes entre 1925 et 1926 aux Franz-Eher-Verlag de *Mein Kampf*, cet ouvrage à la fois autobiographique et idéologique d'Adolf Hitler. Depuis sa cellule de prison de Landsberg où il purgera une peine de neuf mois jusqu'à décembre 1924 suite au putsch manqué de la Brasserie à Munich, le leader national-socialiste en dicte les premiers chapitres à son secrétaire Rudolf Hess. Pour comprendre toute l'importance de cette étape, il faut déjà se faire à l'idée que le national-socialisme, avant d'être le système étatique qui a régi l'Allemagne d'une main de fer de 1933 à 1945, a d'abord pris forme comme doctrine politique et a été consigné par Hitler dans cet ouvrage théorique. *Mein Kampf*, qu'il est alors convenu de désigner comme manifeste de la doctrine nationale-socialiste, sera distribué gratuitement aux populations à hauteur de plus d'un million d'exemplaires sous le Troisième Reich.⁸ Dans ce support littéraire à vocation propagandiste, le leader national-socialiste sonne la charge de l'endoctrinement idéologique en exposant sa conception de l'État comme suit :

[...] la conception völkisch fait place à la valeur des diverses races primitives de l'humanité. [...] Elle ne croit nullement à leur égalité, mais reconnaît au contraire et leur diversité, et leur valeur

⁷ Les deux formations, désormais imbues de leur poids politique, mais aussi proches de par leur base idéologique « völkisch », s'unissent à partir de 1929 dans une coalition politique, avant que le DNVP ne soit contraint à se dissoudre dans le NSDAP, une fois ce dernier parvenu au pouvoir d'État en 1933.

⁸ Microsoft *Études Encarta 2009* [DVD]: « *Mein Kampf*, [Adolf Hitler] », Microsoft Corporation 2008.

plus ou moins élevée. Cette connaissance lui confère l'obligation, suivant la volonté éternelle qui gouverne ce monde, de favoriser la victoire du meilleur et du plus fort, d'exiger la subordination des mauvais et des faibles. Elle rend ainsi hommage au principe aristocratique de la nature et croit en la valeur de cette loi jusqu'au dernier degré de l'échelle des êtres (Hitler 1934 : 380f).

À travers ce discours, le ton est clairement donné pour une vision fondamentalement raciale du monde, qui allait s'appliquer quelques années après sous le Troisième Reich.

Parallèlement à son mentor, c'est Joseph Goebbels, jeune écrivain qui rejoint le NSDAP seulement en 1924, qui se fera relayeur des thèses antisémites et antimatérialistes portées par le parti. Dans son premier manuel de propagande intitulé *Le Petit ABC du national-socialiste* qu'il publie en 1925, le futur maître de la propagande du parti national-socialiste se livre à une série de questions brèves suivies de réponses toutes aussi brèves et directes, sensées clarifier la « Weltanschauung » de la doctrine nationale-socialiste et guider alors la démarche du militant (Goebbels 1925). Le faisant, il fait déjà prévaloir sa grande conviction en la justesse des idéaux du parti, auxquels il ne semble d'ailleurs tolérer aucune autre alternative, quand il admet dans son journal qu'« il faut que le national-socialisme devienne un jour la religion d'État des Allemands » (Gibiat 2016). Pour ce faire, en plus des œuvres littéraires classiques, ce sont les journaux, affiches et tracts qui allaient devenir les outils de diffusion de ce nouveau culte qu'il entendait faire adopter. Le périodique *Der Angriff*, qu'il lance en 1927, et par lequel il peaufine sa rhétorique, répond à cet objectif d'endoctrinement des masses. Plusieurs autres écrits, plus de la quinzaine environ, continueront d'être publiés par ce dernier au cours de l'ascension d'Hitler au pouvoir et sur le temps de vie du Troisième Reich, ce qui lui vaudra d'occuper les fonctions de ministre de l'Éducation populaire et de la propagande du Reich d'Hitler. C'est qu'en fait, le propagandiste en chef du parti et de l'État national-socialiste s'était formé à l'art de la propagande en observant les méthodes des stratèges de la réclame berlinoise et en s'imprégnant de *Propaganda*, le livre d'Edward Bernays publié en 1928, considéré comme bible des publicitaires et des politiques américains. Dans ce livre, l'auteur définit les méthodes pour « contrôler et régenter les masses conformément à notre volonté sans qu'elles en aient conscience » (Gibiat 2016). Ce sont ces méthodes que Goebbels transposera en politique.

Dans la marche au pouvoir des nationaux-socialistes sous la République de Weimar, Hitler et Goebbels ne sont toutefois pas les seuls avec leurs écrits politiques à caractère propagandiste. En dehors de la contribution de ces deux leaders du mouvement, d'autres écrits d'auteurs proches ou se réclamant adeptes de l'idéologie méritent d'être évoqués. Ainsi, dès 1922, *Rassenkunde des deutschen Volkes* de Hans Günther vient conforter la théorie de l'inégalité des races, en recensant sur la base de critères physiques et psychologiques cinq différentes sous-races européennes que sont les races Nordique, Méditerranéenne, Alpine, Dinarique et Est-baltique. La première évoquée, apanage du peuple allemand, serait supérieure aux autres (Maxwell 2008 : 150). L'ouvrage rencontre un franc succès avec six éditions déjà en 1926. Jusqu'à 1945, on compte plus d'un demi-million d'exemplaires écoulés en Allemagne (Maxwell 2008 : 150). Deux années plus tard, en 1924, celui qui se faisait désigner dans les milieux nationaux-socialistes sous le

pseudonyme "Rassengünther" (Chapoutot 2007 : 29) récidive avec *Kleine Rassenkunde Europas*, ouvrage dans lequel il définit les races peuplant le continent européen, les facteurs ayant favorisé un mélange racial, et met en garde contre le danger d'un déclin civilisationnel occasionné par ce fait (Günther 2016 : 111f, 142, 173f.).

Au nombre des théoriciens du national-socialisme dont l'œuvre participera dans une importante mesure à la propagande du parti sous la République de Weimar se distingue clairement un autre nom, celui d'Alfred Rosenberg. À partir de 1921, Rosenberg occupe les fonctions de rédacteur en chef du *Völkischer Beobachter*, dans les colonnes duquel il publie lui-même de nombreux articles. Mais l'activité littéraire de celui qui était considéré « par essence comme le père de la littérature nationale-socialiste », ainsi que le pense de Thilo von Trotha (Rosenberg 1986 : XIII [Préface]), est encore plus importante avec la publication d'un certain nombre d'ouvrages dont *Unmoral im Talmud* (1920), *Die Protokolle der Weisen von Zion und die jüdische Weltpolitik* (1922), *Wesen, Grundlagen und Ziele der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei* (1923), *Dreißig November-Köpfe* (1927). De fait, la plume de Rosenberg se définit prioritairement comme antisémite, mais se parant de temps à autres d'antibolchevisme, d'antimaçonnisme et de rejet du christianisme. Dans cette perspective, son interprétation raciale de l'Histoire est centrée sur une supposée influence négative de la race juive, en opposition avec la race aryenne. C'est que pour lui, la pureté raciale originelle et le génie qui en découle, sont constamment menacés par les juifs, ennemis millénaires et protéiformes des peuples nordiques (Demoule 2015 : 185). De son ouvrage le plus important, *Der Mythos des 20. Jahrhunderts* publié en 1930, découle cette vision de la question raciale fort teintée de pessimisme. De l'avis de Pierre Grosclaude, cet essai du théoricien nazi, long de 700 pages, figure au premier rang des ouvrages qui « constituent avec *Mein Kampf* les assises idéologiques du national-socialisme » (Grosclaude 1938 : 7). L'action de Rosenberg pour le compte de la propagande nazie est d'autant plus essentielle, qu'il contribuera, de l'avis de David Schoenbaum, à attirer au sein du parti les sympathisants de droite qui, comme lui, nourrissent ce sentiment de pessimisme culturel et racial (Schoenbaum 2000 : 53).

En dernier lieu, on ne saurait omettre Gottfried Feder en parlant des principaux théoriciens qui ont animé la propagande littéraire du national-socialisme sous la République de Weimar, dans la mesure où celui-ci, de par ses écrits thématissant la vision économique de cette doctrine, en aura valu comme le théoricien économique (Kershaw 1990 : 196). En effet, c'est à cet économiste autodidacte, militant de première heure et membre fondateur du NSDAP, que Hitler doit la construction de sa *Weltanschauung* en matière économique (Hitler 1934 : 213). Feder publie surtout *Das Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes* (1919), *Das Programm der NSDAP und seine weltanschaulichen Grundgedanken* (1920), *Der deutsche Staat auf nationaler und sozialer Grundlage* (1923), *Was will Hitler ?* (1931).

En 1929, la crise boursière mondiale partie de Wall Street vient comme pour conforter les théories de cet économiste qui a fait de la dénonciation de l'économie spéculative et de la servitude de l'intérêt du capital son cheval de bataille. Si cet événement est souvent évoqué au nombre des facteurs majeurs qui font basculer l'électorat allemand du tournant des années 1920 dans l'extrême droite, on n'oubliera toutefois pas le travail préparatoire

effectué tout au long de cette décennie par la propagande, surtout national-socialiste. À cette tâche, le rôle de la littérature aura été capital. Ce canal aura notamment permis aux nationaux-socialistes de reformater l'esprit du peuple allemand en le retournant contre les valeurs de la république parlementaire et libérale, tout en lui faisant miroiter l'espoir d'un lendemain meilleur avec les valeurs totalitaires et raciales qu'ils prônent. Au lendemain de leur accession au pouvoir en 1933, ce rôle n'allait pas être pris à la légère.

CONCLUSION

Cette étude a eu pour objet principal de réfléchir sur les facteurs politico-idéologiques qui, bien avant l'avènement du Troisième Reich, ont préfiguré et favorisé la nazification à venir de la nation allemande sous le totalitarisme hitlérien, cela en prenant appui sur la littérature comme domaine de recherche. En clair, il était question d'enquêter sur l'origine du basculement de l'Allemagne dans l'extrême droite, en revisitant le contenu de la littérature politique s'y prêtant. Il en ressort que l'implantation de l'idéologie nazie en Allemagne ne s'est pas seulement amorcée avec les difficultés sociales, politiques et économiques connues sous la République de Weimar comme nombre de travaux l'ont souvent affirmé, encore moins avec la propagande nazie sous le Troisième Reich, mais que ces étapes n'en ont que constitué le catalyseur. En effet, le début de la nazification de la société allemande remonte bien plus loin, notamment à la naissance de l'idéologie « *völkisch* » sous l'Empire Allemand de Guillaume II. Ce courant de pensée, né en réaction à la révolution industrielle et à la formation subséquente des classes sociales, investira crescendo la conscience nationale allemande par le canal des œuvres littéraires de l'époque, jusqu'à se cristalliser sous l'Allemagne de Weimar en proie à des difficultés multisectorielles.

Au lendemain de la chute de l'Empire allemand, suite à la guerre perdue, le parti d'Hitler en récupérera le fond idéologique, marqué par le racisme, particulièrement l'antisémitisme, ajouté à cela l'exaltation d'un passé glorieux, pangermanique et l'opposition à la modernité, au rationalisme et aux Lumières. Sous la république de Weimar, ces idées connaîtront une forme d'institutionnalisation avec l'émergence d'une nouvelle droite intellectuelle caractérisée comme Révolution Conservatrice. Le parti d'Hitler en tirera encore le meilleur à même de bonifier sa posture ultra-nationaliste, notamment le projet d'un troisième Reich pangermanique, le rejet du marxisme matérialiste et l'apologie de la guerre et du totalitarisme. Le national-socialisme en définitive, c'est la somme du populisme « *völkisch* » et des valeurs néo-conservatrices de l'Allemagne de Weimar, proposée aux populations comme solution à la conjoncture socio-politique et économique instable qui minait leur quotidien. Eu égard au fait que ces idées fleurissaient déjà dans la littérature politique et culturelle allemande depuis la deuxième moitié du 19^{ème} siècle, George L. Mosse estime que « la révolution de Hitler trouva donc une grande partie de la population prête à accueillir son message » (Mosse 2006 : 350). Donc, si on peut imputer le succès de la nazification de la nation allemande en grande partie à l'action nationale-socialiste sous le Troisième Reich, on n'oubliera toutefois pas d'y joindre le facteur politico-idéologique historique qui part du Deuxième Reich et se consolide sous la République de Weimar.

Alors, il est à retenir que le national-socialisme, pour s'imposer à l'Allemagne, aura connu ses prémices sous Guillaume II, et une phase d'institutionnalisation sous Friedrich Ebert et Paul von Hindenburg. Il aura aussi et surtout su compter sur le pouvoir instructif de la littérature, manipulée notamment à des fins propagandistes. Un tel constat révèle l'influence indéniable de ce canal de communication sur le processus de nazification de l'Allemagne. Facteur d'instruction populaire, mais aussi enclin à un mésusage à des fins propagandistes, il y a donc lieu pour la classe intellectuelle de chaque nation de manipuler l'œuvre littéraire avec la plus grande prudence, afin d'éviter qu'elle ne serve de support à une corruption idéologique de la société. Aussi voudrions-nous conclure cette étude en rejoignant George L. Mosse dans l'espérance que « l'analyse du triomphe völkisch dans le passé contribuera peut-être à éviter sa victoire à l'avenir » (Mosse 2006 : 13).

Références bibliographiques

1) Monographies sur le national-socialisme

BENZ, Wolfgang (éd.) ; MIHOK, Brigitte : Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Band 4 : Ereignisse, Dekrete, Kontroversen, Éd. De Gruyter Saur, Berlin, Boston, 2011.

BENZ, Wolfgang : Was ist Antisemitismus ?, C.H. Beck Verlag, München, 2004.

CHAPOUTOT, Johann : Le nazisme et l'Antiquité, Presses Universitaires de France, Paris, 2007.

CHAUVET, Didier : Le Nazisme et les Juifs, Caractères, méthodes et étapes de la politique nazie d'exclusion et d'extermination, l'Harmattan, Paris, 2011.

GOEBBELS, Joseph : Das kleine Abc des Nationalsozialisten, 2. Aufl., Verlag der Arbeitsgemeinschaft Nordwest, Elberfeld, 1925.

GOODRICK-CLARE, Nicholas : Black sun. Aryan cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity, New York University Press (Éd.), New York et Londres, 2002.

GOULT, Laura : L'enlèvement d'Europe. Réflexion sur l'exil intellectuel à l'époque nazie, l'Harmattan, coll. Allemagne d'hier et d'aujourd'hui, Paris, 2010.

GROSCLAUDE, Pierre : Alfred Rosenberg et le mythe du XX^e siècle, Éd. Fernand Sorlot, Paris, 1938.

HANNOUN, Hubert : Le nazisme, fausse éducation, véritable dressage, Presses Universitaires du Septentrion, coll. éducation et didactiques, Lille, 1997.

HEIN, Verena : Werner Hedt (1904-1954) : Leben und Werk, Herbert Hutz Verlag, München, 2016.

HITLER, Adolf : Mon Combat, Nouvelles Éditions Latines, Paris, 1934.

KERSHAW, Ian : Hitler 1889-1936, tome 1, Flammarion, Paris, 1990.

KLEE, Ernst : Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945, S. Fischer, Frankfurt am Main, 2007.

KOCH, Christine : Das Bibliothekswesen im Nationalsozialismus. Eine Forschungsstandanalyse, Tectum Verlag, Marburg, 2003.

KREBS, Gilbert ; Schneilin, Gérard (dir.) : État et société en Allemagne sous le III^e Reich, Éd. Pia, coll. Publications de l'Institut d'Allemand d'Asnières, Asnières, 1997.

MENDEL, Gérard ; Ferral, Thierry : Culture et dégénérescence en Allemagne (Entretiens), L'Harmattan, coll. Allemagne d'hier et d'aujourd'hui, Paris, 1999.

MOMMSEN, Hans : Le national-socialisme et la société allemande – Dix essais d'histoire sociale et politique, Éditions de la Maison des sciences de l'homme de Paris, traduit de l'allemand par Françoise Laroche, Paris, 1997.

MOSSE, George L. : Les racines intellectuelles du Troisième Reich. La crise de l'idéologie allemande, traduit de l'anglais par Claire Darmon, éd. Calmann-Lévy, coll. Mémorial de la Shoah, Paris, 2006.

RICHARD, Lionel : Nazisme et culture, nouvelle édition revue et mise à jour, Éditions Complexe et Lionel Richard (éd.), coll. Historiques, Bruxelles, 1988 et 2006.

ROSENBERG, Alfred : Le mythe du vingtième siècle, Éd. Avalon, Paris, 1986.

SCHOENBAUM, David : La révolution brune : La société allemande sous le III^e Reich, Gallimard, (1^{ère} éd. 1966), Paris, 2000.

STROHMANN, Dietrich : Nationalsozialistische Kulturpolitik. Ein Beitrag zur Publizistik im Dritten Reich, Éd. Bouvier, Bonn, 1985.

2) Ouvrages généraux

BERDING, Helmut : Histoire de l'antisémitisme en Allemagne, traduit de l'allemand par Olivier Mannoni, Edition de la Maison des sciences de l'Homme, Paris, 1991.

DEMOULE, Jean-Paul : Mais où sont passés les Indo-Européens ? : Le mythe d'origine de l'Occident, Seuil, coll. Librairie du XXI^e siècle, Paris, 2015.

GÜNTHER, Hans : Les peuples de l'Europe [Titre original : Kleine Rassenkunde Europas, 1924], traduit de l'allemand par Etienne Bourdin, Les Éditions du Lore (3^{ème} éd.), Chevaigné, 2006,

KLUGE, Thomas : *Gesellschaft, Natur, Technik : zur lebensphilosophischen und ökologischen Kritik von Technik und Gesellschaft*, Springer Fachmedien (éd), Wiesbaden, 1985.

MAXWELL, Anne : *Picture imperfect : Photography and Eugenics, 1870-1940*, Sussex Academic Press, Eastbourne, Portland, Oregon, 2008.

NURDIN, Jean : *Le rêve européen des penseurs allemands 1700-1950*, Presses Universitaires du Septentrion, coll. histoire et civilisations, Lille, 2003.

TAGUIEFF, Pierre-André : *La Judéophobie des Modernes. Des Lumières au Jihad mondial*, éd. Odile Jacob, Paris, 2008.

WILPERT, Gero von : *Sachwörterbuch der Literatur*, 6. verbesserte und erweiterte Aufl., Alfred Kröner Verl., Stuttgart, 1979.

3) Ouvrages collectifs et revues scientifiques

DUPEUX, Louis : *La Guerre, Versailles, Weimar : La libération des germes du totalitarisme en Allemagne*, in : COURTOIS, Stéphane (dir.) : *Quand tombe la nuit. Origines et émergence des régimes totalitaires en Europe 1900-1934*, éd. L'Age d'Homme, Lausanne, 2001, pp. 145-156.

DUPEUX, Louis : *La nouvelle droite « révolutionnaire-conservatrice » et son influence sous le République de Weimar*, *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, tome 41 N° 3, Juillet-septembre 1994, pp. 471-488.

HINZ, Thorsten : *Ehrenrettung für einen Pastor, Sezession*, Heft 51, hrsg. v. Institut für Staatspolitik (IfS), Bad Vilbel (Hessen), Dezember 2012, pp. 10-14.

KAENNEL, Lucie : *Ces livres qu'on brûle. L'autodafé du 10 mai 1933, Drame en trois actes*, in : QUINCHE, Florence et RODRIGUEZ, Antonio (dir.) : *Quelle éthique pour la littérature ? Pratiques et déontologies*, éd. Labor et Fides, Genève, 2007, pp. 161-182.

KREBS, Gilbert : *Nation et culture. Quelques apôtres du nationalisme culturel en Allemagne au XIX^e siècle*, in : KNOPPER, Françoise et RUIZ, Alain : *État et nation en Allemagne au XX^e siècle*, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 2016, pp. 59-84.

LE RIDER, Jacques : *Soll und Haben de Gustav Freytag. Un bréviaire d l'identité nationale bourgeoise*, in : ESPAGNE, Michel ; WERNER, Michael (dir.) : *Philologiques III : Qu'est-ce qu'une littérature nationale ? - Approches pour une théorie interculturelle du champ littéraire*, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme de Paris, Paris, 1994, pp. 161-182.

MERLIO, Gilbert : *Les figures du pouvoir chez Ernst Jünger*, in : Université de Toulouse le Mirail (éd.) : *Les songes de la raison. Mélanges offerts à Dominique Lehl*, Peter Lang, coll. Contacts, Bern, Francfort/M, 1995, pp. 418-434.

4) Sources numériques

AUST, J. W. ; AUST, Thomas : Literatur im Nationalsozialismus : Überblick über die Werke und Autoren, in: Bundeszentrale für politische Bildung (éd.) : Dossier Nationalsozialismus und zweiter Weltkrieg (document pdf), Bon, 2019, pp. 303-307.

GIBIAT, Balthazar : Propagande nazie : un peuple sous hypnose (09.06.2016), in : Geo, disponible sur : [http// : www.geo.fr](http://www.geo.fr) (consulté le 16.02.2019).

Microsoft Études Encarta 2009 [DVD]: Mein Kampf, [Adolf Hitler], Microsoft Corporation, 2008.

NAHON, Gérard : Protocoles des Sages de Sion, in : Encyclopædia Universalis, France, 2015.

PONS, Alain : Spengler (Oswald) 1880-1936, in : *Encyclopædia Universalis*, France, 2015.

LA RÉVÉLATION DU DIVIN DANS LES RELIGIONS MONOTHÉISTES ET CHEZ AMADOU HAMPÂTÉ BÂ : QUELLE PORTÉE AXIOLOGIQUE POUR LES SOCIÉTÉS TRADITIONNELLES ACTUELLES

Juliette Lokossou

juliettelokossou@yahoo.fr

Département de Philosophie

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

Les valeurs traditionnelles et socioculturelles africaines sont en crise et menacées de disparition en raison de l'avènement de la civilisation technoscientifique occidentale et la révolution numérique actuelles qui ont pratiquement érodé l'humanité entière. Un tel contexte nous incline vers l'idée de la révélation du divin exposée dans les contes initiatiques d'A. Hampâté Bâ (Koumen, Éclat de la grande étoile, Kaydara et Njeddo Dewal, mère de la calamité), pouvant constituer une alternative pour redonner un fondement axiologique aux sociétés africaines actuelles. Ces contes suggèrent une pédagogie aux sociétés traditionnelles faite d'épreuves difficiles aux termes desquelles les jeunes acquièrent des connaissances, des valeurs morales, socioculturelles et politiques dont le respect devrait favoriser la cohésion sociale et la stabilité politique.

Mots-clés : Révélation – Divin – Initiation – Symbole.

Abstract

African traditional and sociocultural values are in crisis and in danger of disappearing due to the advent of Western technoscientific civilization and the current digital revolution that have practically eroded the whole of humanity. Such a context inclines us towards the idea of the revelation of the divine exposed in the initiatory tales of A. Hampâté Bâ (Koumen, Shard of the great star, Kaydara and Njeddo Dewal, mother of the calamity), being able to constitute an alternative to restore an axiological foundation to the current African societies. These tales suggest a traditional pedagogy of hardship societies in which young people acquire knowledge, moral, sociocultural and political values, the respect of which should foster social cohesion and political stability.

Keywords : Revelation – Divine – Initiation – Symbols

INTRODUCTION

Dans les sociétés africaines contemporaines, les cultures, les traditions et les valeurs morales sont menacées de disparition à cause la civilisation technoscientifique et la révolution numérique actuelle. La jeune génération est de plus en plus ignorante des valeurs culturelles et traditionnelles. Ce constat est fait par W. Liking (1984 : 126) pour qui, « Cette génération (...) ne sait rien des traditions, pire, de ses origines ». Cette situation interpelle les chercheurs du domaine des sciences sociales notamment les philosophes et

les socio-anthropologues qui en ont fait leur sujet de réflexion. L'une des causes identifiées par ces derniers de cette perte des valeurs culturelles est l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de communication. H. Carrier (1992 : 81) estime que

L'importation continuelle des programmes audio-visuels finit par créer une véritable dépendance culturelle engendrant une aliénation de la culture propre, souvent aussi une sérieuse dégradation des valeurs morales et un ébranlement des institutions traditionnelles surtout dans la famille.

Pour retrouver les traces perdues des traditions et des cultures, il est nécessaire d'aller à l'origine, c'est-à-dire à la révélation du divin. La révélation du divin est une procédure initiatique de transmission de valeurs et de connaissances aux jeunes générations. Elle constitue une sorte de pédagogie traditionnelle à travers laquelle les enseignements sont donnés par le divin. Cette formation a pour finalité de pérenniser les ressources axiologiques et le patrimoine culturel des sociétés traditionnelles africaines et de garantir l'insertion des jeunes dans le monde des adultes.

Dans un tel contexte, les nouveaux africains contemporains essouchés nécessitent l'assistance instructive des africains enracinés dans la culture africaine généralement appelé traditionalistes. De tous ceux-là, nous nous tournons vers Amadou Hampâté Bâ (1900-1991) et son œuvre initiatique. Ethnologue, conteur, historien, chercheur et humaniste Amadou Hampâté Bâ est un défenseur de la tradition orale africaine notamment de la culture peule. Maître de la parole, il est issu de diversités culturelles (peule, bambara, occidentale) et intellectuelles tirées de ses expériences personnelles. Son combat est en faveur de la réhabilitation des traditions orales africaine en tant que source authentique de connaissances et partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité. Il a aussi démontré l'universalité de sa contribution pour un monde meilleur fondé sur la compréhension mutuelle et la fraternité. Conte de récit initiatique, l'initiation représente pour lui un processus d'acquisition d'un savoir devenir. Le conte divertit, mais doit aussi utile et instructif. *Koumen*, *L'éclat de la grande étoile*, *Kaydara*, et *Njeddo Dewal mère de la calamité* sont des œuvres transcrites et publiées pour la première fois par Amadou Hampâté Bâ. La particularité de ces œuvres, c'est qu'elles font parties des récits didactiques de l'enseignement traditionnel des Peuls de la boucle du Niger. Ainsi, dans quelle mesure la pratique de l'initiation traditionnelle peut-elle montrer son efficacité dans le processus d'éducation de la jeunesse des sociétés africaines actuelles façonnées par la civilisation technoscientifique et numérique, sans oublier l'impact de l'idéologie des religions monothéistes (le judéo-christianisme et l'Islam) ? Nous pensons que la lecture des contes initiatiques susmentionnés, leur interprétation et leur actualisation peuvent contribuer à redonner force aux valeurs culturelles et traditionnelles pour reconstruire les sociétés africaines sur des fondations solides afin de préserver la cohésion sociale.

L'objectif de cette étude est de contribuer à résoudre les difficultés liées à la crise des valeurs traditionnelles se traduisant par des perturbations sociopolitiques en Afrique. Nous allons nous appuyer sur différentes méthodes pour mener cette recherche. Ainsi, la méthode herméneutique, nous introduit au cœur des textes sacrés. À partir de la Bible et du Coran, elle permet une interprétation rigoureuse en vue de saisir l'essence du mystère divin. Elle exprime la réalité. La sociocritique se fonde sur les faits sociaux, particulièrement

sur la culture peule. En effet, l'acquisition du savoir chez les peuls procède de l'initiation. Elle est au terme du voyage initiatique. Elle montre les rapports entre les hommes. Quant à la démarche analytique, elle découle de la décomposition des parties afin de mieux saisir le problème. Ainsi, elle permet d'examiner ce qui pose problème dans le but d'éventuelles solutions. Enfin, la méthode phénoménologique se fonde sur l'observation et la description des phénomènes de société. Elle met en exergue le processus d'initiation, c'est-à-dire les faits et le vécu. Ce travail va s'organiser en deux parties. La première expose l'idée de révélation de Dieu dans les religions monothéistes. La deuxième partie décrit le processus initiatique selon A. Hampâté Bâ et présente ses enjeux dans les sociétés actuelles.

I. LA RÉVÉLATION DU DIVIN DANS RELIGIONS MONOTHÉISTES

Le sens de la révélation divine dans le christianisme

La révélation du divin, de manière générale, évoque l'apparition soudaine du divin. Cela signifie que le divin qui, auparavant, était dissimulé, apparaît et se rend visible. La révélation I. Z. Biaka, (1994 : 167), « désigne la communication d'un ensemble de vérités faite à un auteur dont le message a été confirmé par des signes ». Dans les religions révélées comme celle du judéo-christianisme par exemple, la révélation est un phénomène relevant de la volonté et de la sagesse exclusive de l'Être suprême qui suppose la manifestation d'un Être suprême. C'est dans cette perspective que H. Mirza Ghulam (1996) définit la révélation comme « l'entretien vivant et puissant qu'a le Très-Saint Dieu avec un de ses serviteurs qu'il a choisi, ou dont Il a l'intention de faire Son élu » (1996, p.161). Pour lui, Dieu ne se manifeste que par pure grâce au profit d'un élu. C'est le cas de la rencontre de Moïse et Dieu : « Moïse faisait paître le troupeau (...) Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob ». (Exode 3 : 1-6). L'apparition de Dieu à Moïse est une rencontre par laquelle Dieu lui-même se présente aux hommes.

Dans le contexte religieux, l'idée de révélation s'appréhende comme le retrait du voile pour laisser apparaître ce qui était caché. C'est donc le passage de l'état de l'inconnu à celui de connu, le passage de l'état de l'ésotérisme à l'exotérisme. À l'instar de la religion musulmane, le christianisme est une religion révélée car il fait référence à un Dieu unique caché. La désobéissance des hommes à Dieu, selon le mythe judéo-chrétien de la Création dans la Génèse, a causé la rupture ontologique ayant entraîné l'éloignement de Dieu. Désormais, la révélation de Dieu est nécessaire pour rétablir la communication entre Lui et l'homme. La révélation de Dieu dans le christianisme, se perçoit comme le dévoilement de Dieu c'est-à-dire Dieu se trouvant dans un face à face avec les hommes.

Dieu se manifeste par sa parole, ses actes et par les faits historiques de chaque peuple. L'Ancien Testament de la Bible (Genèse 16 : 7-21), présente quelques manifestations de l'ange de Yahweh où le Dieu invisible prend une forme accessible aux différents sens. Il s'est par exemple manifesté aux peuples d'Israël en les faisant sortir du pays d'Égypte. Il a effectivement supprimé le voile qui obscurcissait auparavant le regard des égyptiens. Les actes posés par Dieu sont une preuve de sa révélation. C'est pourquoi, il se révèle en tant que Créateur. La création du cosmos montre la toute-puissance de Dieu : il a créé le ciel, la terre, les eaux, les végétaux, les animaux, les hommes, et tout ce qui s'y trouve. Enfin, Dieu se révèle en Jésus-Christ qui est la révélation par excellence. En clair, Dieu s'exprime par les

faits, les paroles et la personne même de Jésus-Christ. La révélation par les faits concerne l'avènement de Jésus-Christ. Dieu a déchiré le voile et a supprimé l'ambiguïté de la promesse. La naissance, la vie et la mort de Jésus-Christ constituent le contenu de la promesse.

La révélation connaît son paroxysme en la personne de Jésus-Christ. C'est en lui que se trouve le Royaume et le salut qu'il annonce car étant le fils de Dieu, il est le seul à connaître Dieu le Père et à pouvoir le dévoiler ; il est la révélation vivante : « Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le fils veut bien le révéler » (Mathieu 11 :27). C'est pourquoi, Jésus-Christ est le point essentiel de la révélation. En somme, la révélation de Dieu dans le christianisme se manifeste par les faits, les paroles et en la personne même de Jésus-Christ. La particularité de la conception chrétienne est la rencontre de Dieu et des hommes. En effet, on constate que c'est Dieu lui-même, qui vient aux hommes. Or, tel n'est le cas dans les œuvres initiatiques d'Amadou Hampâté Bâ que nous verrons après l'exposé de la conception islamique de la révélation.

La conception islamique de la révélation divine

Islam désigne l'entière soumission à la volonté de Dieu. Le livre saint de cette religion est le Coran qui est la codification de l'adéquation entre les paroles transmises par le prophète Mahomet et la volonté de Dieu. Les principes de bases de l'Islam sont trois fondamentaux que sont l'islam (la soumission à Dieu), l'*imân* (la foi) et l'*ishân* (le comportement parfait). L'islam est le premier pilier de la foi. Il comporte des dogmes fondamentaux qui consistent en la résignation ou la soumission des hommes à Dieu. L'islam comprend cinq actions obligatoires : La profession de foi sans laquelle aucun acte n'est valable : "Je témoigne qu'il n'y a de dieu que Dieu unique et sans associé « Je témoigne que Mohammad est Son serviteur et Son envoyé". L'accomplissement des cinq prières quotidiennes. Le paiement de la zakkat. Le jeûne du mois de Ramadan. Le pèlerinage à la Maison sacrée (A. Hampâté Bâ, 1980, p. 210). L'*imân*, la foi islamique consiste à pratiquer six principes : la croyance en Dieu, la croyance au Jugement dernier, la croyance aux anges, la croyance aux livres révélés, la croyance aux prophètes de Dieu et la croyance au décret de Dieu. Quant à l'*ishân*, ce principe consiste à adopter le comportement parfait. Il ordonne d'« adorer Dieu comme si on le voyait, car si on ne Le voit pas, Lui il nous voit ». (A. Hampâté Bâ, 1980, p.212).

La révélation de Dieu dans la civilisation islamique est la manifestation directe de Dieu aux hommes. Celle-ci comporte deux étapes essentielles ; l'une porte sur la réalité de l'Être suprême et l'autre sur le mode et le contenu de la révélation elle-même. Ainsi du point de vue de la foi, la révélation consiste en la manifestation de l'Être suprême dans la vie quotidienne des hommes. L'apparition de Dieu aux hommes ne relève pas de la volonté humaine, mais elle est plutôt un acte de la grâce divine car c'est Dieu lui-même qui se révèle aux hommes à travers ses actes. C'est donc par un acte de grâce que « le rassoul est choisi pour être l'instrument d'une révélation majeure de la part de Dieu, destinée soit à un très grand peuple, soit à l'humanité tout entière ». (Hampâté Bâ, 1972 : 50)

Dieu se peut se révéler aux hommes en tout temps et en tout lieu par sa propre volonté comme ce fut le cas du prophète Mahomet qui a fait l'expérience de cette manifestation

de Dieu. On dit alors de Dieu qu'il est un Être omniprésent. En effet, « L'orient et l'occident appartiennent à Dieu : quel que soit le côté vers lequel vous vous tournez, la face de Dieu est là ! Dieu est présent partout et il le sait ». (Sourate II, 115). Tout ce qui existe sur la terre, n'existe que par la volonté divine, telle est la preuve de son omnipotence. Dans la logique islamique, Dieu est le seul créateur, l'unique puissance qui donne vie aux choses et aux êtres, et rien n'existe en dehors de Lui. Il dépasse le sensible ou la matérialité pour prouver sa transcendance.

En somme, tous ces attributs de Dieu indiquent des signes prouvant l'existence de l'Être Suprême. Dieu ne présente pas seulement des attributs physiques, il possède aussi des attributs moraux comme la miséricorde, la charité, l'amour, la justice, etc. Pour A. Hampâté Bâ (1980), Dieu le Tout-Puissant se révèle par trois états : « on peut connaître de Dieu trois états : ce qui lui est nécessaire, ce qui lui est impossible, ce qui lui est contingent » (Hampâté Bâ 1980 : 214). Outre les attributs de Dieu, la révélation chez les Musulmans porte également sur le mode de transmission de la révélation et le contenu de cette révélation. Ici, la révélation de Dieu ne porte plus sur le peuple comme c'est le cas dans le judaïsme, ni sur une personne engendrée comme dans le christianisme ; mais elle a pour objet le livre saint des Musulmans, c'est-à-dire le Coran. S'identifiant à la parole de Dieu, le Coran exprime la sharia, c'est-à-dire la loi divine. La révélation se fait par la parole divine, principale source de connaissance. Dieu, en effet, par sa parole s'identifie au Coran. C'est pourquoi, le Coran est encore appelé le saint livre. Et Mahomet en est le messager tel que l'atteste la sourate III : « Votre compatriote (...) ne parle pas de son propre mouvement. Ce qu'il dit est une révélation qui lui a été faite ». (Coran, sourate III, 2-3). Ce qui signifie que le message dit par le prophète Mahomet est la parole même de Dieu.

II. DU PROCESSUS INITIATIQUE SELON A. HAMPÂTÉ BÂ

Phénoménologie du parcours initiatique

De façon générale, l'initiation est le fait d'initier c'est-à-dire, apprendre, faire connaître ou faire participer quelqu'un à certains rites tenus secrets. « Initier, c'est d'une certaine façon, faire mourir, provoquer la mort. Mais la mort est considérée comme une sortie, le franchissement d'une porte donnant accès ailleurs. À la sortie succède une entrée. Initier, c'est introduire » (Chevalier & Gheerbrant 1982 : 52). Initier, c'est donc introduire, entrer dans une nouvelle vie. Mourir ici, ne signifie pas la fin de la vie, mais plutôt, l'entrée dans une nouvelle vie, comme l'exprime E. Mircea en ces termes : « Philosophiquement parlant, l'initiation équivaut à une mutation ontologique du régime existentiel. À la fin de ses épreuves, le néophyte jouit d'une tout autre existence qu'avant l'initiation : il est devenu un autre » (Mircea 1959 : 12). Autrement dit, l'initiation opère des transformations au sein du néophyte lui-même. Il devient un être nouveau, avec de nouveaux comportements, de nouvelles idées. Elle change la vision du monde chez l'initié, c'est-à-dire la manière de penser, de parler, de se comporter. Elle procède à un véritable bouleversement chez le néophyte en le faisant renaître. L'on dirait qu'il passe de l'ignorance à la connaissance car l'initiation n'est pas seulement orale, mais aussi pratique.

Chez les Malinkés par exemple, l'initiation est l'intégration de l'adolescent dans la société, plus précisément dans le monde des adultes. C'est en fait le passage obligatoire de l'adolescent dans la société : on parle ainsi de l'initiation sociale puisqu'elle concerne la société. En effet, pour être considéré comme un adulte, le jeune garçon doit subir l'épreuve de la circoncision et la jeune fille, celle de l'excision. L'initiation représente une étape très importante dans la vie du malinké car elle est à l'origine du passage de l'enfance à l'adulte. Au terme de cette initiation, les jeunes gens ressortent physiquement forts : ils n'ont plus peur de la souffrance physique, de la souffrance morale et de la souffrance spirituelle. À l'issue de ces épreuves, les initiés deviennent des hommes sur qui la souffrance n'a pas de prise.

Pour D. Zahan, il est question de « faire passer l'adolescent de l'extériorité à l'intériorité ». (Zahan 1970 : 89). Passer d'un état à un autre, c'est aussi changer de statut. Le parcours initiatique implique la prise de conscience du néophyte de sa situation et sa volonté d'être initié. La volonté de subir les épreuves initiatiques est motivée par la nécessité pour le néophyte de comprendre sa nature complexe ayant à la fois une dimension corporelle et spirituelle. En plus la connaissance de l'homme, l'initiation permet aussi la connaissance du cosmos et des réalités métaphysiques. Comme le fait remarquer A. Stamm (1999 : 90),

Le non-initié avait une connaissance empirique, « chaotique et désordonnée ». Revenu au village, « il entre dans un espace ordonné et organisé, régi par des milayo c'est-à-dire des lois initiatiques ». Il a appris « la signification et la fonction vivante de chacun des gestes humains ». Ce monde qui l'entoure est devenu, par l'initiation « classé selon des catégories de forces hiérarchisées verticalement et qui se correspondent aussi horizontalement ». On lui a enseigné « les rapports de microcosme à macrocosme qui existent entre la personne et l'univers.

Chez les bambaras, l'initiation s'exprime de façon imagée. Le *N'domo* est une institution religieuse officielle. L'enseignement du *N'domo* porte sur l'éducation religieuse qui dure toute la vie. Il est un prélude au développement de l'homme. Le *Komo* enseigne

Le savoir et ses rapports avec les humains ; le *Nama* s'intéresse aux unions de l'homme et de la femme, de l'âme et du corps, du bien et du mal ; le *Komo* traite du jugement et de la conscience morale ; le *Tyiwara* est lié à l'agriculture, c'est-à-dire «aux rapports de l'être humain avec le cosmos». Enfin, le *Koré* a trait à la spiritualisation et à la divinisation de l'homme. Il est comme «la mort qui met un terme à la vie», mais il est « la vie qui supplante la mort». (Stamm, 1999 : 93-94).

De l'initiation à la connaissance, il s'agit d'instaurer des correspondances entre des objets et des symboles que les non-initiés doivent mémoriser. La majorité des initiations concerne la mort. La mort ici, ne doit pas être interprétée comme la cessation de la vie, mais plutôt comme la renaissance à une nouvelle vie. C'est la mort de l'ancienne vie, c'est-à-dire, la mort du non-initié pour renaître à la vie de l'initié. C'est la mort de la petite enfance comme l'exprime si bien A. Hampâté Bâ dans son ouvrage autobiographique : « cette nuit va être celle de la mort de ta petite enfance ». (Hampâté Bâ 1992 : 194). L'auteur montre la mort de la petite enfance comme une rupture d'un monde ancien à un monde nouveau. Cela signifie que l'enfant naît avec tout ce qui le caractérise comme enfant, mais il doit

abandonner certains traits caractéristiques qui faisaient de lui un enfant pour entrer dans le monde de l'apprentissage et des connaissances à un moment donné de la vie. Cette idée de la mort initiatique, le philosophe historien des religions E. Mircea (1959 : 16) l'expose clairement. Pour lui, la mort est la fin de l'enfance, à cet effet, il écrit : « la mort initiatique signifie à la fois la fin de l'enfance, de l'ignorance et de la condition profane ». À côté de l'initiation comme transformation lente de l'individu, il existe une autre initiation : celle des Bantous du Sud-Est. Selon D. Zahan, pour cette frange de la population, l'initiation porte sur la conquête de l'espace et la maîtrise de la personne en tant qu'individu lui-même. En effet, pendant les rites d'initiation, le candidat s'exerce à la maîtrise de son corps afin de ne pas succomber à la tentation. Lors de l'initiation de *l'oijuuo*, garçons et filles jouent aux couples mariés. Mais, ils n'ont pas le droit de s'adonner à des rapports sexuels : « en aucun cas, la cohabitation ne doit comprendre de rapports sexuels entre les initiés ; elle constitue plutôt une école d'endurance pour l'apprentissage de la maîtrise de l'individu » (Zahan, 1970 : 94).

Pour les Foulbés de l'ouest de l'Afrique, l'initiation commence d'abord par les vertus morales telles que la patience, la persévérance, ensuite c'est l'initiation à la discrétion et enfin l'initiation à l'obéissance du Maître, à la modestie et à la discipline. Ainsi, pour D. Zahan, (1970 : 95) : « ces vertus morales forment en quelque sorte, l'assise physique et morale de l'enseignement qu'il reçoit ».

Dans *Kaydara*, l'initiation porte sur la nature intrinsèque de l'être humain. L'homme, en tant qu'être social se dévoile à travers le métal or. Dans le conte *Kaydara*, l'initiation commence « à l'heure où l'horizon était illuminé par la douce lumière d'or qui incendie le lever et le coucher du grand monarque ». (Hampâté Bâ 1978 : 18). L'éducation commence très tôt dans la vie du peul. Ainsi, les hommes Hammadi, Hamtoudo et Dembourou entreprennent un voyage à l'aurore en vue d'être initiés, cela veut dire que l'enseignement débute très tôt dans la vie, au moment où l'esprit et le corps sont disposés à la réceptivité des préceptes. L'aurore est la période indiquée pour entreprendre la quête initiatique. Dans *L'éclat de la grande étoile*, l'initiation concerne le pouvoir politique, en particulier le pouvoir royal, c'est l'instruction à la bonne gestion de la cité voulue par le petit-fils d'*Hammadi*. Dans *Njeddo Dewal mère de la calamité*, l'initiation repose sur les valeurs morales que doivent adopter les hommes. En effet, le divin initie les hommes aux valeurs éthiques et aux valeurs morales. Ainsi, Njeddo Dewal la vieille chenuie vient établir l'équilibre entre le mal et le bien. L'acquisition des valeurs morales et des valeurs éthiques représente évidemment l'enjeu de la quête initiatique.

La quête de la connaissance et la quête de la vérité nécessitent un voyage. Le voyage constitue le cadre de la réalisation de l'initiation. Il est nécessaire car il réunit les conditions de la pratique initiatique à savoir l'ordre et la tranquillité. L'initiation comporte une série d'épreuves subies au cours des voyages. Le voyage n'est pas une contrainte ; il est lié à la volonté du néophyte de l'effectuer. Dans *Koumen*, ce qui motive le jeune *Silé Sadio* à la quête initiatique, est sa volonté d'acquérir la connaissance relative aux bétails, aux végétaux et au cosmos ; Il veut connaître le monde peul qui se caractérise par le pastorat. Cette décision est volontaire et libre. « Je désire le savoir qui augmentera mes mérites de pasteurs et mes connaissances de *silatigi* » (Hampâté Bâ 1961 : 35).

Dans *Kaydara*, trois hommes décident de partir à la recherche de Kaydara. Mais qui est-il ? À cette question, A. Hampâté Bâ nous renseigne : « Kaydara n'est rien de moins que le dieu de l'or et de la connaissance » (Hampâté Bâ, 1978 : 10). Les hommes sont curieux de savoir qui est le dieu de l'or et de la connaissance. Tout comme l'or, Kaydara se trouve sous la terre, dans les profondeurs souterraines. Ce qui signifie que les voyageurs, animés par la curiosité, doivent traverser onze couches correspondant à onze symboles et onze épreuves avant d'atteindre le dieu Kaydara. Néanmoins comme l'indique J.-J. Rousseau, il existe plusieurs types de curiosités : « Distinguons toujours les penchants qui viennent de la nature de ceux qui viennent de l'opinion. Il est une ardeur de savoir qui n'est fondée que sur le désir d'être estimé savant ; il en est une autre qui naît d'une curiosité naturelle à l'homme, pour tout ce qui peut l'intéresser de près ou de loin » (Rousseau 1966 : 214). Ainsi, les voyageurs à la recherche de la connaissance veulent savoir, d'où l'interrogation permanente tout au long de cette quête : « comment s'appelle-t-il et où se tient-il ? » (Hampâté Bâ 1978 : 22). Le voyage est alors un voyage de la connaissance effectué suite un appel du néophyte à entreprendre le parcours initiatique à travers lequel, le moi rencontrant le Suprême pourra acquérir ses attributs et se fondre en lui. En d'autres termes, ce voyage est le départ de soi vers l'Être. La curiosité se manifeste comme un désir profond de découvrir. La curiosité est ce qui pousse les trois hommes à la recherche de l'Être qui se tient dans le secret. Les trois voyageurs, *Hammadi*, *Hamtoudo* et *Dembourou* sont animés d'une curiosité telle qu'elle les amène à voir, à comprendre les symboles et à connaître le dieu Kaydara. Ils veulent savoir qui est l'Être Kaydara qui se tient dans le secret et qui transcende le temps et l'espace. Ainsi, la curiosité est un désir naturel de savoir. La curiosité nous permet de dépasser l'immédiateté pour atteindre le secret.

Dans *L'éclat de la grande étoile*, le motif est d'une part la promesse faite par le dieu *Kaydara* à *Hammadi* pour l'instruire afin qu'il se révèle à son petit-fils Diôm-Diêri, et d'autre part, la volonté du futur roi d'être initié, c'est-à-dire, connaître l'homme qu'il a pour ambition de gouverner. La volonté d'être instruit est l'élément clé de la révélation du divin. Le désir ardent du futur roi de s'instruire, de connaître l'ultime révélation se manifeste dans le désir de se laisser guidé par *Bâgoumâwel* : « je veux savoir cela, o père qui a longtemps vécu ». (Hampâté Bâ 1974 : 29).

La volonté se définit, selon *le dictionnaire des concepts*, comme la faculté de faire un libre choix. Dans les contes peuls, les néophytes expriment eux-mêmes la décision d'être initiés. Dans *Koumen* par exemple, *Silé Sadio* manifeste sa volonté, il se dévoile en mettant en exergue le sens de la responsabilité. C'est bien parce qu'il se sent responsable qu'il prend des décisions qu'il considère avantageuses pour lui. Aussi, la volonté renvoie à la faculté de la raison de déterminer une action selon des principes moraux. E. Kant soutient que « la notion de volonté trouve son origine dans le propre de l'homme, dans la mesure où la volonté transcende les tendances naturelles de l'homme, et l'autorise à prendre librement des décisions ». (Eisler 1994 : 1078-1079). De ce fait, avoir de la volonté, c'est faire preuve de détermination et d'une certaine force de caractère. Dans ce même ordre d'idée, que Descartes, présente la volonté comme la faculté la plus importante chez l'homme, parce qu'elle fait l'homme à l'image de Dieu. C'est pourquoi, il la place au centre de l'existence humaine, il considère qu' : « Il n'y a que la seule volonté, que j'expérimente en moi être si grande, que je ne conçois point l'idée d'aucune autre plus ample et plus étendue : en sorte

que c'est elle principalement qui me fait connaître que je porte l'image et la ressemblance de Dieu. (Descartes 1992 : 141).

Le non-initié manifeste sa volonté par ses dires et il doit poser des actions qui prouvent sa détermination. Il est vrai que Silé veut être initié, mais il doit d'abord assumer son choix par la promesse, ensuite participer de manière effective aux épreuves. « Lorsqu'il décide d'être initié et de chercher un maître, le jeune peul est astreint à un certain nombre d'obligations pendant plusieurs années » A. Hampâté Bâ (1961 : 20). La volonté ici, s'exprime à travers la décision de *Silé Sadio* qui est un acte libre. La liberté au sens du libre arbitre s'exprime à travers l'acte volontaire que pose l'individu. Il en est donc entièrement responsable. Ainsi, le voyage initiatique passe par trois étapes que nous exposons comme suit : d'abord la séparation, ensuite le temps des événements, enfin la renaissance.

La séparation, première étape du voyage initiatique annonce la rupture qui met un temps, une distance entre le néophyte et lui-même ; ensuite, un écart entre le néophyte et sa famille, enfin une rupture entre le néophyte et son environnement. De façon classique, le Petit Robert (2002 : 2408) définit la séparation comme l'acte de séparer, qui signifie cesser de vivre avec, se départir de quelque chose. La séparation, dans Koumen renvoie à l'idée de mettre à part, à l'idée de changement. Ainsi, le jeune *Silé Sadio*, en quête de connaissance pastorale, connaissance des végétaux et de la connaissance du cosmos s'impose une rupture d'avec lui-même. En effet, la séparation d'avec lui est une mise à l'écart de ses désirs et passions qui l'empêchent d'atteindre la connaissance, car la connaissance ne se donne qu'à celui qui répond à certaines exigences telles que l'honnêteté, la volonté de savoir, l'humilité, la patience et bien d'autres conditions. Cette idée de séparation comme une mise à l'écart, on la retrouve chez E. Mircea (1959 : 120) pendant l'initiation féminine en Australie. La séparation d'avec lui-même est également un abandon volontaire dans la mesure où, en tant que néophyte, *Silé Sadio* se détache lui-même de tout ce qui ne le dispose pas à accueillir les enseignements. Tout voyage implique la séparation de l'individu avec son milieu habituel : sa famille, sa culture, son milieu naturel. Il s'agit du détachement de l'individu vis-à-vis de lui-même. La séparation concerne l'être de l'individu, c'est-à-dire son intérieur, tout ce qui le caractérise comme homme.

Dans *Kaydara*, la séparation de soi se manifeste en chaque voyageur. Ainsi, chaque voyageur se détache de sa vie, sa famille et de sa culture, afin de faire le vide en lui et autour de lui pour recevoir les enseignements. Car, comme le disait A. Hampâté Bâ une calebasse pleine ne peut en recevoir davantage. Dans *L'Éclat de la grande étoile*, le futur roi Diôm-Diêri se départit de sa personne dans le but de recevoir les enseignements qui feront de lui un roi sage et juste. Pour cela, il doit abandonner les caractères humains comme l'égoïsme, l'orgueil, l'ingratitude, la désobéissance et revêtir les qualités divines telles que la bonté, la justice, la tempérance, l'humilité. En fait, il se sépare de sa richesse et de sa puissance ; en d'autres termes, la séparation de soi implique le renoncement à l'avoir au profit de l'être.

La séparation de soi, c'est aussi, se mettre à l'écart de sa famille, de sa culture. C'est en quelque sorte, s'éloigner de sa vie quotidienne un tant soit peu. Le néophyte en s'éloignant de sa vie quotidienne s'isole, et rompt tout contact avec les siens dans le but de se disposer à la connaissance. C'est donc l'enseignement du secret, loin des regards indiscrets et des mauvaises langues à travers les différentes étapes de l'initiation. En conséquence, la

séparation de soi comme séparation d'avec sa famille aboutit à la séparation de soi comme changement de son environnement.

La séparation de soi concerne aussi la relation qu'entretient le néophyte avec son environnement, c'est-à-dire l'espace et le temps. Dans les traditions africaines et particulièrement dans la cosmogonie peule, la transmission du savoir se pratiquait dans la forêt afin de mieux conserver le secret. En effet, le néophyte se met en retrait par rapport à son environnement. Il se retire de son lieu habituel, il quitte son village, il quitte sa case pour la forêt où se fait l'initiation. La conséquence de ce déplacement est la rupture de l'espace. Ainsi, pour E. Mircea (1969 : 98), la rupture de l'espace trouve son accomplissement dans l'espace sacré. En effet, l'initiation féminine comme l'initiation masculine s'ouvre par une rupture de l'espace. On peut déjà constater cette rupture par le changement de l'espace qui coïncide avec celle de l'environnement et du temps. Les néophytes sont arrachés à leurs parents et séparés de leurs communautés. Si les néophytes ont rompu avec leurs habitudes, c'est qu'ils ont aussi rompu avec le temps ordinaire et sont désormais dans le temps sacré. Le temps sacré est défini selon E. Mircea (1965 : 64) comme « un Temps ontologique par excellence « parménidien » toujours égal à lui-même, il ne change ni s'épuise ». La rupture est aussi temporelle, le temps situe les événements dans des moments intemporels, des moments inchangeables ; où les choses ne varient pas et ne se détériorent pas. Dans ce temps-là, les choses existent tout simplement, elles sont et demeurent : c'est le temps sacré. Dans *Kaydara*, la séparation se traduit par la séparation spatio-temporelle. L'apparition d'une « pierre plate triangulaire qui mesurait neuf coudées de pourtour et trois de côté. Une face de la pierre était peinte en noir et l'autre en blanc ». (Hampâté Bâ 1978 : 17) montre le changement spatio-temporel. Les voyageurs se trouvent désormais dans l'espace souterrain. Enfin la séparation de soi inaugure l'entrée du néophyte dans le monde sacré. Il quitte un monde ordinaire, chaotique désordonné pour un monde extraordinaire, structuré et ordonné. La séparation de soi comme rupture de soi propulse les voyageurs hors d'eux en quête de connaissance, ce qui les conduit au voyage.

Le temps des événements constitue un voyage, comme cela apparaît, un voyage hors du commun. C'est pourquoi, les néophytes, séparés de leurs émotions, leurs familles, leurs cultures, leur milieu de vie se retrouvent au cœur de l'expérience initiatique. Au cours de ce voyage, les néophytes vivent de façon ordinaire des choses extraordinaires. Dans *Kaydara*, par exemple, les trois hommes se trouvent dans le monde souterrain, qui est également le monde des secrets où des choses extraordinaires apparaissent et disparaissent telles que la vue des êtres étranges comme un caméléon qui parle, un oiseau à une seule patte : l'outarde, un trou protégé par des reptiles, ainsi de suite. Or, ces êtres d'apparence hors du commun leur fournissent des informations. Mais, les voyageurs ne peuvent comprendre par eux-mêmes les messages ; d'où leur fréquente interrogation sur le sens des messages :

Quelle chose étrange ! Quelle réalité enseignes-tu donc là, O bouc barbu comme un patriarche sachant lire dans les astres et entendre le langage des grains d'eau qui se chevauchent et roulent dans le lit par eux patiemment creusé ? (Hampâté Bâ 1978 : 33).

Durant leur séjour, les voyageurs sont fortement éprouvés physiquement, moralement, spirituellement, psychologiquement, culturellement, et intellectuellement : « les trois amis

se mirent en route (...). Sur cette plaine, rien que le soleil accablant, amusant son fils. La provision d'eau s'épuisa et la soif commença à leur écorcher le gosier » (Hampâté Bâ 1978 : 22). À travers cette indication d'A. Hampâté Bâ, le voyage s'annonce complexe voire ardu. L'espace géographique d'où partent les trois amis n'est pas des plus facile à arpenter au regard de ses caractéristiques. En effet, la plaine est caractérisée par la particularité de son relief composé de pentes et en même temps dominés par les reliefs environnants. Ce qui signifie qu'elle est en basse altitude. C'est dans un tel contexte que sous un soleil écrasant doivent avancer *Hamvoudo*, *Dembourou* et *Hammadi*. La pesanteur de l'astre est donnée dans les termes "accablant, amusant son fils". L'amusement est généralement un moment d'allégresse, de plaisir, de joie et non de retenu. Cela montre que le voyage se déroule sous une chaleur exténuante qui n'incline à rien d'autres que le repos. Or, le voyage doit se poursuivre dans cette atmosphère déshydratante où même la communication tend à s'amenuiser pour faire place à l'observation, au silence, bref au commencement de toute quête de connaissance. Ce schéma dévoile non seulement la dureté des épreuves initiatiques mais aussi les sacrifices à consentir. En effet, la quête de la connaissance n'est pas chose facile. C'est dire que l'initiation comprend plusieurs étapes. Elle commence par l'épreuve physique. Le néophyte en quête de savoir doit faire preuve d'endurance en surmontant tous les obstacles physiques tels que la fatigue, la soif, la faim. Il ne doit pas se laisser influencer par ces difficultés. Le non initié devra se débarrasser de tout ce qui l'empêche d'accéder à la connaissance. Pour cela, il doit se tourner vers le divin. Se tourner vers le divin, c'est l'imiter, c'est-à-dire acquérir des qualités divines telles que l'humilité, l'écoute, la patience, la persévérance.

Dans *L'éclat de la grande étoile*, le roi *Diôm-Diêri* est soumis aux épreuves morales, psychologiques et politiques ; et A. Hampâté Bâ fait une précision sur l'initiation de *Diôm-Diêri*: «Les épreuves de l'initiation au pouvoir seront spécifiques, (...). Mais quoi de plus difficile pour un prince que cette longue patience qu'on exigera de lui ? » (Hampâté Bâ 1974 : 13). À l'issue de ce séjour extraordinaire, les néophytes, ressentent une autre réalité et de nouvelles perspectives s'ouvrent à eux. Ils se sentent transformés. Ils sont devenus autres. Ce qui nous amène à avoir un regard sur le voyage retour que nous appellerons la renaissance.

La renaissance est la dernière étape de l'initiation, elle s'acquiert après un séjour de plusieurs années. Les néophytes sont de retour chez eux et tous transformés. Cependant, précisons que seul *Hammadi* a pu surmonter les différentes épreuves, ce qui lui vaut d'être transformé, d'être autre. Par ailleurs, *Dembourou* et *Hamvoudo* sont morts pour n'avoir pas respecté les règles établies depuis des siècles. Ainsi, « en attendant ce moment bénéfique, *Hammadi* se dit à lui-même : « je suis sorti sain et sauf d'un voyage d'épreuves qui dura 21 ans. J'en suis sorti chargé d'or comme une mine fabuleuse ». (Hampâté Bâ : 1978 : 68) ». En effet, Il a acquis des connaissances. La quête de la connaissance s'est avérée fructueuse. Ce fut une aventure heureuse comme le prédisait la voix pour ceux qui ont su employer l'or. Ce fut la mort pour ceux qui ont désobéi. Le voyage a transformé les néophytes sur les plans physique, moral, intellectuel, culturel et social. Ils sont revenus, revêtus de qualités divines et sont désormais aptes à réintégrer la société en occupant des postes de responsabilité. Et comme le dit P. Erny (1981 : 45) : « comme la plante, le jeune initié meurt à l'enfance pour naître à la vie adulte ». Dans *Koumen*, le jeune *Silé Sadio*, au terme de son

initiation reçoit de *Foroforondou* la cordelette de 28 nœuds symbolisant la connaissance, qu'il devra dénouer. C'est donc en ces termes qu'il affirme avec assurance :

maintenant que j'ai bu le lait après avoir mangé les jujubes, je suis consacré. Aucun nœud ne me sera énigmatique, aucune émanation ne sera dangereuse pour moi. Je saurai tout et spontanément, comme le nouveau-né sait téter au premier mouvement des lèvres. (Hampâté Bâ 1961 : 73).

Les enjeux de l'initiation

Le voyage initiatique auquel nous convie A. Hampâté Bâ est un voyage intérieur. Voyage intérieur parce que c'est tout notre être qui subit des transformations physique, morale, psychologique, intellectuelle, spirituelle et sociale. Le voyage intérieur est une expérience personnelle que chaque être humain vit. Ainsi, les contes initiatiques *Kaydara* et *Njeddo Dewal mère de la calamité* et *Koumen* permettent à chaque être humain de voyager à l'intérieur de lui-même, de déceler les maux, afin de mieux les domestiquer. Les contes révèlent certains traits caractéristiques de l'homme tels que l'or qui révèle en nous l'égoïsme, l'ingratitude, l'avidité, l'orgueil, la cupidité qui ne sont que nos propres miroirs. Effectivement, l'or n'est pas une récompense offerte par le dieu *Kaydara*, mais une périlleuse épreuve, car il révèle notre nature humaine. Aussi, sommes-nous confrontés quotidiennement aux personnages de *Dembourou* et d'*Hamtoudo*. Par conséquent, l'important est de les accepter et d'en faire bon usage.

Dans *Kaydara*, les voyageurs sont soumis à des rudes épreuves comme le vent, la pluie, le soleil, la faim, la soif, la fatigue. Effectivement, le vent se donne comme le déplacement et la mobilité de l'air. Toutefois, cette mobilité se caractérise par le vent violent, doux, sec, humide ou même glacial. De ce fait, il représente l'agitation, l'instabilité et l'inconsistance. Dans *Kaydara*, les deux arbres ne cessent pas de se transformer et de montrer leur instabilité, tout comme les voyageurs qui se transforment au contact du vent, du soleil, de la pluie. Ils s'agitent en dévoilant leur instabilité et leur inconsistance. Ainsi, les voyageurs, à l'instar du vent, subissent des changements. La pluie évoque le renfermement, l'isolement, car elle permet aux hommes de se cacher en cas de pluie. Elle est donc un repli sur soi. Le soleil, c'est le feu, la chaleur, qui déverse ses rayons brûlant sur les néophytes en quête de connaissance. Ce soleil brûlant les empêche de s'exprimer. En clair, le soleil représente l'oppression, c'est l'élément extérieur qui vient bouleverser notre être. En effet, les trois amis sous la pression du soleil ne sont plus en mesure de faire preuve de discernement car dominés par les rayons brûlants du soleil. La faim indique l'impuissance. La fatigue, c'est l'incapacité. Ainsi, les épreuves auxquelles les voyageurs sont soumis, les obligent à la maîtrise de soi, à dominer les émotions pour ne pas émettre de faux jugements, à surmonter la douleur. Ce qui signifie que les hommes, face aux vents, à la pluie, au soleil, à la faim et à la fatigue révèlent leurs faiblesses. Par suite ils sont instables. Mais leur détermination à acquérir la connaissance les pousse à surmonter les épreuves.

Le voyage, de prime abord participe à la transformation physique de l'homme. En effet, le voyage, à travers les épreuves physiques, fortifie le physique du néophyte. Il devient un homme physiquement fort, endurant car les épreuves physiques le disposent à supporter la faim, la soif, la fatigue. Le voyage permet au néophyte d'être endurant, à vaincre la peur,

et à affronter le danger. Ainsi, dans *Koumen*, *Silé Sadio*, le jeune néophyte en quête de connaissance, ne se préoccupe pas du bien-être de son corps ni même de son confort. Ce qui le préoccupe, c'est plus le détachement au monde matériel. En effet, dans la rupture, il vit loin de son habitation familiale, de son environnement et de sa culture, afin de se prédisposer à l'initiation. Le voyage permet la maîtrise du corps, des émotions, des passions, des besoins, et des désirs. Ensuite, le voyage dispose à la connaissance morale. Il prépare les hommes à abandonner certaines pratiques humaines telles que le mensonge, l'orgueil, l'injustice et à revêtir des qualités humaines comme le respect des hommes, l'humilité, la patience et le respect des lois (ou règles qui régissent les communautés tribales).

Enfin, le voyage dispose à la connaissance spirituelle de l'homme. Il permet la connaissance divine. Il conduit les hommes au divin qui est la source de toute connaissance. Le voyage forme, éduque la conscience et forge la personnalité. En outre, le voyage initiatique, est considéré comme mode d'éducation, parce qu'il forme par voie expérimentale. C'est à travers l'expérience que se fait l'apprentissage. Le voyage initiatique aiguise notre intelligence et nous donne un esprit critique. Par ailleurs, le voyage se présente comme un moyen de partage de culture, de savoir. En effet, le voyage permet aux hommes de se découvrir, de partager et d'être ensemble. C'est aussi la découverte d'un ailleurs, d'un inconnu. La particularité du voyage initiatique, c'est qu'au-delà de l'aspect évasion, culturel et éducatif, participe à la construction de l'identité nouvelle d'un individu. Il transforme les identités en nous transportant hors du temps et hors des frontières : il est transfrontalier et atemporel. En même temps qu'il nous transporte hors de nos frontières, le voyage demeure un moyen de transmission des connaissances à travers les contes et mythes. C'est pourquoi, A. Hampâté Bâ (1985 : 6) affirme « si vous voulez sauver des connaissances et les faire voyager, à travers le temps, disaient les vieux bambaras, confiez-les aux enfants ». Le voyage, étant considéré comme le véhicule de la connaissance, nous introduit au cœur de la révélation dans les contes initiatiques peuls.

CONCLUSION

En conclusion, nous affirmons que l'occidentalisation a bouleversé les mœurs et les valeurs traditionnelles des communautés tribales. Cette métamorphose a donné naissance à une nouvelle Afrique. Ainsi, pour les jeunes essouchés, la révélation du divin est plus qu'indispensable pour retrouver les valeurs perdues. Pour mener à bien notre recherche, nous nous sommes fondées sur les méthodes sociocritique, analytique, phénoménologique et herméneutique. Notre travail a consisté à mettre en exergue les différentes révélations du divin dans les religions monothéistes. C'est donc par la grâce qu'il se révèle aux hommes, d'une part et d'autre part les étapes du processus initiatiques de la société traditionnelle africaine. Les modes de dévoilement du divin diffèrent les uns des autres. Il se dévoile au terme d'un voyage initiatique. La révélation du divin nous fait prendre conscience que les contes sont source de véritables richesses. Elle se veut un enseignement de théories métaphysiques, mystique, spirituel morale à caractère ésotérique. Certes, la révélation du divin nous enseigne des valeurs axiologiques, mais cela n'est-elle caduque dans la société moderne actuelle fondée sur le numérique ?

Références bibliographiques

LES OUVRAGES D'AMADOU HAMPÂTÉ

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1961, Koumen, Paris, École Pratiques des Hautes Études.

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1972 Aspects de la civilisation africaine, personne, culture, religion, Paris, Présence Africaine.

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1978, Kaydara, Abidjan, Néa.

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1980, Vie et enseignement de Tierno Bokar, le sage de Bandiagara, Paris, Seuil.

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1985, Njeddo Dewal, mère de la calamité, Abidjan, Néa.

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1991- 1992, Amkoullel, l'enfant peul. Mémoires I, Paris, Actes Sud.

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1993, Jésus vu par un musulman, Abidjan, Néi-Edicef.

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1993, Petit Bodiel, Abidjan, Néi.

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1994, Njeddo Dewal mère de la calamité, Abidjan, Nei-Edicef.

AUTRES OUVRAGES ET ARTICLES

BIBLE, 1996, Traduction œcuménique de la Bible (TOB)

CARRIER Hervé, 1992, Lexique de la culture. Pour l'analyse culturelle et l'inculturation, Belgique, Desclée

DESCARTES René, 1992, Les méditations métaphysiques, Paris,

ELIADE Mircea, 1959, Initiations, rites et sociétés secrètes, Paris, Gallimard

ELIADE Mircea, 1965, Le sacré et le Profane, Paris, Gallimard

ERNY Pierre, 1981, Ethnologie de l'éducation, Paris, Puf

EISLER Rudolf, 1994, Kant-lexikon, Paris, Garnier

HADHRAT MIRZA Ghulam Ahmad de Qadian, 1996, La philosophie des enseignements de l'islam, (Grande-Bretagne, Islam International Publication

ROUSSEAU Jean Jacques, 1966, L'Émile ou de l'éducation, Paris, Garnier-Flammarion STAMM Anne, 1999, La parole est un monde, Paris, Seuil.

ZAHAN Dominique, 1970, Religion, spiritualité et sociétés secrètes, Paris, Payot

BAUMBERGER Peter, 1992, Encyclopaedia Universalis, Corpus 19, Paris, Encyclopaedia Universalis.

CHEVALIER Jean, GHEEBRANT Alain 1982, Dictionnaire des symboles, Paris, Laffont/Jupiter.

DUQUESNE Jacques, 1998, Dictionnaire de la théologie chrétienne, Paris, Encyclopaedia Universalis et Albin Michel.

FOULQUIÉ Paul, 1969, Dictionnaire de la langue philosophique, Paris, Puf.

LALANDE André, 1926, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, Puf.

BAMBA Assouma, Dec 2016, « Le poids de la tradition dans l'équilibre de la société : cas des dispositifs et mécanismes traditionnels de règlements de conflits », Abidjan, pp.1-15.

BIAKA Zasseli Ignace, 1994, « Kaydara ou l'énigme de l'être », Annales de l'Université d'Abidjan. Lettre, Arts et Sciences Humaines, Abidjan, Université d'Abidjan, tome XXVI, pp. 127-140.

BIAKA Zasseli Ignace, 1993, « Kaydara ou la révélation du divin », Revue de littérature et d'esthétique négro-africaine, Abidjan, Université d'Abidjan, n°14, pp.167-180.

LE DÉBAT ENTRE BERTRAND RUSSELL ET GOTTLÖB FREGE À PROPOS DES NOMS PROPRES

Michel Saha

tuambli67@gmail.com

Département de Philosophie

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

Frege et Russell sont tous les deux partisans du langage scientifique, langage qui a pour fonction de décrire le monde dont il est selon Wittgenstein le miroir. Pour atteindre cet objectif, ces deux philosophes du langage vont faire appel à des termes référentiels pour traduire le monde dans le langage. Ces termes sont ce qu'ils appellent les noms propres. Mais ces noms propres sont perçus différemment par Frege et Russell. Pour Frege, les noms propres sont des signes linguistiques qui réfèrent à des objets via leurs sens. Selon lui, tout nom propre véritable doit avoir un sens qui est la manière de présenter l'objet qu'il désigne, c'est-à-dire sa référence. Contrairement à cette conception des noms propres de Frege, Russell, quant à lui, soutient que les noms propres réfèrent directement aux objets qu'ils nomment sans la médiation d'un soit disant sens. Pour lui, Frege, en interposant entre les noms propres et leurs référents, le sens, les présente plutôt comme des descriptions définies et non pas des noms propres.

Mots-clés : Description définie – Nom propre – Référent – Sens – Signe linguistique

Abstract

Frege and Russell are both partisans of the scientific language, a language whose function is to describe the world of which, according to Wittgenstein, it is the mirror. To achieve this goal, these two philosophers of language will use referential terms to translate the world into language. These terms are what they call proper names. But these proper names are perceived differently by Frege and Russell. For Frege, proper names are linguistic signs that refer to objects via their meanings. According to him, every true proper name must have a meaning which is the manner of presenting the object which it designates. Contrary to this conception of proper names of Frege, Russell, meanwhile, argues that the proper names refer directly to the objects they name without the mediation of a so-called meaning. For him, Frege, by interposing the proper names and their referents, the meaning, rather presents them as definite descriptions and not proper names.

Keywords: Definite Description – Proper Name – Referent – Meaning – Linguistic Sign

INTRODUCTION

Dans le domaine de la philosophie du langage, ce qui a le plus retenu l'attention des philosophes, c'est la notion de référence. Mais celle-ci fut abordée de manière différente d'un auteur à un autre. Cela a d'ailleurs été soulignée par L. Linsky (1974 : 17) : « Le problème de la référence est devenu de la sorte (et jusqu'à un certain point), un terrain

d'affrontement, dont l'enjeu semble être le choix entre différentes manières de philosopher.» Cette situation concernant le problème de la référence a opposé deux illustres auteurs de la philosophie du langage que sont Frege et Russell, à propos des termes référentiels, que sont les noms propres. En effet, pour Frege, les noms propres sont des expressions qui réfèrent à leurs objets par l'intermédiaire de leurs sens, car c'est le sens qui présente ou décrit ces objets. Pour lui donc, un nom propre a deux caractéristiques fondamentales qui sont le sens et la référence. Mais cette conception du nom propre est remise en cause par Russell. Pour lui, le nom propre réfère directement à son objet sans la médiation de ce que Frege appelle le sens. Le nom propre n'a pas de sens qui conduirait à sa référence.

De cette divergence d'opinions, surgit le questionnement suivant : qu'est-ce qui différencie fondamentalement Russell et Frege au sujet des noms propres ? Quels sont les critères sur lesquels s'appuie Frege pour asseoir sa théorie des noms propres ? Pourquoi Russell ne partage-t-il pas cette conception frégréenne des noms propres ? Que reproche-t-il véritablement aux noms propres de Frege ?

Pour répondre à ces différentes interrogations, nous allons dans un premier temps, à travers une analyse critique, présenter les critères des noms propres dans la théorie frégréenne du langage. Nous terminerons notre travail, en montrant dans un second temps, à travers un commentaire critique, la théorie des noms propres de Russell, théorie à travers laquelle il rejette les noms propres frégréens, qu'il considère plutôt comme des descriptions définies, en tenant compte de leur forme et surtout leur fonctionnement.

I. LA THÉORIE DES NOMS PROPRES DE FREGE

Qu'est-ce qu'un nom propre selon Frege ?

Pour savoir ce qu'est un nom propre chez Frege (1971 : 91), il faut se référer à sa conception de la proposition qu'il expose dans son article « Fonction et concept » : « On peut envisager de décomposer les propositions affirmatives comme les équations, les inéquations, et les expressions analytiques, en deux parties dont l'une est fermée sur soi et l'autre réclame un complément, est insaturée. » Selon Frege, une proposition peut être comparée à une fonction mathématique qui est composée d'une partie saturée, qu'il appelle "argument ou objet", et une autre partie, qui elle, est insaturée et qu'il appelle "concept". La partie insaturée (ou concept) a besoin d'être saturée par l'argument ou l'objet pour former une proposition complète. Cette partie insaturée n'a donc pas de sens prise isolément ou par elle-même. Quant à la partie saturée (ou objet), celle-ci a un sens par elle-même, et n'a pas besoin d'être saturée par quoi que ce soit. Pour Frege, tous les signes linguistiques qui désignent cette partie saturée ou objet sont tous sans exception des noms propres.

Les objets, contrairement aux concepts, sont des êtres qui se suffisent à eux-mêmes. Ils sont des êtres complets ou saturés, c'est-à-dire que les objets pris en eux-mêmes ont un sens. Ils ne comportent pas de place vide : « On peut seulement dire brièvement ceci : un objet est tout ce qui n'est pas fonction, c'est ce dont l'expression ne comporte aucune place vide » (Frege 1971 : 92).

Les objets se reconnaissent également linguistiquement, par la forme des expressions qui les désignent. En effet, selon Frege, les expressions qui désignent les objets, c'est-à-dire les noms propres, sont des expressions qui sont précédées par l'article défini au singulier (le). Ainsi, comme noms d'objet ou noms propres, nous avons selon Frege les expressions suivantes : le président de la république, le professeur, le maire, l'étoile du matin, l'étoile du soir, le footballeur africain, la femme africaine, etc. Ces différentes expressions, parce que précédées de l'article défini au singulier, sont toutes d'après Frege des noms propres, puisqu'elles désignent des objets différents. Frege (1971 : 130) lui-même le signifie ainsi :

Soit. Les trois mots « le concept cheval » désignent un objet et pour cette raison même ils ne désignent pas un concept au sens où j'entends ce mot. L'accord est total avec les critères que j'ai donnés, l'article défini au singulier fait savoir qu'il s'agit d'un objet, tandis que l'article indéfini accompagne un terme conceptuel.

À travers ces propos, Frege donne clairement un critère essentiel pour parler de nom propre. Selon lui, toute expression précédée de l'article défini au singulier (le), a le statut de nom propre, tandis que celle précédée par l'article indéfini (un), sont des concepts. La différence entre les deux, c'est que les noms propres désignent des objets, c'est-à-dire des êtres saturés, alors que les concepts désignent des êtres insaturés en attente de complétion. Ce seul critère institué par Frege ouvre la porte à un nombre très large de noms propres. On a comme nom propre frégéen, par exemple : le président, le professeur, la mère, le père, la femme, le roi du Maroc, le footballeur africain, etc. Considérons la proposition suivante :

« La capitale du Japon est polluée » (1)

Dans cette proposition, on peut distinguer deux unités sémantiques : « la capitale du Japon » et « ...est polluée ». On constate que la première partie « la capitale du Japon » a un sens même si on l'extrait ou on l'isole du contexte propositionnel. Cette expression a un sens par elle-même. Elle est donc saturée. A ce titre, elle représente un nom propre, car elle sert à désigner un objet qui est Tokyo. S'agissant de la seconde partie, celle-ci n'a pas de sens prise isolément. Elle est une expression insaturée qui a besoin d'être saturée pour avoir un sens. Toute seule, elle n'en a aucun.

Fonctionnement des noms propres selon Frege

Les noms propres sont selon Frege des termes hautement référentiels, car ils servent à désigner des objets. Un nom qui ne se réfère à rien, n'est pas un véritable nom propre. C'est un pseudo-nom propre. Avoir une référence est donc la caractéristique fondamentale d'un nom propre. Par exemple, quand on dit :

« La statue de la liberté est à New York » (2)

Ici, le nom propre est « la statue de la liberté ». Ce nom propre désigne un objet qui existe dans la réalité. Ce n'est pas une illusion ou une fiction. La référence est nécessaire pour qu'il y ait nom propre. Cependant, même si la référence est une condition nécessaire, elle n'est pas pour autant une condition suffisante. En effet, il faut que cette référence soit donnée par ce que Frege (1971 : 104) appelle le "sens" du nom : « Le lien régulier entre le signe, son

sens, et sa dénotation, est tel qu'au signe correspond un sens déterminé et au sens une dénotation déterminée tandis qu'une seule dénotation (un seul objet) est susceptible de plus d'un signe. » Selon Frege, tout nom propre atteint sa référence par le biais du sens, qui peut être défini comme étant « la manière de présenter ou de décrire la référence. » Le sens est donc unique, puisqu'il ne relève pas de l'imagination ou de la psychologie de l'homme. Plusieurs sens peuvent présenter un même objet, mais chaque sens est unique. Quand Frege lui-même, parle de « l'étoile du matin » ou « l'étoile du soir », il fait référence à la planète Vénus. Les deux expressions ont des sens différents, dans la mesure où, l'étoile du matin n'est pas l'étoile du soir. Quant à la référence (ou dénotation), celle-ci renvoie à un seul être dans le monde.

Un nom propre d'après Frege, doit d'abord avoir un sens, car c'est le sens qui donne la référence. Par conséquent, il n'y a pas de dénotation qui existerait en dehors du sens. Par contre, on peut avoir un nom propre qui a un sens, sans que celui-ci décrive un objet qui existe. Dans ce cas, nous avons affaire à un pseudo-nom propre, et la proposition dans laquelle ce nom propre figure, ne peut être évaluée (elle est ni vraie ni fausse). De telles propositions doivent, selon Frege être exclues du langage.

De ce qui précède, on peut retenir que pour Frege, les noms propres ont des caractéristiques fondamentales, qui sont tout d'abord, le fait qu'ils sont des signes linguistiques qui désignent essentiellement des objets, ensuite, possèdent un sens, qui enfin, renvoie à son tour à une référence. Mais, cette conception des noms propres de Frege sera remise en cause par Russell.

Critiques russelliennes des noms propres frégréens

Les critiques formulées par Russell à l'endroit des noms propres frégréens se situent à deux niveaux.

Critiques liées à la forme des noms propres

Dans son article « De la dénotation », Russell (1989 : 203) écrit :

Par « expression dénotante », j'entends une expression semblable à n'importe laquelle des expressions suivantes : Un homme, quelque homme, n'importe quel homme, chaque homme, tous les hommes, l'actuel roi de France, le centre de la masse du système solaire au premier instant du XX^e siècle, la révolution de la Terre autour du Soleil, la révolution du Soleil autour de la Terre. Aussi une expression n'est-elle dénotante qu'en vertu de sa forme.

Le même Russell (1989 : 75) est plus précis dans les *Problèmes de philosophie* :

Par une « description » j'entends une expression de la forme « un quelque chose » ou « le tel ou le tel ». J'appelle une expression de la forme « un quelque chose », une description « ambiguë » ; une expression de la forme « le tel ou le tel » (au singulier), une description « définie ». Aussi « un homme » est une description ambiguë, et « l'homme au masque de fer » une description définie.

Il ressort de ces deux pensées de Russell qu'une expression est dénotante ou ce qui est la même chose, une expression est une description en fonction de la forme qu'elle revêt. La

forme seule est l'élément qui permet d'identifier et de distinguer ces expressions des autres signes linguistiques (comme les noms propres). Ensuite, Russell est également précis en ce qui concerne les différentes formes d'expressions dénotantes. En effet, pour lui (1989 : 404), il existe deux types de descriptions :

Il y a deux sortes de descriptions, celle que l'on peut appeler « les descriptions ambiguës », comme quand nous parlons de « un ceci-et-cela », et celles que nous appelons « les descriptions définies », comme quand nous parlons (au singulier) de « le ceci-et-cela ». En voici des exemples :

Ambiguës : Un homme, un chien, un cochon, un ministre.

Définies : L'homme au masque de fer,

Le seul Anglais qui ait jamais occupé le siège papal,

Le nombre des habitants de Londres,

La somme de 43 et de 34.

Ces deux types de descriptions sont d'une part les descriptions ambiguës ou indéfinies, qui comprennent les expressions précédées de l'article indéfini « un », et les descriptions définies, qui sont les expressions précédées de l'article défini au singulier « le », d'autre part. Dès lors, une expression peut dénoter de manière ambiguë ou dénoter un objet défini.

De tout ce qui précède, il appert que toutes les expressions de la forme « le tel ou le tel », ou précédées de l'article défini au singulier (le) sont des descriptions définies et non pas des noms propres, comme le pensait Frege dans son article « Concept et objet ». La question de savoir si une expression est ou non une description définie, dépend seulement de sa forme et non pas du fait qu'il y ait ou non un objet déterminé correspondant à la description. C'est par sa seule forme qu'une expression dénotante désigne ce que Frege appelle une référence ou dénotation. C'est pour cette raison que Benmakhlouf (1996 : 100) fait cette précision :

Russell cherche à dissiper l'illusion linguistique fondée sur l'assimilation des descriptions définies aux noms propres, illusion que n'ont su écarter ni les analyses métaphysiques traditionnelles de l'existence, ni les analyses logiques du type de celle de Meinong et de Frege. L'essentiel est donc la différence entre un nom et une description définie, différence qui permet d'éviter le danger de nommer ce qui ne peut l'être en raison de son caractère incomplet ou insaturé.

Russell cherche à lever la confusion opérée par Frege entre les noms propres et les descriptions définies, car ces signes linguistiques ont des statuts et des fonctionnements différents. Donc ils ne sont pas à confondre. Or justement, l'erreur de Frege a été d'assimiler à des noms propres et donc à des symboles complets les descriptions définies. Russell restreint ainsi les noms propres frégréens, puisque pour lui, n'est pas un nom propre tout terme ou expression qui désigne un objet singulier. Il réserve le terme de nom propre, les signes linguistiques qui désignent des objets avec lesquels nous avons une expérience directe.

Critiques liées au fonctionnement des noms propres frégréens

La critique des noms propres frégréens chez Russell, trouve son fondement dans le critère épistémologique qui lui-même est le produit de la règle qu'adopte Russell à partir de 1905. En effet, ayant rompu avec ses idées concernant l'établissement de la connaissance en 1903, Russell va mettre en forme une nouvelle méthode d'acquisition de la connaissance qu'il a baptisée « la théorie des descriptions définies ». Avec cette nouvelle méthode, il ne faut pas selon lui ruser avec « le sens robuste de la réalité » :

Bien que Russell ait changé de thèse sur de nombreux points (la sensation, le statut des particuliers, celui des propositions, etc.), il est demeuré, depuis le réveil de son sommeil idéaliste en 1898, un réaliste. Il ne cessera de répéter que « le sens robuste de la réalité » ne doit pas manquer à un logicien-philosophe même si celui-ci a besoin aussi d'un accès à une forte abstraction. À partir de 1905, Russell fortifie ce sens de la réalité à la fois contre Meinong pour qui cercles carrés et montagnes d'or existent et contre l'ontologie luxuriante des *Principles of Mathematic* (Benmakhlouf 1996 : 6).

En prenant parti pour le recours absolu à la réalité dans l'analyse du langage, Russell se départit désormais totalement de la position qui était la sienne en 1903 dans les *Principes de la mathématique*. À cette époque, il acceptait tous les êtres dans son zoo ontologique, ce qui avait pour inconvénient d'aboutir à une ontologie excessive ou dispendieuse. Cette remarque était aussi valable pour l'ontologie de Meinong, qui lui aussi, défendait une ontologie à plusieurs composantes, que sont les êtres qui existent effectivement et les êtres qui subsistent.

Avec la nouvelle méthode d'analyse du langage basée essentiellement sur la réalité, Russell révisé par la même occasion sa conception des noms propres. Tout terme n'est plus ou n'a plus l'être. Seuls les objets ou les choses qui existent effectivement dans la réalité ont l'être, et les expressions qui les désignent, Russell les appelle noms propres. Les expressions qui ne nomment pas directement des objets dans la réalité, mais les décrivent, sont pour lui, des descriptions définies et non des noms propres. Seules, les descriptions définies, et non pas les noms propres, désignent leur objet par le sens, qui se présente comme l'un des attributs de celui-ci.

II. LA THÉORIE DES NOMS PROPRES DE RUSSELL

Le terme " nom propre " intervient chez Russell à partir de 1905, quand il fait connaître son célèbre article « De la dénotation ». Avant cette période, c'est-à-dire en 1903, Russell ne parlait pas de nom propre, mais plutôt de la notion de " terme ", qui elle englobait toutes sortes d'entités, que celles-ci possèdent l'existence effective ou seulement la subsistance. À partir de 1905, Russell parle de nom propre et description définie pour marquer une démarcation entre la connaissance par expérience directe et la connaissance par description.

Fonctionnement des noms propres russelliens

La caractéristique fondamentale du nom propre est qu'il désigne directement l'objet auquel il se réfère, sans aucune médiation. Russell (1989 : 208) souligne cette caractéristique du nom propre ainsi : « Un nom propre est un symbole simple, désignant directement un individu, lequel est sa signification (*meaning*), et il a cette signification de plein droit, indépendamment des significations de tous les autres mots ». Ce fonctionnement du nom propre est aux antipodes de celui de Frege, qui concevait le nom propre comme toute expression linguistique qui désigne un objet par le biais de son sens. Chez Russell, au contraire, le nom propre désigne directement son objet en dehors de tout sens.

Bien avant Russell, John Stuart Mill avait en son temps, souligné cette même caractéristique des noms propres. Tout d'abord, il faut savoir que Mill distingue deux types de noms, les noms connotatifs (les noms qui ont une signification) et les noms non-connotatifs (les noms dénotatifs). Selon lui, seuls les noms propres sont non-connotatifs et sont des noms d'objets, c'est-à-dire des choses concrètes.

Les seuls noms d'objets qui ne connotent rien sont les noms propres. Par exemple, « Pierre » dénote un individu unique et n'implique pas des attributs, comme sa taille, la couleur de ses yeux, son appartenance religieuse ou sa classe sociale, etc, qu'on pourrait associer à sa personne. Le rôle unique des noms propres est d'être dénotatif, car ils ont une référence dans le monde sensible ou imaginaire. Ils sont non-connotatifs puisqu'ils ne signifient l'objet dénoté par aucun attribut. Grevisse (1993 : 703) insiste sur ce caractère du nom propre : « Le nom propre n'a pas de signification véritable, de définition ; il se rattache à ce qu'il désigne par un lien qui n'est pas sémantique mais par une convention qui lui est particulière. » Est nom propre, tout signe linguistique qui ne comporte pas de définition et qui identifie un référent précis dans le monde.

Par contre, « l'auteur de Waverley » est un nom qui dénote un individu qui s'accompagne d'une connotation. Quand on prononce ce nom, on désigne l'individu d'après les attributs qu'il possède, telle que la propriété d'être l'auteur de Waverley. Un tel nom possède une signification, dans la mesure où il véhicule une information comprise dans sa connotation. Il nous donne une information à propos de l'objet qu'il dénote en nous dévoilant une de ses caractéristiques qu'il est le seul à avoir. Ainsi, le nom propre ne donnant aucune information, n'a à proprement parler aucune signification. Selon Mill encore, nous pouvons donner à un individu un nom totalement dépourvu de signification, que nous appelons un nom propre, c'est-à-dire un nom qui a pour objectif de montrer quelle est la chose dont nous sommes en train de parler, sans en dire quoi que ce soit :

Un homme peut avoir été nommé *John*, parce que c'était le nom de son père, une ville eut avoir été appelée *Dartmouth*, parce qu'elle est située à l'embouchure de la *Dart*. Mais cela ne fait pas partie de la signification du mot *John*, que le père de la personne ainsi appelée porte le même nom ; pas même du mot *Dartmouth* qu'elle soit située à l'embouchure de la *Dart*. Si le sable venait à remplir l'embouchure de la rivière, ou un tremblement de terre changer son cours, et la déplacer à une importante distance de la ville, le nom de la ville ne serait pas nécessairement changé. Ce fait, par conséquent, ne peut pas faire partie de la signification du mot ; car autrement, quand le fait cesserait d'être reconnu comme vrai,

personne ne penserait à appliquer le nom. Les noms propres sont donc attachés aux objets eux-mêmes, et ne dépendent pas de la persistance d'un quelconque des attributs de l'objet (Mill 1991 : 43).

Les noms propres sont donc de simples marques sans signification, ils sont une étiquette qui est apposée sur l'objet, pas parce que l'objet est tel ou tel, mais pour tout simplement le différencier des autres objets. Un nom propre pris tout seul a un sens par lui-même. Les autres mots ou expressions avec lesquels il forme une proposition, n'ont pas d'influence sur sa signification. Ce n'est pas leur présence aux côtés de ce nom, qui lui confère une signification. C'est pourquoi, un nom propre ayant une signification par lui-même, et donc apparaissant comme un symbole saturé, est un signe authentiquement référentiel. Un nom propre nomme toujours un objet qui existe bel et bien. Cet objet est un objet extralinguistique. L'objet que désigne un nom propre ne relève pas de l'irréel ou de la fiction. Mais, il est au contraire, un objet qui a une existence effective. Aussi Russell pense-t-il, qu'avec un nom propre la question de l'existence ne se pose pas. Le caractère référentiel du nom propre lui confère un sens en dehors de tout contexte propositionnel. Un nom propre, selon Russell, a par lui-même un sens, et ce sens est l'objet qu'il dénote. Tout terme qui ne nomme pas un objet, n'est pas un nom propre, le défaut d'objet entraîne un défaut de sens. Le fait que le nom propre ait un sens pris isolément fait de lui un symbole simple et saturé.

Les noms propres ne sont jamais des expressions générales : leur fonction est toujours de pouvoir désigner une entité individuelle dans tous les contextes possibles, quitte à ce que son identité ne soit pas présupposée mais constituée au contraire par l'usage social du nom propre. Cette caractéristique des noms propres est également relevée par Russell (1989 : 309) : « Une autre distinction importante entre les noms et les descriptions est qu'un nom ne peut avoir un sens dans une proposition, que s'il y a quelque chose qu'il nomme, tandis qu'une description n'est pas sujette à cette limitation. » Selon lui, seuls les noms propres ont la prérogative de désigner des objets authentiques.

Une autre caractéristique des noms propres est que, quand ces derniers figurent dans une proposition, ils occupent la place de sujet grammatical. Ils occupent cette place, car les objets qu'ils dénotent chacun, est ce sur quoi porte chaque proposition dans laquelle ils figurent. Quand on dit par exemple « Merkel est en visite officielle en France », toute la proposition porte sur le nom Merkel, qui en est à la fois le sujet grammatical et le constituant véritable. L'existence effective ou l'inexistence de cet individu, a une incidence sur la compréhension de cette proposition.

Enfin, la distinction entre les noms propres et les descriptions définies peut se percevoir à travers l'argument modal de Kripke. L'argument modal consiste à entrevoir l'identité d'une chose aussi bien dans le monde actuel que dans un monde imaginaire possible. Si cette chose a la même identité dans ces deux mondes, on dira d'après Kripke que c'est un « désignateur rigide », par contre si cette chose peut renvoyer à autre chose qu'à elle-même, on l'appellera « désignateur non rigide » ou « désignateur accidentel ». Prenons les expressions suivantes pour illustrer ce que dit Kripke à propos de la distinction entre un nom propre et une description définie.

« Macron » (3)

« Le président français élu en 2015 » (4)

L'expression (3) exprime un nom propre alors que l'expression (4) désigne une description définie. Si on prononce un énoncé comme « Macron est le président français élu en 2015 », le nom « Macron » désignera toujours l'individu Macron quel que soit le monde dans lequel on se trouvera. Même si on se transporte dans un monde imaginaire, le nom Macron désignera toujours Macron.

Par contre, si on s'intéresse à la description définie « le président français élu en 2015 », on constate que Macron, considéré dans un monde autre que le monde actuel, peut ne pas être le président français élu en 2015. Il peut occuper dans un monde contrefactuel une fonction autre que celle de président. Il aurait pu être, par exemple, professeur de philosophie, acteur de théâtre, footbaleur, etc, mais pas président de la France. Du fait donc que le nom « Macron » désigne le même individu dans tous les mondes possibles, il est considéré par Kripke comme un « désignateur rigide », et la description définie par son caractère instable, par la fluctuation de son référent, se présente comme un « désignateur non rigide » ou « accidentel » : « Quand je qualifie un désignateur comme rigide, comme désignant la même chose dans tous les mondes possibles, je veux dire qu'entant qu'employé dans notre langage il désigne cette chose, quand nous parlons d'une situation contrefactuelle » (Kripke 1972 : 65).

Les noms propres sont des désignateurs rigides et ont le même référent dans tous les mondes possibles. Ils désignent nécessairement le même individu. Le nom propre ne contient pas de sens qui permet de déterminer sa référence. Il désigne directement l'individu auquel il se réfère. La description définie, quant à elle, ne saisit que des propriétés contingentes du référent impliqué. Par conséquent, une description définie ne peut être synonyme d'un nom propre.

Fonctionnement des descriptions définies selon Russell

S'agissant des descriptions définies ou expressions dénotantes, Russell (1989 : 404) fait cette remarque : « La première chose à réaliser à propos d'une description définie, c'est que ce n'est pas un nom. » Et les raisons avancées par celui-ci sont multiples. Les descriptions définies, en tant que symboles incomplets, ne signifient rien par elles-mêmes et ne peuvent acquérir de valeur qu'intégrées dans un contexte propositionnel :

Donc toutes les expressions (autres que les propositions) contenant le mot le (au singulier) sont des symboles incomplets ; elles ont un sens quand on en fait usage, mais non pas isolément. Car « l'auteur de Waverley » ne peut vouloir dire la même chose que « Scott », ou « Scott est l'auteur de Waverley » voudrait dire la même chose que « Scott est Scott », ce qui n'est manifestement pas le cas ; mais « l'auteur de Waverley » ne peut non plus vouloir dire autre chose que « Scott », ou alors « Scott est l'auteur de Waverley » serait faux. Donc « l'auteur de Waverley » ne veut rien dire (Russell 1989 : 311).

Contrairement aux noms propres, les descriptions définies ne nomment pas d'objets. Elles sont des expressions vides qui ne signifient rien toutes seules. Les descriptions définies

sont sans aucune référence. Elles ont l'air de fonctionner comme des noms propres, car elles se présentent dans les propositions où elles figurent comme les sujets réels. Mais en réalité, elles apparaissent comme les sujets apparents, puisque ne désignant rien, elles ne peuvent occuper la position de sujet grammatical. N'étant pas des expressions référentielles, les descriptions définies ne sont pas des constituants des propositions dans l'expression verbale desquelles elles figurent. C'est dans ce sens que P. de Rouilhan (1996 : 97) reste catégorique :

Les expressions dénotantes n'ont jamais aucun meaning en elles-mêmes, elles ne sont jamais sujets des énoncés où elles figurent, elles ne représentent jamais aucun authentique constituant des propositions correspondantes, elles ne sont, comme Russell dira plus tard, que « des expressions incomplètes », « des symboles incomplets ».

Supposons cette proposition :

« Le meilleur footballeur du monde est récompensé chaque année » (5)

Ici, l'expression « le meilleur footballeur du monde » n'est pas un nom propre comme le pensait Frege. Cette expression, sortie de son contexte propositionnel, n'a plus aucun sens. Tout ce que cette expression signifie, c'est que chaque année, il existe un et un seul individu qui est récompensé dans le domaine du football, et cet individu est le meilleur de tous les footballeurs du monde. En se présentant ainsi, toutes les descriptions définies ne nomment pas un individu particulier, mais elles servent à le décrire.

CONCLUSION

Le débat entre Russell et Frege, à propos des noms propres, est un débat dans lequel les deux philosophes du langage ont des visions différentes. Frege confère aux noms propres deux caractéristiques essentielles qui sont le fait d'avoir un sens et le fait que ce sens renvoie obligatoirement à un référent (ou objet). Mais pour Russell, un nom propre n'a pas besoin de sens pour se référer à un objet, puisque ce processus s'effectue directement. Ainsi, pour Russell, en interposant entre le nom propre et sa référence, ce que Frege appelle le sens, celui-ci confond les noms propres et les descriptions définies. Cette assimilation des descriptions définies à des noms propres est une erreur de la part de Frege, dans la mesure où ces différents signes linguistiques ont des statuts différents qui leur confèrent des rôles différents : une description définie n'est pas un nom propre.

Références bibliographiques

Benmakhlouf Ali : *Bertrand Russell : l'atomisme logique*, Paris, PUF, 1998.

De Rouilhan Philippe : *Russell et le cercle des paradoxes*, Paris, PUF, 1996.

Frege Gottlob : *Les fondements de l'arithmétique*, Paris, Seuil, 1969.

Frege Gottlob : *Écrits logiques et philosophiques*, trad.fr. Claude Imbert, Paris, Seuil, 1971.

Frege Gottlob : *Ecrits posthumes*, Nîmes, Editions Jacqueline Chambon, 1994.

Grevisse Maurice : *Le bon usage*, 13^e édition refondue par A. Goosse, 1993.

Jovi Philippe, La théorie russellienne des descriptions : « un paradigme de la philosophie » (Conférence donnée le 12 février 2003 dans le cadre d »une journée de formation continue donnée à L'IUFM d'Aix-en-Provence et consacrée à Bertrand Russell).

Linsky Léonard : *Le problème de la référence*, trad.fr. S. Stern-Gilbert, P. Devaux et P. Gochet, SEUIL, 1974.

Mill John Stuart: *System of logic ratiomative and inductive*, London, Longmans, 1991.

Russell Bertrand : *Ecrits de logique philosophique*, trad. de l'anglais par Jean Michel Roy, Paris, PUF, 1989.

Russell Bertrand : *Les problèmes de philosophie*, trad. de l'anglais par François Rivenc, Paris, Payot, 1912.

Russell Bertrand : *Introduction à la philosophie mathématique*, trad. de l'anglais par François Rivenc, Paris, Payot, 1970.

Russell Bertrand : *Histoire de mes idées philosophiques*, trad. de l'anglais par Georges Auclair, Paris, Gallimard, 1961.

LE STATUT DU PROVERBE DANS L'ONOMASTIQUE AKYÉ

Géraud Paterné Kakou

kpaternegeraud@yahoo.fr

Lettres Modernes

Langues Littératures et Civilisations

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

Dans la société akyé, comme dans la majorité des traditions africaines, le proverbe n'a aucune circonstance propre qui puisse justifier sa profération. Partout où il y a relation entre êtres humains, il peut y avoir le proverbe, si et seulement si les circonstances qui réunissent ces derniers exigent son emploi. Mais ce qui est fascinant à propos de ce genre et précisément chez l'akyé, c'est sa présence dans les noms que porte ce peuple. Nous nous sommes rendu compte que ce n'est pas seulement dans la parole dite qu'on peut avoir un proverbe. Chez l'akyé, bien de noms propres pour désigner les personnes sont construits sur la base de proverbe. Au-delà des noms propres simples, il y a même des proverbes au sein desquels on peut aussi trouver ces noms. S'il est nécessaire de le souligner, tous ces noms sont porteurs de sens. Ce n'est pas de façon fortuite. Au contraire, c'est fait à dessein. Les noms donnés ne sont pas du tout détachés de leur contexte de naissance. Ainsi donc, à travers certains noms, l'on s'imagine l'origine de la personne qui le porte où le groupe ethnique auquel il appartient. Chez l'akyé, le nom est désigné par le terme [hɛ] qui désigne aussi « dent » dans la langue. La présente contribution vise à montrer que les proverbes ne se limitent pas seulement à donner une coloration à la parole mais interviennent également dans l'onomastique chez les akyé.

Mots-clés : Akyé – Proverbe – Onomastique – Sens – Identification

INTRODUCTION

Dans la société orale traditionnelle, le proverbe jouit d'un statut particulier. Tout pouvoir, qu'il soit politique, religieux, judiciaire, utilise l'expression proverbiale comme instrument d'autorité, de mise en garde et de prestige. Nous avons pu observer que le proverbe se signale énormément dans l'attribution de certains noms au pays akyé. Les joies, les peines, les circonstances particulières et surtout les épreuves amènent souvent l'être humain et l'akyé en particulier à se poser des questions ; questions relatives à sa destinée, au but de son existence, mais surtout au sens de sa vie sur terre, une vie perpétuellement contrastée par la grande faucheuse. Ces différentes interrogations vont souvent se matérialiser dans l'attribution des noms. Ces noms ne sont donc pas des noms ordinaires, mais des noms chargés de sens. Il s'agit des noms proverbiaux.

Étudier donc les noms proverbiaux, c'est s'approcher davantage de la société qui les génèrent et les valeurs intrinsèques de cette société. Les noms proverbiaux akyé, nous l'avons remarqué, sont régulièrement utilisés dans l'attribution des noms de chaque individu de ce peuple. Ces divers noms proverbiaux régissent les différentes situations que

vivent les populations akyé. En se présentant ainsi, ces noms jouent un rôle essentiel dans la promotion de la culture. Ses qualités sociales et littéraires font des noms proverbiaux un important élément de la communication orale. Suite aux quelques noms récoltés sur le terrain pour réaliser le corpus de cet article, nous avons remarqué que les noms proverbiaux akyé évoluent étroitement avec les circonstances qui sont propres à la communauté. Sa présence dans la société akyé nous amène au questionnaire suivant :

- Quels sont les fondements théoriques sur lesquels reposent les noms proverbiaux ?
- Quels sont les différents types de noms proverbiaux rencontrés au pays akyé ?
- Quelles idéologies dégagent-ils pour le peuple akyé ?

Notre intention à travers cette étude, c'est d'abord de parvenir à saisir toute la portée des noms proverbiaux en tant que fait de langue. Ensuite, dégager les différents types de noms proverbiaux et enfin décrypter toutes les valeurs idéologiques que renferment ces noms proverbiaux.

Pour mener à bien notre étude, nous aurons recours à la méthode sociocritique qui permettra de montrer le lien qui existe entre la création littéraire et la société d'une part et vice versa. En clair, le choix de cette méthode nous permettra de montrer comment à partir des noms proverbiaux, l'on arrive à détecter les marques du peuple akyé qui les emploie. Puisque, la sociocritique est une méthode de lecture et d'interprétation du fait littéraire qui prend son envol dans le social.

Autant le proverbe n'est pas une parole ordinaire, puisqu'il vient expliquer une circonstance, autant les noms qu'attribue l'Akyé ne sont pas gratuits. Ils viennent expliquer aussi des circonstances. C'est pourquoi, dans la présente analyse, notre contribution sera d'étudier les circonstances qui les ont suscités.

I. FONDEMENT THÉORIQUE DE NOMS PROVERBIAUX

Les noms proverbiaux interviennent de façon circonstancielle. Ils rappellent dans bien des cas, une situation vécue par la famille. Cette situation peut être antérieure ou postérieure à la naissance de celui qui porte ce nom. c'est en cela que Koffi Bernadette Akissi écrit que « à lui seul, il peut dévoiler l'état d'âme des parents au moment de la naissance de l'enfant ou les conditions dans lesquelles ce dernier est venu au monde...il peut être synonyme de joie, de tristesse, d'espoir, de déception, d'amitié, de résignation, d'amertume. » (Koffi 1986 : 47).

L'attribution d'un nom proverbial est toujours conditionnée par un événement qui favorise son émergence. Prenons pour exemple le nom proverbial [ǎfɔ́lɔ́] qui signifie : « celui qu'on a ramassé ». Voyons comment l'histoire qui entoure ce nom à favoriser son émergence.

Yapi André, un instituteur à la retraite vivait avec son épouse Chadon une situation bouleversante, qui rendait l'atmosphère de leur maison très lourde. À chaque fois que cette dernière prenait une grossesse, les circonstances se présentaient de sorte à ce que la grossesse n'arrive jamais à son terme. Ayant parcouru tous les hôpitaux, l'homme et sa

femme décidaient de faire recours au service d'un guérisseur pour avoir son avis. Après sa consultation, le guérisseur prescrit un remède pour le traitement. Quelques mois plus tard Chadon tombait enceinte et réussit à garder la grossesse jusqu'à son terme. Elle mise au monde un enfant. Vu les événements passés qui ont rendu leurs vies amères, les parents avec l'accord du guérisseur décidaient de donner ce nom à leur enfant.

C'est en quelques sortes un nom pour vilipender ce dernier, afin que la mort ne soit encore une fois gagnante dans cette histoire. C'est une manière pour faire croire à la mort que l'enfant ici présent a été ramassé et que sa vie n'avait pas grande importance. Si la mort voulait, elle pouvait l'emporter. Cela ne causerait du tort à personne. Aussi, est-il important de souligner que l'enfant peut porter ce nom comme nom principal si la famille le désire. C'est d'ailleurs le cas dans l'exemple ci-dessus.

Les noms proverbiaux traduisent aussi bien les joies, les espoirs et espérances que les peines, les désespoirs, les regrets des peuples. Les noms proverbiaux akyé bodin font l'objet d'un soin particulier et d'une grande créativité. Nous nous limiterons à dresser une typologie mettant en valeur les différentes logiques de nomination et les intentions qui les inspirent, sans malheureusement pouvoir fournir tous les exemples susceptibles de les illustrer.

II. DIFFÉRENTS TYPES DE NOMS PROVERBIAUX

L'étude sur les noms proverbiaux a permis de découvrir différents types de noms proverbiaux. En effet, les noms proverbiaux rencontrés au pays akyé se regroupent par catégorie et en fonction des circonstances.

1. Noms proverbiaux liés aux nombreux décès dans la famille

Ces noms proverbiaux sont le plus souvent portés par les enfants dont les parents ont beaucoup souffert de la perte successive de leurs progénitures.

Au sein de la famille quand la femme connaît de telle fatalité l'on la traite souvent de "mangeuse d'enfant" en Akyé « *ɔ́m wɛ́ bǐɛ́ ʃi s̄* ». Cela implique aussi celle dont la grossesse n'arrive jamais à terme. Au vu d'une telle peine, les parents victimes de telle calamité ne peuvent que donner des noms peu ordinaires aux futurs enfants afin de dissuader la mort et protéger leurs enfants afin que ces derniers bénéficient d'une chance de survivre. Ces noms sortent presque du registre akyé et épousent celui de d'autres peuples. Nous avons des noms comme :

Moussa, Affoloh, Sandofié, Atoungblé, Bakary, Lamine, Amadou, Kakouin, Malick, chadon, Kodji, Mory, Sandose etc.

L'explication qui ressort de cette attribution des noms est que, ces noms portés sont généralement en reconnaissance aux féticheurs, guérisseurs et marabouts ayant soigné la "mangeuse d'enfant".

Philippe Ntahombaye, écrit à ce sujet que « *le nom est le support matériel d'un message transmis par les parents ou par un autre donneur, à l'adresse d'un tiers : l'enfant lui-même, par exemple dans les noms de souhait, la divinité du Burundi, Imâna, pour la remercier d'un*

bienfait dont le plus grand est l'enfant, la mort pour essayer de la conjurer. Le message peut aussi être social et adressé au voisin, à l'épouse, à la famille alliée, aux chefs traditionnels, etc. "qu'il traduise une opinion laudative ou critique" »⁹

Hors mis ces noms cités plus haut, nous avons également, des noms susceptibles de révéler l'état d'âme des parents lors de la naissance de l'enfant. Des noms qui traduisent l'esprit des parents bouleversés par la mort répétée de leurs enfants.

2. Noms proverbiaux exprimant le caractère désintéressé des parents face à la naissance d'un nouveau-né pour garantir sa survie.

Une naissance est censée réjouir les parents dont tous les espoirs ont été enlevés par la mort répétée des enfants précédents. Mais le constat fait semble amer, vu l'état d'esprit qui animent ceux-ci et le caractère désintéressé qu'ils affichent vis-à-vis de ces nouveau-nés à travers les noms peu ordinaire qu'il leur attribue. Ces parents à peine sont-ils heureux de la naissance de l'enfant. Pour eux, cet enfant connaîtra le même sort que les précédents, donc il n'y a pas lieu de jubiler en son honneur. En réalité, cette manière de faire des parents est une façon de conjurer le mauvais sort et un plaidoyer fait à l'endroit de la mort pour laisser vivre ce nouveau-né. Parmi les noms qui sont liés aux nombreux décès constatés dans une famille, figurent ceux qui montrent le désintéret et le rejet.

Voici à cet effet, quelques noms qui cadrent avec cet état d'esprit et les histoires qui les entourent.

1) [kōpwǣ] : la pourriture

Ce nom proverbial exprime ce qui est avarié et qui est bon pour la poubelle. Selon les explications, ce nom est porté par un individu dont les parents ont connu de nombreux décès durant les périodes d'accouchements. Décourager par de telle calamité, le succès de la prochaine grossesse favorise l'émergence d'un tel nom.

2) [kāhó] : la poubelle

Comme le nom l'indique, la poubelle est ce récipient ou le seau qui reçoit la pourriture, la saleté, les déchets. C'est le bac à ordures. Ainsi, est représenté l'enfant qui a survécu à la mort et que la mère fut victime de nombreuses maternités infructueuses.

Selon l'histoire révélée par Kaheu Paul, les nombreux décès de ses précédents frères pendant les différents accouchements ont fait de lui, l'aîné d'une famille par la force des choses. Voyant tout cela, son père pour se remémorer ces événements décidait de lui donner ce nom.

3) [álákā] : qui pense être important

C'est le nom porté par Alaka Vincent. Ce nom est intervenu suite à plusieurs décès constatés dans sa famille. A sa naissance, le frère de son père lui donnait ce nom.

⁹Philippe NTAHOMBAYE, Typologies et fonctions des noms en Afrique, au Sud-ouest du Tchad et nord-est du Cameroun, 1983, p.257

Selon ces explications, il est le quatrième d'une famille, mais avec les décès incessants de ses frères, il est devenu le premier. C'est dû à cet état de fait que son oncle guérisseur avait conseillé à sa mère de lui attribuer ce nom. C'était une manière pour eux de conjurer le mauvais sort et en faisant croire à la mort que j'étais sans importance à leurs yeux et qu'elle pouvait me prendre à tout moment.

4) [māmɛ̀dʒi] : sur qui on ne compte pas

Le nom nous a été donné par Atsè Celestin, notable dans le village de Kodioussou. L'histoire qui entoure ce nom est que la personne qui porte ce nom ne comptait pas aux yeux de ces parents et qu'à tout instant la mort pouvait s'en emparer.

Pour Atsè Celestin, le nom qu'il a octroyé à sa fille est dû au décès répétés que son épouse a connu durant ses maternités. A chaque fois que sa femme était enceinte il fondait toujours l'espoir que cette grossesse irait à son terme, mais la réalité finissait par le rattrapé. C'était toujours le même découragement. Meurtri par cette désillusion, il ne comptait plus sur une quelconque grossesse de sa femme, et l'idée d'avoir un enfant pour lui était de l'utopie. Il se surprend un jour de voir que la grossesse de sa femme se déroulait dans de bonne condition et pour la première fois, il vit son nouveau-né sortie vivant. C'est dans cette joie inattendue qu'il attribuait le nom Atsè **Mamindji** Anne-Marie à son enfant.

5) [ádépi] : peine perdue

Ce nom s'explique comme un travail gratuit, un effort au bout duquel il n'y a pas de récompense. Ce qui est d'un caractère inutile et qui ne fera pas long feu. C'est le nom que porte un des villageois d'Agou.

Selon son explication, Adepi Flippe témoigne que, son nom est en rapport avec les nombreux décès que sa mère a connu pendant ses grossesses. Il est devenu unique enfant à cause de la mort de ces devanciers. Une fois venu au monde, son père avait décidé de l'appeler ainsi pour exprimer son désintéret et surtout son incertitude.

6) [bòkòzɛ̀] : tu t'en vas

Ce nom exprime le départ de quelqu'un, de quelqu'un qui s'apprête à partir. Il rentre également dans le même cadre que les noms proverbiaux évoqués plus haut. Ce vocable peut être considéré comme une sorte d'interrogation que les parents lance à l'endroit du nouveau-né pour montrer une fois encore leurs découragements face au sort qui lui est réservé. Ce nom traduit l'amertume, le désarroi des parents qui avaient fondé tout leur espoir sur les enfants précédents dont la faucheuse a encore enlevé. Par ce nom les parents en même temps qu'ils précipitent le départ de l'enfant s'interroge sur le sort de l'enfant. Va-t-il vivre ou s'en aller ?

L'on comprend mieux à travers ces noms proverbiaux le comportement de ces parents vis-à-vis de leurs progénitures. Cette incertitude face à la vie de ces enfants dont le sort à parfois cloué, laisse les parents dans un état d'impuissance. L'on saisit dès lors le sens du désintéret et du rejet qui habite continuellement les parents et pourquoi ceux-ci attribuent ces noms peu ordinaires à leurs enfants.

3. Noms proverbiaux exprimant un défi à la mort

Généralement dans les sociétés africaines et particulièrement chez les Akyé, la mort de quelqu'un n'a jamais été de cause naturelle, elle relève toujours d'un fait de sorcellerie, d'empoisonnement, de mauvais sort et j'en passe. L'akyé estime que cette manière de mourir a causé de nombreux dégâts et continue de ravager la communauté. Selon lui, il est maintenant tant que de telles pratiques cessent. C'est en cela que ces noms proverbiaux viennent en quelques sortes pour défier cette mort aux origines douteuses, de cette mort qui n'est pas naturelle. Pour l'akyé, la mort doit être naturelle et paisible, elle ne doit pas fait souffrir l'être humain. Face à la cruauté des suppôts de la mort, l'akyé, avec toute son énergie et sa force s'obstine à lancer un défi à la mort par l'emploi de ces noms proverbiaux qui prend une teinte de révolte et de prise de conscience. Ces noms peu ordinaire et à caractère rebelle, s'adressent apparemment à la mort et ses sujets qui sont « *les sorciers, les esprits méchants, les mangeurs d'âme et friands de chair humaine qui détruisent la vie de manière crapuleuse* » (Mafiani 2013 : 190).

Ces noms font écho d'avertissement à l'endroit de la mort et de ses agents. En agissant ainsi, l'akyé rêve d'une vie sans mort, même si cela relève de l'utopie, pour lui à travers ses noms de défi, la mort pourra un jour abandonner toute idée de causer des souffrances dans toutes les sociétés. C'est comme un aveu, une supplication que l'akyé fait pour présenter son impuissance face aux effets dévastatrice de la mort. C'est d'ailleurs ce qu'affirme MAFIANI lorsqu'il dit c'est « *en réalité un aveu d'impuissance et de capitulation car celui-ci est bien conscient que ni ses pressions, encore moins ses menaces n'impressionnent la mort. Ces noms de défiance en apparence, constituent en réalité de véritables suppliques* ». Ainsi, nous avons noté quelques noms proverbiaux. Parmi ceux-ci on note :

1) [wĩnɛ̃] : la mère de la mort

Ce nom est octroyé aux enfants qui ont remporté le défi de la vie, les enfants dont la mort n'a pas pu emporter. Cet exploit chez le nouveau-né, lui confère ce nom que les parents considèrent comme une victoire face à la mort. Cette victoire est pour l'enfant le ticket qui lui donne droit à la vie. Puisqu'étant la mère de la mort et qu'elle est celle même qui a donné vie à la mort il n'était pas question que sa fille (la mort) agisse sur la vie de cet enfant qui à pour nom [wĩnɛ̃]. Il n'y a plus question de craindre la mort. Cette manière de nommer le nouveau-né est une invitation à la vie.

Ce nom vient comme pour donner une leçon à la mort, pour lui dire que sa mère est née et que son pouvoir dévastateur de fille (la mort) n'a pas d'effet sur le nouveau-né qui porte le nom [wĩnɛ̃]. Car vous êtes fait de la même substance. A travers une telle explication et un tel nom, l'homme akyé présente la victoire de la vie sur la mort.

2) [lɔ̃gbā] : qui est dur

Ce nom est un véritable défi que les parents lancent à la mort et à ses agents. En donnant à l'enfant un nom pareil, les parents expriment toutes leurs déterminations à lutter pour la survie de ce dernier. Ce nom s'adresse directement aux esprits mauvais dans toutes leurs composantes, en leur disant de signer forfait car eux, en tant que parents préserverons la

vie de leurs progénitures avec la dernière énergie qu'ils auront et qu'il n'y avait pas lieu de faiblir. C'est une façon pour eux, de décourager la mort et ses suppôts.

3) [**lǒkwĩ**] : on ne peut pas casser

Ce nom est un véritable défi que les parents lancent à l'endroit de la mort. En donnant un tel nom à l'enfant qui vient de naître, les parents veulent dissuader la mort. Pour eux, l'enfant est représenté comme une matière inanimée et ne peut pas intéresser la mort. Se serait pour elle une perte de temps. En appelant l'enfant ainsi, on rappelle à la mort son incapacité à détruire l'enfant. C'est une manière de magnifier la victoire de la vie sur la mort.

4) [**mětédū**] : elle ne peut rien faire

En appelant leur enfant ainsi, les parents invitent la mort à un défi. Malgré le sort qui était réservé à cette naissance, le nouveau-né a su briser toutes les barrières et a relevé le défi de vivre malgré tout. Ce nom proverbial, vient rappeler à l'enfant qu'il a le droit de vivre et que la mort ne "peut rien faire", car elle n'a pas pu accomplir son forfait. L'enfant a reçu son pari, celui de défier la mort et de remporté la vie. En attribuant donc ce nom à l'enfant, c'est en réalité à la mort que les parents s'adressent. Ce nom est une exaltation à la vie.

5) [**ába**] : lutte contre

Ce nom proverbial est donné à l'enfant dont la vie a été épargnée. Etant nouveau-né, sa vie avait été plusieurs fois menacées par la mort, mais accroché à l'idée de vivre, ce dernier a fini par remporter le grand défi. Un nom pareil est pour les parents, une victoire qui lui confère le droit à la vie. C'est pour dit à la mort certes elle est redoutable, mais qu'elle a rencontré un lutteur de son niveau. Ce nom sous forme d'ordre, vient proclamer la vie.

6) [**dōmùté**] : qui a survécu

Ce nom vient pour montrer à la mort qu'elle n'a pas réussi son coup cette fois-ci. Car l'enfant a survécu. Un tel nom donné, est un défi que les parents ont remporté face à la mort. Pour eux le sort a été conjuré par la naissance de ce nouveau-né. Ce nom vient pour chanter la victoire des parents. Retenons que les enfants dont les noms sont un défi à la mort vivent le plus souvent et cela de manière durable. Tout le mystère qui entoure leurs noms, leur offre la possibilité de réussir presque dans tous les domaines de la vie. Le nom qu'ils portent freine souvent les effets dévastateurs de la mort sur leur personne.

Nous pouvons retenir que les noms proverbiaux susmentionnés, ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Tous les étudier, se serait se livrer dans une production tout entière. Car la société akyé regorge une multitude de noms proverbiaux. L'essentiel ici, c'est de saisir le fonctionnement de ces noms proverbiaux qui sont similaire à l'énoncé proverbial.

Leur énonciation est marquée par le caractère sociologique, qui en plus est caractérisé par la symbolique des images qui lui donne tous sens littéraire. Les noms proverbiaux présentent les différentes situations auxquelles l'homme est confronté tout long de son existence. Toutes les réalités qui le concerne et qui le touche sont calqués par le contenu de ces noms proverbiaux. Cette peinture de la réalité révèle les rapports qui découlent des relations que les hommes entretiennent entre eux et eux avec l'univers.

III. DE LA PORTEE IDEOLOGIE DES NOMS PROVERBIAUX

Les quelques noms proverbiaux que nous venons de mettre en exergue plus haut revêt un caractère à la fois linguistique, culturelle voire sociale. Ces notions indiquent que pour l'Akyé, l'emploi des noms proverbiaux révèle un intérêt et des valeurs assez particuliers. Au nombre de ceux-ci figurent : la pérennisation de la culture akyé et la quête de l'équilibre social.

1. La pérennisation de la culture akyé

L'une des portées idéologiques dans l'emploi des noms proverbiaux réside dans la pérennisation de la culture akyé. En effet, les différentes mutations que connaissent les sociétés actuelles, imposent aux sociétés déjà existantes de s'adapter ou de se réadapter tout en s'appuyant sur leur valeur intrinsèque. Certaines circonstances qui intéressent les noms proverbiaux akyé tels les nombreux décès, le rejet d'un enfant afin de sauvegarder sa vie, le défi à la mort, les péripéties de la vie, les rapports conflictuels entre les hommes, l'avenir, les croyances religieuses ou traditionnelles, rappellent que l'âme de cette société matrilineaire se trouve intimement rattachée à ces événements. Il convient donc de considérer leur existence au sein de la communauté afin que l'harmonie et la convivialité soient de mise. Ce rappel constant de ces circonstances montrent que le fonctionnement de la société akyé et la plénitude à laquelle elle aspire, ne peuvent être réels qu'avec leur prise en considération. La récurrence de ces événements dans les noms proverbiaux concourt véritablement à une seule chose : faire la promotion de la culture akyé. Le rappel de ces circonstances permet en réalité de connaître le fondement de la société akyé et son mode fonctionnement.

2. Un catalyseur social

La communauté, par le fait de regarder dans une même direction à travers des aspirations et visions, s'appuie sur la cohésion sociale. Les noms proverbiaux akyé consacrent une partie de ses enseignements à cette norme sans laquelle la société ne peut obtenir aucun résultat tangible. C'est pourquoi les noms proverbiaux viennent rappeler à la communauté les circonstances qui ont jadis engendré des perturbations dans la société. C'est une manière de prévenir l'ensemble de la communauté afin de consolider les liens.

Sa propriété de " nom porté par les individus du groupe " aide la communauté à pouvoir se surpasser et à recoudre le tissu social. Conçue comme une chaîne, la société doit évoluer selon une certaine harmonisation. Mais lorsqu'un maillon de la chaîne vient à se rompre, on assiste souvent à une désintégration d'où découle un dysfonctionnement de l'ensemble de la structure. L'homme, en tant que noyau central de tout ce système doit préserver à tout prix cet équilibre et cette harmonie qu'imposent la société en faisant converger vers lui, tous les élans positifs. Et c'est justement ce que les noms proverbiaux s'efforce de faire dans son mode opératoire.

CONCLUSION

Les noms proverbiaux en tant que genre oral traditionnel et art verbal se forge une particularité. Il est à la fois un outil à la dimension linguistique et joue un rôle dans la société

africaine en générale, et chez l'akyé en particulier. Les noms proverbiaux chez ce groupe social n'est que l'expression des réalités qu'il vit. Aussi pouvons-nous dire que ce sont les valeurs présentes dans les noms proverbiaux qui ont permis de véhiculer le mode de vie et la vision du monde du peuple akyé. Jean-Jacques Chevrier pouvait dire en ces termes : « *les textes oraux sont présentés comme de simples documents ethnographiques portant des témoignages sur les modes de vie d'une société déterminée* » (Chevrier 1986 : 86).

Les noms proverbiaux sont donc l'expression de la stabilité, de la cohésion sociale. Jamais leur attribution n'est faite de manière fortuite. Tel que élaboré, le nom proverbial donne l'image d'une société fonctionnelle dont l'instruction est tributaire de plusieurs facteurs qui s'interpellent les uns les autres en lui donnant sa spécificité, nonobstant la diversité culturelle. Dans la société akyé, les noms proverbiaux revêt un caractère thérapeutique. Parce que, l'étude a prouvé que, le nom proverbial qu'on attribue à un individu est un remède à la fois pour le porteur et pour ses parents. Il fait partie des canaux usités pour éviter les crises, des moments d'afflictions, de division. Chez l'akyé, les noms proverbiaux viennent concilier l'inconciliable, il vient aussi fermer les brèches sociales et faire sécher les larmes de la femme souffrante, la femme stérile, les déshérités. Outre ce caractère, l'éducation et la pédagogie ont joué des rôles primordiaux dans les noms proverbiaux. Sur le plan éducatif, les noms proverbiaux visent à donner un enseignement. Ils consistent à inculquer des notions de tous ordres à savoir des notions d'histoire, de savoir vivre... Aussi permettent-ils de connaître certains aspects d'une ethnie, d'une société donnée.

Sur le plan pédagogique, les noms proverbiaux viennent pour rappeler par le biais des Anciens toute l'histoire qui entoure l'attribution d'un tel nom à la jeune génération, ce qui relève pour la jeunesse un véritable exercice d'intelligence. Ceux-ci permettent ici d'éveiller les esprits afin d'amener les uns et les autres à connaître les circonstances ou événements qui pourraient provoquer ou causer la désintégration de la cellule familiale ou le dysfonctionnement de la structure sociale. Tout ce mécanisme auquel se livrent les Anciens n'est pas fortuit. Au contraire, ils veulent apprendre à la jeune génération de cerner le rapport entre le sens dénoté et le sens connoté du message des noms proverbiaux. Tous les noms chez les akyé sont significatifs et ils sont de la même façon liés à des circonstances. Loin d'être des fruits du hasard, l'Akyé considère ces noms proverbiaux comme une interprétation de son vécu, de ses lamentations.

ANNEXE : Les noms proverbiaux

- 1) [kōpwǣ] : la pourriture
- 2) [kāhó] : la poubelle
- 3) [álákā] : qui pense être important
- 4) [māmǣdʒi] : sur qui on ne compte pas
- 5) [ádépi] : peine perdue

- 6) [bòkòzɛ́] : tu t'en vas
- 7) [wĩnɛ́] : la mère de la mort
- 8) [lɔ́gbā] : qui est dur
- 9) [lɔ́kwĩ] : on ne peut pas casser
- 10) [mɛ́tédū] : elle ne peut rien faire
- 11) [ábà] : lutte contre
- 12) [dòmùtɛ́] : qui a survécu

Références bibliographiques

BARTHES Roland, « Analyse textuelle d'un texte d'Edgar Poe », dans *sémiotique narrative et textuelle*, Paris Larousse, 1974, P.34.

BODELOT C. , *Annonce et reprise des noms propres anthroponymiques, anaphore, cataphore et corrélation en latin*, Collection ERGA, Clermont-Ferrand, 2004, p.115-129.

DJEH Pyco, *l'onomastique Baoulé, le cas d'Assandrè*, Essai/ Etude autres, 27 mars 2015, p.26.

GARCIA Hernandez, *le statut linguistique des noms propres. Approche formelle*, colloque International de linguistique latine, 18 avril 1998, p.839.

JEAN-JACQUES Chevrier, *L'arbre à palabre, essais sur les contes et les récits traditionnels d'Afrique noire*, Hatier, 1986, P.86.

KOFFI Akissi Bernadette, *l'univers des NOMS ET PRENOMS BAOULES*, en Côte d'Ivoire, 1986, p.47

KOUADIO Yao Jérôme, *autopsie du fonctionnement du proverbe*. Abidjan, Editions DAGEKOF, édition corrigée 2007, p.130.

LOBLI Armand, « Etude des noms propres dans le théâtre de Bernard B.DADIE », in *En-Quête n°2*, EDUCI, 2002, pp.117-118

MAFIANI Kouadio N'da, *fonctionnement et valeur expressive du proverbe chez les Agni Sanwi*, Thèse de doctorat unique, option Littérature Orale, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody, 27/07/2013, P.190.

N'DA Pierre, *L'écriture romanesque de Maurice Bandaman ou la quête d'une esthétique africaine moderne*, Paris, L'Harmattan, 2003, P.19.

Philippe NTAHOMBAYE, *Typologies et fonctions des noms en Afrique, au Sud-ouest du*

Tchad et nord-est du Cameroun, 1983, p.257

ZOUOGBO Jean Philippe, *le proverbe entre langues et cultures, une étude linguistique confrontative allemand/français/bété*, Berlin, Edition Peter Lang, 2008,p.120.

LA TRANSVERSALITÉ COMME CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE DES ÉTUDES MIGRATOIRES : LE CAS DE LA MIGRATION AFRICAINE EN ALLEMAGNE. QUEL ATOUT POUR LA GERMANISTIQUE EN CÔTE D'IVOIRE ?

Moustapha Traoré

traoremoust@yahoo.fr

Département d'Études Germaniques

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

La migration des Africains en Allemagne a connu un véritable essor, depuis le début des années 90, à l'instar du phénomène migratoire global en direction de ce pays. De fait, elle a fini par devenir une thématique intéressante pour les recherches scientifiques. À cet effet, de nombreux travaux de recherche y sont consacrés de nos jours. En Côte d'Ivoire, plus particulièrement, les études en la matière ont commencé depuis quelques années à faire partie intégrante des productions scientifiques des étudiants du parcours « civilisation » au département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. En outre, la maquette pédagogique de ce département a inclus, ces dernières années, dans les offres de formation de nombreux modules portant ouvertement sur la thématique de la migration africaine. Il ressort, des travaux jusque-là réalisés, une caractéristique générale commune qui est la transversalité multiforme, dont l'interdisciplinarité. Là, se trouve tout l'avantage des études migratoires pour la germanistique en Côte d'Ivoire.

Mots-clés : Migration africaine – Études migratoires – Transversalité – Germanistique – Atout

Abstract

The migration of Africans in Germany has really expanded since the beginning of the 90s, like the global migratory phenomenon towards this country. In fact, it has finished up becoming an interesting topic for scientific research. Therefore, a lot of research works are devoted to it nowadays. In the Ivory Coast in particular, studies in this field have begun to be an integral part of the scientific productions of students of the course "civilization" in the Department of German Studies at the University Felix Houphouet-Boigny of Cocody. Furthermore the pedagogic model of this department has included, in recent years, in the training offers many modules openly on the thematic system of African migration. From previously realized works, it emerges a common general characteristic which is the multiform transversality, including interdisciplinarity. Here is the whole advantage of migration studies for german section in Ivory Coast.

Keywords: African migration - Migration studies - Transversality - Germanistics - Asset

INTRODUCTION

Face à la forte médiatisation du phénomène migratoire en direction de l'Europe ces dernières décennies, le domaine des migrations internationales s'est imposé, de nos jours, dans le monde, comme un vaste champ d'études distinct. La création de nombreux instituts de recherches pour les migrations en Europe et ailleurs à partir des années 90¹⁰ en est l'élément catalyseur.

En Afrique, continent de départ de nombreux migrants, la mise en place d'institutions universitaires entièrement dédiées aux études migratoires ne semble, jusque-là, pas encore effleurer les esprits, même si parallèlement, des travaux de recherche y sont de plus en plus consacrés.

Dans le vaste domaine des migrations internationales vers l'Europe, l'Allemagne s'affiche très tôt comme une destination prisée, en raison des pull-facteurs qui s'y trouvent. Déjà en 1992, elle accueille, à elle seule, 438.191 demandes d'asile, soit près de 80% de l'ensemble des demandes d'asile déposées dans la Communauté Economique Européenne (CEE) (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 1999 : 13). En 2016, le seuil critique est atteint avec ce qui est désormais appelé, dans l'opinion publique allemande, « la crise migratoire ». Pour cette seule année, le nombre, ne serait-ce que des demandes d'asile¹¹, atteint le chiffre record de 722.370 (BMI/BAMF 2019 : 311). Le nouveau développement ne peut passer inaperçu pour l'étudiant africain en germanistique. En Côte d'Ivoire plus particulièrement, la thématique a commencé à s'imposer ces dernières années comme un véritable domaine de recherche¹². Tandis que certains étudiants germanistes s'intéressent plus globalement à l'ensemble des migrations internationales en Allemagne ou dans tout l'espace germanophone, d'autres circonscrivent leur champ de recherche à la seule

¹⁰Dans la quasi-totalité des pays d'Europe de l'Ouest, il a été créé à partir des années 90 des instituts de recherche des migrations. En Allemagne, l'on dénombre deux instituts du genre, à savoir : l'Institut pour la recherche des migrations et les études interculturelles (IMIS) de l'Université d'Osnabrück, créé en 1991 (https://www.imis.uni-osnabrueck.de/imis/25_jahre_imis.html); et le Forum européen pour les études des migrations (efms) de l'Université de Bamberg, créé en 1993(http://www.efms.uni-bamberg.de/main_d.html).

¹¹ La migration d'asile n'est qu'un pan de la migration internationale vers l'Allemagne.

¹² Les premiers travaux de recherche au département d'Études germaniques de l'Université de Cocody sur la thématique de la migration proviennent de nous-mêmes. Cela remonte respectivement à 2005 et 2008 où nous avons écrit notre mémoire de Maîtrise sur le thème «*Asylanten und Flüchtlinge in Deutschland und in der Côte d'Ivoire seit 1990. Eine vergleichende Studie*» et du Diplôme d'Études Approfondies (DEA) sur le thème« *Die Zuwanderungs- und Integrationspolitik Deutschlands für die Ausländer. Welche Lehre kann die Côte d'Ivoire daraus ziehen?* ».

La toute première thèse de doctorat sur cette thématique a été présentée en 2014 sur le thème « *La politique d'immigration et la préservation de la paix sociale en Côte d'Ivoire et en Allemagne depuis 1990* » (N'Guessan 2014). Depuis lors, trois autres thèses de doctorat ont vu le jour. Il s'agit de la nôtre présentée en 2016 sur le thème « *L'immigration des Africains dans l'espace germanophone : quel impact pour les pays d'accueil ?* » (Traoré 2016), d'une autre présentée la même année sur le thème « *Le statut du Négro-africain dans l'espace germanophone du siècle des lumières jusqu'au déclin du Troisième Reich* » (Touré 2016). La toute dernière thèse en la matière remonte seulement à janvier 2019. Elle porte sur le thème « *De la fonction et du fonctionnement des médias à l'image médiatique de l'Afrique en Occident : quelle réaction de la diaspora africaine en Allemagne face à une image stéréotypée de leur continent ?* » (Simon 2019). Ces quatre thèses de doctorat représentent 50% des thèses de doctorat soutenues dans le parcours « civilisation » au département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody entre 2014 et aujourd'hui (état à fin mai 2019).

migration africaine. De la quasi-totalité de ces études, il ressort, selon notre analyse, une caractéristique principale qui est la transversalité. Toutefois, celle-ci semble plus marquée dans le cas spécifique des études de la migration africaine en Allemagne. Dès lors, une réflexion approfondie sur l'opportunité de telles études pour la germanistique en Côte d'Ivoire s'impose.

Dans cet article, il s'agira donc de répondre clairement aux interrogations suivantes : Quelles sont les différentes formes de transversalité qui se dégagent globalement des études de la migration africaine en Allemagne ? Quel est le lien entre celles-ci et la germanistique en Côte d'Ivoire ? Quels sont véritablement les avantages de telles études pour la germanistique en termes de contenu des offres de formation ?

Au plan définitionnel, la transversalité se présente comme un vaste concept. Dans le domaine qui est, ici, le nôtre, c'est-à-dire celui des études migratoires d'une façon générale, et plus particulièrement des études de la migration africaine en Allemagne, elle renvoie à tout un ensemble d'éléments qui s'entrecroise voire s'entremêle, aussi bien dans le cadre d'une analyse typologique du phénomène migratoire que dans le cadre d'une analyse des disciplines, qui interviennent dans le domaine des études migratoires.

La présente étude est basée principalement sur une approche qualitative. Elle s'appuie avant tout sur une analyse de notre précédente étude intitulée « *L'immigration des Africains dans l'espace germanophone: quel impact pour les pays d'accueil?* », mais aussi de l'ensemble des travaux de recherche réalisés au département d'Études germanique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody dans le domaine de la migration, de publications scientifiques réalisées en Allemagne, de documents administratifs universitaires, ainsi que d'entretiens avec des personnalités du monde académique à Abidjan.

L'étude est subdivisée en deux grandes parties. La première partie traitera de la question des transversalités dans les études de la migration africaine en Allemagne. Et la seconde partie sera consacrée à l'analyse des atouts réels ou potentiels que ces études pourraient constituer pour la germanistique en Côte d'Ivoire à travers les formes de transversalité identifiées.

I. DE LA NOTION DE LA TRANSVERSALITÉ DANS LES ÉTUDES DE LA MIGRATION AFRICAINE EN ALLEMAGNE

Étymologiquement, le mot « transversalité » provient des mots latins *trans-* et *versatilis* qui signifient « mobile », « qui tourne aisément » (<https://fr.m.wiktionary.org/wiki/transversalit%C3%A9>). Si d'une façon générale, elle se définit simplement comme le « caractère de ce qui est transversal » (www.larousse.fr/dictionnaires/français/transversalit%C3%A9/79248), le domaine dans lequel elle est utilisée, lui a toujours imposé son sens. Dans la présente étude, elle s'articulera autour des trois principaux points ; notamment : mobilités spatiales et motifs migratoires, phénomène migratoire africain et histoire générale de l'Allemagne, études migratoires et interdisciplinarité.

I.1- Transversalité, mobilités spatiales et motifs migratoires

La migration se définit comme tout changement de résidence principale d'une personne (Haug 2000 : 1). À ce titre, elle renvoie très clairement aux mobilités spatiales des personnes. Ainsi, la première transversalité qui apparaît dans les études sur les migrations se trouve, avant tout, dans le phénomène migratoire lui-même : l'on part toujours d'un endroit à un autre. En d'autres termes, l'on traverse toujours un espace pour atteindre un autre. Dans le cadre de ces mobilités spatiales, Braun et Topan (1998: 20) distinguent trois principales étapes (appelées les étapes de la migration).

La première étape est translocale et se passe entièrement dans le pays d'origine du migrant. Le migrant quitte sa région d'origine et émigre vers une autre région dans son pays d'origine. Il peut retourner plus tard dans sa région d'origine. La seconde étape est transnationale. Le migrant quitte sa région ou son pays d'origine et émigre vers un pays voisin ou vers tout autre pays sur le même continent. Un retour dans la région de départ est ici également possible. La troisième et dernière étape est transcontinentale. Le migrant quitte, soit directement, sa région d'origine pour émigrer vers un autre pays sur un autre continent, soit indirectement, en passant par les deux premières étapes, sus-citées, avant d'accéder au pays de son choix sur un autre continent. Ici également, un retour dans sa région d'origine est envisageable (Braun, Topan 1998: 20). S'agissant plus particulièrement de la migration africaine en Allemagne, ces trois niveaux de transversalité, à savoir, trans-localité, trans-nationalité, trans-continentalité, sont d'une façon générale cumulés. Mais cela ne peut se réaliser que dans un contexte de migration clandestine. Si la migration est légale, les deux étapes intermédiaires ne s'imposent pas nécessairement. Qu'il s'agisse d'une migration clandestine ou d'une migration régulière, la transversalité apparaît comme un élément majeur de la migration. On pourrait tout simplement parler, ici, de « transversalité des mobilités spatiales ». Une autre transversalité de premier ordre est à chercher dans les motifs de migration.

Les motifs qui poussent les personnes à la migration (push-facteurs) sont multiples et divers. On peut citer, entre autres, le manque de perspectives d'emplois dans le pays d'origine, la pauvreté, les catastrophes naturelles, les questions sécuritaires liées aux crises politiques, aux conflits généralisés et au manque du respect des droits de l'homme (Braun, Topan 1998: 15). Aussi, les gens émigrent-ils pour des questions de regroupement familial et d'études. Dans le contexte allemand, les différents motifs conduisent globalement aux quatre principales formes de migration que sont : la migration d'asile (Asylmigration), la migration dans le cadre du regroupement familial (Familiennachzug), la migration du travail (Arbeitsmigration) et la migration étudiante (Studienmigration) (BMI/BAMF 2016 : 5-6).

Si à première vue, les motifs de migration présentent des caractéristiques bien distinctes les unes des autres, force est de constater, lorsque l'on y voit de plus près, que ceux-ci s'entrecroisent à bien de niveaux ; ce qui crée entre eux une forme d'interdépendance, donc de transversalité. À titre d'exemple, un Africain qui arrive en Allemagne dans le cadre de la migration étudiante, peut s'y établir à la fin de ses études parce qu'il aura trouvé un emploi. Du coup, le premier motif (le motif d'études) disparaît pour laisser place à un nouveau motif qui est celui de l'emploi ; d'où une transversalité entre migration étudiante

et migration du travail. La loi allemande l'autorise. De même, celui qui émigre dans le cadre du regroupement familial pourra, après son entrée sur le sol allemand, faire des études ou exercer un emploi, tout comme celui qui aura migré dans le cadre de la migration d'asile pourra, plus tard, exercer un emploi. Pour ce dernier cas, il est plus qu'impérieux de souligner que la plupart des demandeurs d'asile qui accèdent à l'Allemagne cachent de réels motifs de migration du travail. Cette « transversalité des motifs de migration » est une autre caractéristique majeure de la migration africaine en Allemagne.

1.2- Transversalité entre phénomène migratoire africain et histoire générale de l'Allemagne

Celui qui veut, aujourd'hui, écrire sur le phénomène migratoire actuel des Africains en Allemagne devra impérativement, avant tout, s'acquitter d'un vaste travail préliminaire : celui de remonter dans le temps en vue d'une meilleure compréhension du phénomène des origines à nos jours. Cette méthode, généralement commune à tous les travaux de recherche sur les migrations, est appelée la méthode historique.

Plus qu'une simple méthode d'analyse, la méthode historique se présente dans le domaine des études de la migration africaine en Allemagne comme une exigence. Elle est même indispensable pour le chercheur, tel que constaté dans notre étude intitulée « *L'immigration des Africains dans l'espace germanophone : quel impact pour les pays d'accueil ?* » (Traoré 2016 :16). De cette étude, la plus importante jusque-là réalisée en germanistique en Côte d'Ivoire sur le phénomène migratoire actuel entre l'Afrique et l'Europe germanophone et qui par ailleurs, comme mentionné plus haut, sert ici principalement de base à notre analyse, il ressort que le phénomène migratoire entre l'Afrique et l'Allemagne n'est pas nouveau. Bien au contraire, il remonte jusqu'au Moyen-Âge, c'est-à-dire dans la période d'avant l'esclavage, avec l'arrivée des premiers Africains dans l'Empire allemand en provenance de l'Ethiopie et du monde oriental (Afrique du Nord) (Martin 1993 : 83 ; Saague 2004 : 235). Et depuis lors, la migration africaine en Allemagne a traversé le temps au gré des grands mouvements de l'histoire de ce pays et du monde.

De la phase précurseur à nos jours, les grandes phases (toutefois non exhaustives) suivantes peuvent être notées : au 17^{ème} siècle, l'on note l'arrivée d'esclaves africains dans l'empire, venant principalement des côtes ouest-africaines. Et à partir du 18^{ème} siècle commença la migration dans le cadre des missions chrétiennes, qui, toutefois ne connut un véritable essor qu'à partir de la deuxième moitié du 19^{ème} siècle (Benndorf 2008 : 96 ; Smidt 2004). Sans aucun doute, l'Allemagne, à travers ces deux phénomènes migratoires, voulait s'inscrire dans l'ordre européen du moment qui consistait à déporter et à employer des esclaves noirs sur le sol européen ainsi qu'à organiser des missions chrétiennes.

Toujours dans cette même période, la question de l'arrivée des Noirs en Allemagne a servi dans une certaine mesure de monnaie d'échange entre l'Allemagne et certaines puissances déjà fortement implantées sur le sol africain. L'exemple le plus patent en la matière est celui du traité de liquidation (Liquidationsvertrag) qui avait transféré les propriétés brandebourgeoises en Guinée à une compagnie hollando-ouest-indienne. Dans le cadre de ce traité, le roi de la Prusse, Frédéric Guillaume 1^{er}, avait pu obtenir de la compagnie hollando-ouest-indienne quatre jeunes Noirs avec des colliers en or en provenance des

côtes guinéennes, sur une commande initiale de 160 à 170 esclaves que celui-ci avait passée en 1714 (Martin 1993: 112).

En 1884, le chancelier allemand d'alors, Otto Von Bismarck, décida, après une longue période d'hésitation, de placer les territoires conquis en Afrique par les hommes d'affaires allemands sous la protection de l'Empire allemand. Il s'agit des territoires de l'actuel Togo et Cameroun ainsi que des territoires de l'actuelle Tanzanie (Deutsch-Ost-Afrika) et de l'actuelle Namibie (Deutsch-Sud-West-Afrika) (Benndorf 2008, 96). Cette décision, prise en marge de la conférence de Berlin, marque un tournant décisif dans les relations entre l'Empire allemand et l'Afrique car l'Allemagne a désormais des colonies en Afrique. La nouvelle donne politique permit à un grand nombre d'Africains, majoritairement issus des nouvelles colonies (les soi-disant migrants coloniaux), d'accéder à l'Empire allemand à travers diverses activités telles les spectacles culturels africains (Völkerschauen), les activités académiques et études, les formations dans le cadre des missions chrétiennes et les expositions coloniales (Reed-Anderson, 1997 : 15-19 ; Zeller 2004 : 101-102 ; Heyden 2003).

Pendant la Première Guerre Mondiale, eu égard au nombre très impressionnant de combattants musulmans engagés au front aux côtés de la France, l'Allemagne et ses Associés vont adopter une stratégie en vue de créer des troubles au sein des combattants musulmans du camp ennemi et les pousser à la désertion. La stratégie fut en partie couronnée de succès car jusqu'en 1916, près de 3.000 Algériens, à titre d'exemple, avaient déserté les rangs des forces françaises et Alliés et étaient passés du côté de l'Allemagne. Nombre d'entre eux se sont installés, après la guerre, en Allemagne devenant ainsi des migrants ordinaires (Höpp 1996 : 190-195).

Au cours du Troisième Reich (1933-1945), la question de l'intégration des migrants coloniaux avaient, pour des fins de stratégie politique, très souvent été abordée par les autorités nazies. L'objectif majeur était de se donner une bonne image vis-à-vis de ces personnes et d'espérer reconquérir les colonies perdues pendant la Première Guerre Mondiale. Mais ce projet a été très tôt abandonné lorsque l'Allemagne connut ses premières grandes défaites pendant la Deuxième Guerre Mondiale après l'attaque des troupes allemandes en juin 1941 contre l'Union Soviétique (Bechhaus-Gerst 2004 : 194-195 ; Humboldt 2006 : 59). S'agissant plus globalement des autres Noirs, la politique des Nazis vis-à-vis d'eux a été, depuis le début, très restrictif. Quant aux Afro-allemands, ils étaient qualifiés de « bâtards de la Rhénanie ». C'était une appellation qui désignait les enfants nés des relations entre les soldats d'occupation de couleur (les Marocains d'une façon générale) stationnés à la Rhénanie à partir de 1920 et les femmes allemandes. Ils seront stérilisés de force par les Nazis (Pommerin 1979 ; Koller 2004 : 165).

Après la Deuxième Guerre Mondiale et la création des deux États allemands en 1949, une nouvelle page de la migration africaine en Allemagne va s'ouvrir, avec des volumes beaucoup plus importants. La particularité de cette période est que la migration africaine se passe désormais principalement sur la base d'accords bilatéraux entre chacun des États allemands et un certain nombre de pays africains. C'est ainsi que la République Fédérale d'Allemagne (RFA) d'alors signa respectivement des accords bilatéraux de recrutement de la main-d'œuvre avec le Maroc en 1963 et la Tunisie en 1965. Ceci permit le recrutement de

milliers de Marocains et de Tunisiens pour les entreprises allemandes de la RFA. Les accords prirent fin en 1973, suite à la saturation du marché de l'emploi allemand (Benndorf 2008 : 140-161 ; Bade/Oltmer, 2004 : 72-76). Quant à l'ex-République Démocratique Allemande (RDA), celle-ci signa des accords du genre avec trois pays africains d'obédience socialiste, à savoir : l'Algérie en 1974 (dénoncé unilatéralement par l'Algérie en 1984), le Mozambique en 1979 et l'Angola en 1985. Au moment de la réunification allemande en 1990, la question des travailleurs contractuels mozambicains (au nombre de 15.500 en son temps), angolais ainsi que de bien d'autres issus principalement du continent asiatique a occupé une place de choix lors des négociations, non seulement entre la RDA et les États concernés, mais aussi entre la RDA et la RFA (Elsner/Elsner 1994 ; Müggenburg 1996 ; Marburger 1993). Depuis le 3 octobre 1990, l'Allemagne est à nouveau unifiée et poursuit, depuis lors, sa politique d'immigration jusqu'à nos jours.

À l'analyse de l'ensemble des faits, il apparaît très clairement qu'il existe une transversalité entre le phénomène migratoire africain en Allemagne et l'histoire générale de l'Allemagne du Moyen-Âge à nos jours. En effet, non seulement le phénomène migratoire africain traverse tous les temps (on pourrait parler de transversalité temporelle), mais elle est fortement façonnée par l'histoire de l'Allemagne. En clair, à chaque grande étape de l'histoire de l'Allemagne, qui elle-même s'entrechoque bien souvent avec les grands mouvements de l'histoire du monde, correspond non seulement une forme, mais surtout une histoire de la migration africaine.

1.3-Études de la migration africaine en Allemagne et transversalité disciplinaire ou interdisciplinarité

La thématique de la migration, d'une façon générale, en tant que champ d'étude distinct, emprunte à plusieurs disciplines, à savoir : l'histoire, la géographie, la sociologie, le droit, les relations internationales, la science politique, l'économie, la religion, la culture, la linguistique etc. (IMIS 2019). Et le cas spécifique des études de la migration africaine en Allemagne ne déroge point à cette règle.

L'une des caractéristiques principales des études de la phase actuelle de la migration africaine en Allemagne est, en effet, l'interdisciplinarité. Cette caractéristique est sans doute à la base des difficultés que rencontre le plus souvent le chercheur engagé dans ce domaine car il s'impose véritablement à celui-ci de s'imprégner en profondeur de l'ensemble des disciplines concernées. L'interdisciplinarité (ou encore la transdisciplinarité) commence par le fait qu'une telle étude est d'abord un pont entre le passé et le présent, en d'autres termes entre l'histoire et la géographie. Nul ne peut véritablement comprendre cette migration dans sa phase actuelle sans, au préalable, cerner son fondement historique. L'histoire ainsi, comme à son habitude, permettra par ses méthodes d'analyse rigoureuses d'élucider le présent.

La géographie ne représente pas que le présent. Mais bien plus, elle est utilisée, ici, en tant que discipline scientifique avec ses grands concepts sans lesquels l'étude ne sera que fictive. En effet, il est totalement impossible d'étudier le phénomène migratoire entre l'Afrique et l'Allemagne sans avoir des prérequis sur les positions géographiques des deux entités, sur les organisations régionales ou sous-régionales auxquelles l'Allemagne

appartient, sur le fonctionnement de ces organisations par rapport au sujet des migrations internationales, ainsi que sur le fonctionnement institutionnel de l'Allemagne elle-même par rapport aux migrations. En des termes plus clairs, celui qui veut étudier la migration africaine en Allemagne, de nos jours, doit, par exemple, au moins savoir au préalable que l'Allemagne est un État membre de l'Union Européenne (UE) et qu'elle est, à ce titre, soumise à des directives communautaires dans le domaine de la migration (Aufenthaltsgesetz 2005). De même, il ne doit pas perdre de vue l'existence d'une autre Association sous-régionale européenne dénommée Association Européenne de Libre-Echange (AELE), composée de la Norvège, l'Islande, la Suisse et du Liechtenstein, avec qui il existe un accord de libre circulation et de libre-échange avec l'UE depuis 2002 (Efionayi-Mäder/Schönenberger/Steiner 2010 : 34). Enfin, il doit savoir au moins que les Africains font partie de ce qui est appelé dans le contexte européen « ressortissants d'États tiers » et qu'à ce titre, ceux-ci sont fortement soumis à des mesures très restrictives d'entrée en Allemagne, tandis que les ressortissants de l'UE et de l'AELE (ou encore de l'Espace Economique Européenne + la Suisse) jouissent d'une totale liberté de circulation et d'établissement en Allemagne (BMI/BAMF 2019 : 74).

La présence de la sociologie dans cette transversalité disciplinaire s'explique par le fait qu'une véritable étude sur la migration africaine en Allemagne ne peut pas ne pas prendre en compte la dimension de l'intégration sociale des migrants, c'est-à-dire, leur intégration sur le marché de l'emploi, leur niveau d'acceptation par la société d'accueil, ainsi que leur intégration dans la culture d'accueil. Ce volet fait également appel aux aspects de multiculturalisme et d'inter-culturalité dans le domaine de la migration. La langue étant l'un des éléments essentiels de l'intégration, la dimension linguistique est entièrement prise en compte dans ce champ disciplinaire.

Le droit est une discipline qui est omniprésente dans les études du phénomène migratoire entre l'Afrique et Allemagne ; car nul ne peut traiter de cette thématique sans aborder la question de la migration légale et illégale, donc la question des bases juridiques en matière d'accueil des étrangers (lois et décrets sur l'entrée et le séjour des étrangers), ainsi que la question de l'intégration juridique, en d'autres termes, la question du droit des étrangers en Allemagne. La pléthore des textes juridiques (lois, décrets, directives communautaires) dans ce domaine achève de convaincre sur l'indispensabilité du droit dans les études migratoires.

La science politique et les relations internationales sont des disciplines associées du droit. De fait, elles se présentent, sans aucune surprise, comme des disciplines indispensables dans les études migratoires en général, et, en particulier, dans celles portant sur la migration africaine en Allemagne. La question de l'accueil et de l'intégration des migrants est avant tout une question de politique. On parle, ici, de « politique migratoire ». Étudier la migration des Africains en Allemagne, c'est aussi étudier la politique migratoire de l'Allemagne, avec ses restrictions et ses ouvertures. Mais, c'est aussi prendre en compte la dimension diplomatique ou relations internationales de cette politique. Cette dimension intervient aussi bien dans le cadre mondial et régional européen que dans le cadre des relations bilatérales entre l'Allemagne et des pays africains.

L'économie est aussi une discipline qui ne peut être occultée dans les études du phénomène migratoire africain, car la migration africaine en Allemagne a, de tout temps, été fortement économiquement connotée. Cette connotation apparaît déjà dans les motifs migratoires. Ainsi, il n'est nullement possible de faire une étude sérieuse sur cette thématique sans se pencher sur la question des avantages économiques de celle-ci aussi bien pour le migrant, lui-même, que pour l'Allemagne. De même, une étude sérieuse sur la migration africaine en Allemagne doit pouvoir rechercher le poids de cette migration pour l'Allemagne au plan financier.

La littérature, en tant que discipline scientifique, apparaît aussi souvent dans les études sur la migration africaine en Allemagne. On parle dans ce contexte généralement de « littérature des migrants » : la littérature comme une forme d'expression spécifique pour cette catégorie de personnes.

À la lumière de ce vaste tableau, il apparaît incontestablement que les études du phénomène migratoire africain, dans sa phase actuelle en Allemagne, ont le mérite de jouir d'une forte transversalité disciplinaire, donc d'une forte interdisciplinarité. Il reste maintenant à savoir ce que cette transversalité, ainsi que bien d'autres évoquées beaucoup plus haut, peuvent présenter comme avantages pour les études de germanistique en Afrique en général, et plus singulièrement en Côte d'Ivoire.

II. LES ATOUTS MAJEURS DES ETUDES DE LA MIGRATION AFRICAINE EN ALLEMAGNE POUR LA GERMANISTIQUE EN CÔTE D'IVOIRE

En Côte d'Ivoire, il existe, de nos jours, principalement deux départements d'Études germaniques, appelés communément « départements d'Allemand ». Il s'agit du département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan), créé en 1967, et de celui de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, lui, créé en 1994¹³. Considéré longtemps comme un appendice du département d'Allemand de Cocody, ce dernier a su se transformer au fil des années en une véritable structure autonome d'Études germaniques. Toutefois, il continue, jusqu'à ce jour, de dépendre du premier pour l'enseignement de certaines spécialités. La présente étude ne s'intéresse qu'au département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en tant que département le plus ancien et le plus important aussi bien en effectif, étudiants et enseignants, qu'en offres de formation.

II.1- Les études de la germanistique à l'Université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire : un vaste champ d'interdisciplinarité

Des premières années de sa création à nos jours, le département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody s'est, de tout temps, inscrit, en termes

¹³Il convient toutefois de noter qu'une filière d'Études germaniques a été ouverte ces dernières années à l'École de la formation continue de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa. Celle-ci s'adresse exclusivement aux fonctionnaires et ne prend en compte que le cycle du master, avec un effectif d'auditeurs qui oscille seulement autour de 20 pour les deux années du cycle de master. L'ensemble des enseignants de cette filière (actuellement au nombre de quatre) provient de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

d'offres de formation, dans une logique d'interdisciplinarité. Trois importants parcours y sont enseignés. Ce sont : les parcours littérature, civilisation et linguistique.

Le basculement du système dit « traditionnel » au système d'Unité de Valeur (UV) en 1994 fit transparaître clairement les trois parcours aux différents niveaux d'enseignement. Désormais, les matières d'enseignement sont regroupées entre elles et selon leurs spécificités en Unités de Valeur (cf. Procès-verbaux des résultats 1994-2001). Cela est à nouveau confirmé avec l'avènement du système d'Unité d'Enseignement (UE) en 2012. Le profil du personnel enseignant répond parfaitement à cette réorganisation des offres de formation.

Sur l'ensemble des niveaux d'enseignement valables jusqu'en 2010, les matières enseignées en allemand¹⁴ sont regroupées en six Unités de Valeur en première année (DEUG 1), sept Unités de Valeur en deuxième année (DEUG 2), huit Unités de Valeur en troisième année (Licence), cinq en Maîtrise et trois en DEA (cf. Procès-verbaux des résultats 2002-2010). Pour les années du Doctorat, par contre, il n'a jamais été prévu des cours théoriques, celles-ci étant entièrement consacrées aux travaux de recherche et à la rédaction de la thèse¹⁵.

À ce jour, l'ensemble des études migratoires effectuées dans le département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody s'inscrit exclusivement dans le parcours « civilisation ». Il n'est pas exclu qu'un jour, des études dans ce vaste domaine soient aussi réalisées dans les deux autres parcours. Pour l'heure donc, le parcours « civilisation » demeure, dans la présente étude, notre champ de prédilection.

En effet, au sein de ce département de large interdisciplinarité qu'est le département d'Allemand de Cocody, le seul parcours « civilisation » s'affiche à son tour comme un grand domaine de transversalité disciplinaire. Le profil des enseignants à la base de la création de ce parcours dans le courant des années 80 en est sans nul doute l'une des causes majeures. Selon le professeur Kouassi Kouakou Aimé, directeur scientifique actuel du département, le parcours « civilisation » a été créé par quatre enseignants, à savoir : les Docteurs Lida Kouassi Moïse, Youpko Nicodème, Zahui Théodore, et lui-même (Allocution du Professeur Kouassi Kouakou Aimé, 31/01/19). Si les deux derniers ont effectivement eu au cours de leur formation académique un parcours de germaniste du début à la fin, tel n'est pas le cas pour les deux premiers qui, après une formation initiale en germanistique, se sont par la suite complètement orientés vers d'autres disciplines où ils ont respectivement écrit leur thèse de doctorat : Lida Kouassi Moïse a écrit sa thèse en science politique, option « défense ¹⁶»

¹⁴ Outre les matières enseignées en allemand, il existait pour la première année (DUEL1 et après DEUG 1) aussi le français ainsi qu'une matière d'option (anglais ou portugais). En deuxième année (DUEL2/DEUG2), seule la matière d'option restait au programme. Et à partir de la Licence, l'enseignement était exclusivement réservé aux matières relevant de la germanistique.

¹⁵ Il convient de noter que le DEA et le Doctorat n'ont été introduits, en tant que troisième cycle, au département d'allemand de l'Université de Cocody qu'en 2001/2002. Cela a même conduit à un accroissement des offres de formation au niveau de la Maîtrise. Au début, seuls deux parcours, à savoir la littérature et la civilisation, étaient concernés par le troisième cycle.

¹⁶Lida Kouassi Moïse fut Ministre de la défense de la République de Côte d'Ivoire d'octobre 2000 à octobre 2002.

à l'Université de Hambourg, quand Youpko Nicodème, lui, a écrit la sienne en histoire des relations internationales dans la même université (Entretien avec Youpko Nicodème, 08/05/19). Une telle diversité de profils des enseignants au sein du même parcours ne pouvait que conduire à la création de matières marquée par le sceau d'une diversité disciplinaire.

Le parcours « civilisation » est donc un parcours à cheval sur plusieurs disciplines dont l'histoire, la géographie, la science politique, les relations internationales, le droit, la sociologie et l'économie. Ces disciplines apparaissent dans les offres de formation d'une manière ou d'une autre : soit clairement, soit insidieusement. Cette multidisciplinarité est palpable dans le profil des enseignants qui sont aujourd'hui encore recrutés pour ce parcours et par les travaux des étudiants qui y sont produits. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le recrutement de Botiagne Marc Essis, comme enseignant, en 2012 au département d'Allemand, qui après une formation initiale en germanistique dans ce même département, sanctionnée par un Diplôme d'Études Approfondies (DEA) dans le parcours « civilisation », s'était envolé pour l'Allemagne afin d'y poursuivre des études doctorales en science politique. En 2013/2014, après l'ouverture d'un département de science politique à l'Unité de Formation et Recherche (UFR) des sciences juridiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Botiagne Marc Essis quitta le département d'Allemand pour le tout nouveau département (Entretien téléphonique avec Botiagne Marc Essis, 30/05/19), rendant ainsi encore plus dynamique cette transversalité entre la science politique et le parcours « civilisation » de la germanistique.

II.2- La nouvelle maquette pédagogique au département d'études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny et la question spécifique de la migration africaine

En 2012, après deux années de fermeture des universités publiques pour des raisons de réhabilitation, le système de l'enseignement supérieur connut une modification majeure en Côte d'Ivoire. Le système DEUG, Licence, Maîtrise, DEA, Doctorat qui avait cours, jusque-là, est abandonné au profit d'un nouveau système dénommé « Licence, Master, Doctorat (LMD) ». Le tout nouveau système consacre non seulement une réorganisation des cycles, mais aussi des offres de formation. Cela conduit à l'élaboration d'une nouvelle maquette pédagogique au département d'Études germaniques, à l'instar de tous les autres départements, de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Sans abandonner la plupart des offres de formation qui existaient, jusque-là, la nouvelle maquette inclut de nouvelles offres. Celle-ci, à son tour, a connu quelques modifications jusqu'à l'année université en cours (2018/2019). L'une des caractéristiques majeures de la désormais toute nouvelle maquette est l'introduction de nombreux modules prenant ouvertement en compte la question de la migration africaine en Allemagne.

La plus grande nouveauté, en la matière, apparaît dans le parcours « littérature ». Alors qu'il n'existait, préalablement, aucun lien entre ce parcours et le domaine de la migration, la nouvelle maquette intègre dans les offres de formation de ce parcours, pour la première fois, des modules ouvertement dédiés à la migration africaine en Allemagne. Cela intervient d'abord en troisième année (Licence 3) à travers l'introduction d'un cours ou Élément

Constitutif d'une Unité d'Enseignement (ECUE)¹⁷ intitulé « Littérature des migrants en Allemagne ». En Master 1, deux autres ECUE viendront renforcer ce dispositif. Il s'agit ici des ECUE « Les auteurs allemands d'origine africaine » et « L'Allemagne et l'Afrique dans la littérature de migration », composant l'Unité d'Enseignement (UE) « Relations littéraires entre l'Afrique et l'Allemagne » (cf. Maquette pédagogique, L3, M1 2018/2019). Cette nouvelle donne est un indicateur important de la ferme volonté des autorités du département d'Études germaniques d'accorder désormais une certaine place à la thématique de la migration africaine dans le parcours « littérature ».

S'agissant du parcours « civilisation », domaine de prédilection de la présente étude, les choses ont bien plus fortement évolué. Ici, l'on note d'abord une reprise dans la nouvelle maquette de l'« Allemand touristique », le seul cours de l'ancienne maquette qui prenait clairement en compte la thématique de la migration, respectivement pour les étudiants des première et deuxième années. Mais mieux, la nouvelle maquette intègre, au niveau du Master 2, jusqu'à, deux UE (composées d'un total de quatre ECUE) portant exclusivement sur la migration en Allemagne en général et la migration des Africains dans ce pays en particulier. Il s'agit de l'UE « Histoire des Africains en Allemagne », composée des ECUE « Histoire des Africains en RDA » et « Histoire des Africains en RFA », ainsi que de l'UE « Minorités étrangères en Allemagne », elle, composée des ECUE « Le droit d'asile en Allemagne » et « L'Allemagne et l'immigration clandestine » (cf. Maquette pédagogique, L1, L2, M2 2018/2019).

Du coup, le domaine de la migration des Africains en Allemagne devient désormais partie intégrante du parcours « civilisation » des études germaniques en Côte d'Ivoire. En outre, la nouvelle maquette pédagogique affecte à ce parcours toute une panoplie d'autres modules que le chercheur en migration africaine en Allemagne peut aisément s'approprier, en raison de la transversalité disciplinaire qui caractérise ce champ d'études. On peut citer, à titre d'exemple, pêle-mêle, les ECUE « L'Allemagne et la 2^{ème} Guerre Mondiale », « Le national-socialisme » et « La réunification allemande » en Licence 2 ; Les ECUE « L'Allemagne et le Maghreb » et « L'Allemagne au Sud du Sahara » en Licence 3 ; ainsi que les ECUE « Histoire de la colonisation allemande en Afrique » et « L'Allemagne et l'administration de ses colonies africaines » en Master 2 (cf. Maquette pédagogique, L2, L3, M2 2018/2019). Car, nul ne peut étudier le phénomène migratoire entre l'Afrique et l'Allemagne sans véritablement s'imprégner de toutes ces thématiques qui ont fortement influencé cette migration.

En définitive, il ressort de tout ce qui précède que les études migratoires d'une façon générale et les études de la migration africaine en Allemagne en particulier constituent des atouts majeurs pour la germanistique en Côte d'Ivoire. D'un atout jusque-là essentiellement lié à la caractéristique d'interdisciplinarité, l'on est passé de nos jours, en sus, à un atout fortement lié aux contenus mêmes desdites études. Dès lors, il importe de

¹⁷ Dans le système « LMD », les cours sont organisés en Unités d'Enseignements (UE). Une UE n'est rien d'autre qu'un module d'enseignement. Quant à l'ECUE, comme son nom l'indique, il est un composant d'une Unité d'Enseignement (UE). En d'autres termes, une UE est composée généralement de plusieurs (deux ou trois) ECUE.

réfléchir sérieusement sur la nécessité de créer une spécialité de la « germanistique de la migration » à partir de la Côte d'Ivoire.

II.3-De l'opportunité de la création de la « germanistique de la migration » à partir de la Côte d'Ivoire

La transversalité disciplinaire qui est la caractéristique principale des études de migration a fini par faire émerger de nouvelles spécialités académiques à travers le monde. À l'Institut pour la recherche des migrations et les études interculturelles (IMIS) de l'Université d'Osnabrück en Allemagne, par exemple, on parle de « sociologue de la migration » ou « sociologue en migration » (Migrationssoziologe), « historien de la migration » (Migrationshistoriker), « géographe de la migration » (Migrationsgeograph), « politologue de la migration » (Migrationspolitikwissenschaftler), « juriste de la migration » (Migrationsrechtswissenschaftler), etc. (https://www.imis.uni-osnabrueck.de/personen/imis_mitglieder.html).

Ce qu'il convient de savoir à travers l'ensemble de ces concepts, c'est qu'il s'agit de personnes qui disposent d'une double formation, à savoir, d'une façon générale, d'abord d'une formation initiale dans un premier domaine et ensuite d'une spécialisation dans le domaine de la migration. Ainsi, à titre d'exemple, le sociologue de la migration est quelqu'un qui dispose de la double formation de sociologue et de spécialiste de la migration, en d'autres termes, quelqu'un qui est spécialiste de la sociologie ramenée à l'échelle de la migration. On pourrait parler tout simplement d'un spécialiste de la « sociologie de la migration ». De même, l'historien de la migration est d'abord un historien, mais un historien spécialisé dans le domaine de la migration. En d'autres termes, c'est un spécialiste de « l'histoire des migrations ». Le géographe de la migration, lui, dispose de la double formation de géographe et de spécialiste de la migration. Ce qui fait de lui un spécialiste de la « géographie de la migration ».

Au regard de ce qui précède et vu l'engouement de plus en plus croissant des étudiants au département d'études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour les études migratoires et la forte prise en compte de cette thématique dans la maquette pédagogique actuelle de cette structure de formation, il ne serait pas prétentieux de demander à partir d'ici la création de la « germanistique de la migration » en tant que toute nouvelle spécialité académique dans le domaine de la migration. Ainsi, le spécialiste dans ce domaine devra être appelé « germaniste de la migration » ou « germaniste en migration » qui sera donc perçu comme celui qui dispose de profondes connaissances transversales des questions de migration avec comme espace d'études les pays germanophones et une maîtrise de la langue allemande. Sans être par exemple un spécialiste en sociologie de la migration comme le sociologue de la migration, un spécialiste de l'histoire de la migration comme l'historien de la migration, un spécialiste de la géographie de la migration comme le géographe de la migration (pour ne citer que ces exemples), le germaniste de la migration devra disposer de connaissances suffisantes dans le domaine de la migration à cheval sur plusieurs disciplines qui interviennent dans ce champ d'études. Il sera donc d'abord un germaniste, mais spécialisé dans le domaine de la migration, lui-même faisant aujourd'hui partie intégrante de la formation du germaniste. En définitive, deux caractéristiques majeures vont déterminer le « germaniste de la

migration » : la transversalité disciplinaire de la connaissance et la prise en compte de l'espace germanophone et de la langue allemande.

CONCLUSION

Les études sur la migration africaine en Allemagne se sont révélées ces dernières années comme un domaine de recherche très dynamique. Cette évolution n'est guère le fruit d'un hasard. Elle traduit plutôt une réalité vivante fondée sur le dynamisme des flux migratoires entre l'Afrique et l'Allemagne. Si jusque-ici la plupart des études majeures sur cette thématique étaient effectuées en Allemagne, le monde académique en Afrique y porte de nos jours de plus en plus d'intérêt. Au département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan, l'une des plus anciennes structures académiques d'Études germaniques en Afrique, la thématique a fini par s'imposer ces dernières années en deux grandes déclinaisons.

La première (la plus ancienne) concerne les travaux de recherche personnels des étudiants. De l'analyse globale de ceux-ci, l'on retient que les études sur la migration africaine en Allemagne ont la particularité de regorger des formes les plus diverses de transversalité, dont la transversalité disciplinaire ou interdisciplinarité. Celle-ci est un atout majeur pour l'exécution de la seconde déclinaison qui concerne les offres de formation se rapportant directement à la thématique de la migration dans la nouvelle maquette pédagogique du département. Mais mieux, elle permet au chercheur de s'approprier bien d'autres thématiques inscrites dans cette nouvelle maquette et de jouir ainsi d'une grande opérationnalité dans la mise en œuvre des tâches pédagogiques et de recherche. Jusque-là, l'ensemble des études migratoires était réalisé dans le parcours « civilisation » des Études germaniques. Il faut, toutefois, s'attendre, au cours des années à venir, à une évolution positive dans le parcours « littérature », en raison de l'introduction dans la toute dernière maquette pédagogique de modules spécifiques à la migration africaine en Allemagne pour ce parcours. Assurément, le parcours « linguistique » leur emboîtera le pas.

Références bibliographiques

- **Ouvrages, thèses et mémoires**

Bade, Klause J./Oltmer, Jochen (2004):*Normalfall Migration*. Paderborn: Bonifatius Druck Buch Verlag, 144 p.

Bechhaus-Gerst, Marianne (2004):*Schwarze Deutsche, Afrikanerinnen und Afrikaner im NS-Staat*, in: Bechhaus-Gerst, Marianne; Klein-Arendt, Reinhard (Hrsg.): *AfrikanerInnen in Deutschland und schwarze Deutsche – Geschichte und Gegenwart*. Münster: Lit Verlag, pp. 187-195

Benndorf, Ralf (2008): *Lebensperspektive Deutschland: Afrikanerinnen und Afrikaner in Deutschland und ihre gesellschaftliche Integration*. Marburg: Tectum Verlag, Dissertation Universität Hamburg, 494 p.

Braun, Gerald/Topan, Agelina (1998): *Internationale Migration. Ihre Folge für die Ursprungsländer und Ansätze eines Migrationsregimes*. Sankt Augustin: Konrad-Adenauer-Stiftung, Interne Studie Nr.153, 111 p.

Bundesministerium des Innern (BMI)/Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (2016): *Migrationsbericht 2015 des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung*. Berlin: BMI, 303 p.

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI)/Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (2019): *Migrationsbericht der Bundesregierung 2016/17*. Berlin: BMI, 374 p.

Efionayi-Mäder, Denise/Schönenberger, Silvia/Steiner, Ilka (2010) : *Visage des sans-papiers en Suisse. Evolution 2000-2010*. Berne : Commission fédérale pour les questions de migration (CFM), 90 p.

Elsner, Maria/Elsner, Lothar (1994): *Zwischen Nationalismus und Internationalismus. Über Ausländer und Ausländerfeindlichkeit in der DDR 1949-1990*. Rostock: Norddeutscher Hochschulschriften Verlag, 101 p.

Haug, Sonja (2000): *Klassische und neuere Theorien der Migration*. Mannheim: Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES), Arbeitspapiere Nr. 30, 38 p.

Heyden, Ulrich van der (2003): *Afrikaner in der Reichs(kolonial)hauptstadt. Die Kolonialausstellung im Treptower Park 1896 sowie die Transvaal-Ausstellung auf dem Kurfürstendamm 1897*, in: Bechhaus-Gerst, Marianne; Klein-Arendt, Reinhard (Hrsg.): *Die (koloniale) Begegnung. AfrikanerInnen in Deutschland 1880-1945. Deutsche in Afrika 1880-1918*. Frankfurt a. M. - Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang, pp. 147-159

Höpp, Gerhard (1996): *Die Privilegien der Verlierer. Über Status und Schicksal muslimischer Kriegsgefangener und Deserteure in Deutschland während des Ersten Weltkrieges und der Zwischenweltkriegszeit*, in: Gerhard Höpp (Hrsg.): *Fremde Erfahrungen, Asiaten und Afrikaner in Deutschland, Österreich und in der Schweiz bis 1945*. Berlin: Verlag Das Arabische Buch, pp.185-210

Humboldt, Carmen (2006): *Afrikanische Diaspora in Deutschland*. Berlin: Logos Verlag, Dissertation 2005, Universität zu Köln, 282 p.

Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) (2019): *Internationale Migration und Interkulturelle Beziehungen(IMIB)-Masterstudiengang*. Flyer, Universität Osnabrück, 2 p.

Koller, Christian (2004): *Die "Schwarze Schmach" – afrikanische Besatzungssoldaten und Rassismus in den zwanziger Jahren*, in: Bechhaus-Gerst, Marianne; Klein-Arendt, Reinhard

(Hrsg.): *AfrikanerInnen in Deutschland und schwarze Deutsche – Geschichte und Gegenwart*. Münster: Lit Verlag, pp. 155-169

Marburger, Helga (1993): *Und wir haben unseren Beitrag zur Volkswirtschaft geleistet*. Frankfurt a. M.: Verlag für interkulturelle Kommunikation, 128 p.

Müggenberg, Andreas (1996): *Die ausländischen Vertragsarbeitnehmer in der ehemaligen DDR*. Berlin: Die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Ausländer, 82 p.

Martin, Peter (1993): *Schwarze Teufel, edle Mohren: Afrikaner in Geschichte und im Bewusstsein der Deutschen*. Hamburg: Hamburger Edition, Neuausgabe 2001, 590 p.

N'Guessan, Félix (2014) : *La politique d'immigration et la préservation de la paix sociale en Côte d'Ivoire et en Allemagne depuis 1990*. Thèse unique de doctorat en Études germaniques, option civilisation, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan, 322 p.

Pommerin, Reiner (1979): *Sterilisierung der Rheinlandbastarde: Das Schicksal einer farbigen deutschen Minderheit 1918-1937*. Düsseldorf: Droste Verlag, 114 p.

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (1999): *Tatsachen über Deutschland*. Frankfurt a. Main, Societäts-Verlag, 512 p.

Reed-Anderson, Paulette (1997): *Metropole, Menschen, Nahaufnahme: Afrikaner in Berlin*. Berlin : Die Ausländerbeauftragte des Berliner Senats, 57 p

Saague, Adoville (2004): *Flucht und Migration aus Schwarzafrika*, in: Bechhaus-Gerst, Marianne; Klein-Arendt, Reinhard (Hrsg.): *AfrikanerInnen in Deutschland und schwarze Deutsche – Geschichte und Gegenwart*. Münster: Lit Verlag, pp. 125-137

Smidt, Wolbert (2004): "Schwarze Missionare" im Deutschland des 19. Jahrhunderts, in: Bechhaus-Gerst, Marianne; Klein-Arendt, Reinhard (Hrsg.): *AfrikanerInnen in Deutschland und schwarze Deutsche – Geschichte und Gegenwart*. Münster: Lit Verlag, pp. 41-56

Touré, Patrick (2016) : *Le statut du Négro-africain dans l'espace germanophone du siècle des lumières jusqu'au déclin du Troisième Reich*. Thèse unique de doctorat en Études germaniques, option civilisation, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan, 392 p.

Traoré, Moustapha (2005): *Asylanten und Flüchtlinge in Deutschland und in der Côte d'Ivoire seit 1990. Eine vergleichende Studie*. Mémoire de Maîtrise en Études germaniques, option civilisation, à l'Université Félix Houphouët Boigny de Cocody-Abidjan, 75 p.

Traoré, Moustapha (2008): *Die Zuwanderungs- und Integrationspolitik Deutschlands für die Ausländer. Welche Lehre kann die Côte d'Ivoire daraus ziehen?* Mémoire de Diplôme d'Études Approfondies (DEA) en Études germaniques, option civilisation, à l'Université Félix Houphouët Boigny de Cocody-Abidjan, 64 p.

Traoré, Moustapha (2016) : *L'immigration des Africains dans l'espace germanophone : quel impact pour les pays d'accueil ?* Thèse unique de doctorat en Études germaniques, option civilisation, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan, 549 p.

Yao, Simon (2019) : *De la fonction et du fonctionnement des médias à l'image médiatique de l'Afrique en Occident : quelle réaction de la diaspora africaine en Allemagne face à une image stéréotypée de leur continent ?* Thèse unique de doctorat en Études germaniques, option civilisation, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan, 320 p.

Zeller, Joachim (2004): *Die Leiche im Keller. Eine Entdeckungsreise ins Innerste der Kolonialmetropole Berlin*, in: Bechhaus-Gerst, Marianne; Klein-Arendt, Reinhard (Hrsg.): *AfrikanerInnen in Deutschland und schwarze Deutsche – Geschichte und Gegenwart*. Münster: Lit Verlag, pp. 89-108

- **Documents**

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz 2005), état au 15.02.2013

Maquette pédagogique de la Licence 1, 2, 3 et du Master 1 et 2 du département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny 2015-2018.

Maquette pédagogique de la Licence 1, 2, 3 et du Master 1 et 2 du département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny 2018/2019.

Procès-verbaux des résultats du département d'Allemand de l'Université d'Abidjan-Cocody 1994-2001.

Procès-verbaux des résultats du département d'Allemand de l'Université d'Abidjan-Cocody 2002-2010.

- **Sources orales**

-Allocution du Professeur Kouassi Kouakou Aimé, directeur scientifique du département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, lors d'un dîner-partage à la résidence de Lida Kouassi Moïse, le 31 janvier 2019 de 18h30 à 21h.

Entretien avec Youpko Nicodème, Enseignant-chercheur en germanistique, le mercredi 8 mai 2019 au bureau des enseignants du département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, 13h23-13h29.

Entretien téléphonique avec Botiagne Marc Essis, Enseignant-chercheur au département de Science politique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le jeudi 30 mai 2019, 17h17-17h23.

- **Webographie**

Wiktionnaire (2019) : transversalité. Consulté sur internet (<https://fr.m.wiktionary.org/wiki/transversalit%C3%A9>), le 22 avril 2019)

Larousse (2019) : transversalité. Consulté sur internet

(www.larousse.fr/dictionnaires/français/transversalit%C3%A9/79248), le 22 avril 2019

efms (2019): efms: Institut an der Universität Bamberg. Consulté sur internet(http://www.efms.uni-bamberg.de/main_d.html), le 03/05/2019

IMIS (2019): 25 Jahre IMIS. Consulté sur internet(https://www.imis.uni-osnabrueck.de/imis/25_jahre_imis.html), le 03/05/2019

IMIS (2019): IMIS-Mitglieder. Consulté sur internet (https://www.imis.uni-osnabrueck.de/personen/imis_mitglieder.html), le 03/05/2019

RADIOGRAPHIE DES INVESTISSEMENTS DU PORT AUTONOME D'ABIDJAN POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DE SES EMPLOYÉS

Moussa Koné

kmoussa2@yahoo.fr

Département de Sociologie - Anthropologie
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire)

Koui Blagbeu Félicienne

felygapes@yahoo.fr

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

&

Allassane Sogodogo

drsogodogosociologie@yahoo.fr

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Résumé

La Formation Professionnelle Continue au sein du Port Autonome d'Abidjan est aujourd'hui une réalité. Pour ce faire, il s'est doté d'un Centre de Formation Professionnelle. Compte tenu du fait que le port vise le leadership africain, un ensemble de questions se posent de façon récurrente : Quel est l'impact de la Formation Professionnelle Continue Port Autonome d'Abidjan sur la performance de l'entreprise et la motivation de ses employés ? Quelles sont ces limites et comment y remédier ? L'objectif ici étant d'analyser la politique de la Formation Professionnelle Continue au Port Autonome d'Abidjan au regard de ces objectifs. Il en ressort que la performance de l'entreprise et de ses employés dépend de la politique de Formation Professionnelle Continue à différents niveaux : Au niveau culturel, économique, organisationnel et social. D'autre part, cette formation bien que récurrente, connaît des limites. Ces dernières sont dues au fait que des formations sont faites sans tenir compte des besoins de l'entreprise. Également, les bénéficiaires des formations pour la plupart, n'ont aucun mouvement de postes, ni de rémunérations contrairement à ceux qui n'ont fait aucune formation.

Mots-clés : Radiographie – Port Autonome d'Abidjan – Investissent – Formation Professionnelle Continue – Performance

Abstract

Continuing Professional Training within the Autonomous Port of Abidjan is today a reality. To do this, it has a professional training center. Given the fact that the port is aimed at African leadership, a series of questions arise recurrently: What is the impact of the Abidjan Self-Employed Continuing Professional Training on the company's performance and the motivation of its employees? What are these limitations and how to fix them? The objective here is to analyze the policy of Continuing Vocational Training at the Autonomous Port of Abidjan with regard to these objectives. It shows that the performance of the company and its employees depends on the policy of Continuing Professional Development at different

levels: at the cultural, economic, organizational and social levels. On the other hand, this training, although recurrent, knows some limits. These are due to the fact that training is done without considering the needs of the company. Also, the beneficiaries of the training for the most part, have no movement of positions, nor pay unlike those who have not done any training.

Keywords: Radiography – Autonomous Port of Abidjan – Invest – Continuing Professional Training – Performance

INTRODUCTION

La rapide évolution du monde contemporain impose aux nations en général et aux pays en voie de développement une mutation perpétuelle des compétences professionnelles en particulier. Pour ce faire, les entreprises leaders de nos jours sont celles qui ont réussi une parfaite adéquation ressources humaines/postes de travail (Etzioni 1996 ; Paul 2000 ; Linhart 2005). Cette adéquation si elle est réussie, permet à chacun et à tous de mettre pleinement toutes leurs potentialités avec efficacité au service de l'entreprise pour sa productivité et sa performance (Pierre et al. 1996 ; Altinok 1998). Ce résultat procède de la mise en œuvre d'une judicieuse politique de Gestion des Ressources Humaines qui prend en compte la Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Carrières (GPEC) et son binôme inséparable qui se trouve être la Formation Professionnelle Continue (FPC). Par la volonté de la Direction Générale, le Centre de Formation du Port Autonome d'Abidjan (CF-PAA) a été créé en 1992, avec pour mission la formation exclusive des agents du PAA pour l'amélioration de leur compétences. Il est situé à environ huit (08) kilomètres (Km) de la Direction Générale du PAA et bénéficie d'accès facile et d'un environnement calme et propice à la formation. Depuis la date de sa création, le Centre de Formation du Port Autonome d'Abidjan, après plusieurs années de formation a réalisé plus de 5000 sessions de formation offrant ainsi au personnel des compétences qui ont fait du PAA, aujourd'hui un port de référence en Afrique. Nanti d'une grande expérience en matière de formation, le Centre de Formation du Port Autonome d'Abidjan a décidé de s'ouvrir sur l'extérieur. La mise en place de cette ouverture, qui a débuté en 2003, deviendra plus effective à partir de 2006.

Ce faisant, la formation professionnelle continue est une nécessité vitale pour la mise en œuvre d'une politique rationnelle de Gestion des Ressources Humaines en vue de la réalisation des objectifs de développement de l'entreprise. Il convient aussi d'apprécier et de mesurer l'impact de la politique de formation professionnelle continue sur l'emploi ou la productivité de l'entreprise lorsqu'on songe au faible niveau initial de la main d'œuvre souvent pas très qualifiée et à la mise en place d'une politique de développement de l'entreprise. Au vu de ce qui précède, quel est l'impact de la Formation Professionnelle Continue Port Autonome d'Abidjan sur la performance de l'entreprise et celle de ses employés ? Quelles sont ces limites et comment y remédier ? Il s'agit ici d'analyser l'impact de la Formation Professionnelle Continue sur la performance du Port Autonome d'Abidjan.

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

La population de l'étude est constituée d'associations patronales (syndicats), de cadres supérieurs, de cadres, d'agents de maîtrise et d'employés/ouvriers. Ainsi, pour mieux cerner le problème, nous avons amorcé une étude mixte basée sur un échantillon composé de tous ces acteurs. L'enquête s'est effectuée dans CFP-PAA et dans les différents départements du PAA du 21 août au 30 janvier 2016. Pour les besoins de notre étude, nous avons eu recours à des guides d'entretien. La recherche bibliographies s'est opérée dans des centres de documentation à Abidjan et au CFP-PAA. Deux approches ont été mobilisées : L'approche systémique (François-Pierre Gingras, cité par Paul N'da (2004) est une démarche basée sur trois (03) principes fondamentaux: l'interaction, la totalité et la rétroaction. L'idée prépondérante de cette approche est l'interdépendance qui existe entre les éléments du milieu d'étude considéré comme un système de valeurs. Ainsi, le dysfonctionnement de l'un des éléments modifie-t-il considérablement et/ou influence l'attitude des autres éléments du système. Notre choix a porté sur la méthode systémique dans la mesure où l'analyse systémique reconnaît la prédominance d'un objet concret, total et organisé et qu'il est un tout pour les parties. En second plan, nous avons eu recours à la théorie des attentes de Vroom (1964). Elle ne se focalise pas sur les besoins, mais relie la motivation d'un individu à ses attentes et les chances qu'il possède de les atteindre. Elle a permis de mesurer la motivation des employés après leurs formations.

I- BILAN STATISTIQUE DE QUELQUES FORMATIONS AU CF-PAA

Le Port Autonome d'Abidjan (PAA), dans un souci d'assurer le fonctionnement harmonieux et donc plus efficace de ses services, a décidé de la création au sein de l'entreprise d'une structure dotée d'une mission globale de formation et d'encadrement des compétences de son personnel. Cette politique a conduit dans un premier temps en 1992 à la création d'un Centre de Formation, ensuite à la création d'une Direction de la Formation à partir d'avril 2008. Les activités du Centre de Formation sont aujourd'hui sous le contrôle de Madame MEITE Fofana Alimata, Directeur des Ressources Humaines depuis juillet 2011. Trois (03) Département conjuguent leurs efforts pour l'atteinte des différents objectifs, en vue de la réalisation des plans de formation. Il s'agit des: Département Formation Continue et Stages; Département Développement et Valorisation de l'Expertise; Département Gestion du Centre de Formation. Le présent bilan de quelques formations réalisées au CF-PAA permet de communiquer sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs et de mesurer le niveau des acquis de compétences, eu égard au budget alloué par la Direction générale

Le taux légal de participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue est de 1,2% de la masse salariale de l'entreprise. La part réservée à la formation des salariés du Port Autonome d'Abidjan ou utilisation directe est de 0,6% de la masse salariale soit: 91.224.406 F CFA. L'obligation liée au financement complémentaire des actions de formation agréées, soit : F CFA (0,6% de la masse salariale) est reversée au Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP). La taxe d'apprentissage représente 0,4% de la masse salariale, soit 60.816.270 F CFA reversée au FDFP.

Graphique 01 : des obligations de l'entreprise et du budget de la formation

Source : données de l'étude (2016)

II- RAPPORT D'EVALUATION D'EFFICACITE DES FORMATIONS PRIORITAIRES¹⁸

Conformément à toutes les politiques de formation, le Département Formation Continue et Stages a mis en place des outils en vue de l'évaluation des formations réalisées. À cet effet, plusieurs bilans d'évaluations ont été réalisés: (bilans d'évaluation journalières, de fin de formation et des acquis de compétence au poste de travail). Leurs exploitations permettent d'apprécier l'impact des différentes formations sur d'une part, ce que la formation apporte à chaque agent formé et d'autre part ce que l'entreprise gagne à investir de tel budget de formation. Quelques tableaux statistiques d'exploitation des données des actions de formation prioritaire et représentation graphique des données de l'étude 2013-2016.

¹⁸Les valeurs (TA-TFPC-PE-BF), ont des valeurs très négligeables devant notre masse salariale. Cela démontre bien qu'aux yeux de l'autorité portuaire la formation n'a pas de prix, mais que l'ignorance peut engendrer des coûts aux conséquences incalculables.

Thème I: la police des ports et leur exercice

À la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de: faire respecter la réglementation en vigueur et sanctionner les infractions s’y rapportant; contrôler l’exploitation d’un port; prévenir et intervenir contre les atteintes au domaine public maritime portuaire; assurer la sécurité des installations portuaires du Port d’Abidjan.

Critères d'efficacités	Taux d'atteinte des Objectifs	Taux de mise en application	Niveau de rendements	Valorisation des acquis au poste	Amélioration des résultats	Totaux
Niveau d'efficacité globale	86,25 %	68,11%	94,44%	97,22%	86,11%	86,42%

Source : données de l'étude (2016)

Thème II: police et réglementation portuaire

À la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de : maîtriser le concept du domaine public et privé de l'état ; définir les diverses formes de police administrative ; faire respecter la réglementation en vigueur et sanctionner les infractions s’y rapportant ; maîtriser l’exploitation d’un port ; définir le rôle d’un port dans la chaîne du transport et l’organisation, le fonctionnement d’une capitainerie ; prévenir et intervenir contre les atteintes au domaine portuaire.

Critères d'efficacité	Taux d'atteinte des Objectifs	Taux de mise en application	Niveau de rendements	Valorisation des acquis au poste	Amélioration des résultats	Totaux
Niveau d'efficacité globale	85,41%	82,28%	62,5%	62,5%	62,5%	71,04%

Source : données de l'étude (2016)

Thème III: perfectionnement à la gestion de trésorerie : négocier, optimiser et mettre sous contrôle sa trésorerie

À la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de : maîtriser l'ensemble des opérations liées à une maîtrise de la gestion de trésorerie; maîtriser la négociation bancaire; optimiser les prévisions, les financements et placements; gérer au quotidien la trésorerie de groupe; contribuer à l'amélioration du résultat financier de l'entreprise.

Critères d'efficacité	Taux d'atteinte des Objectifs	Taux de mise en application	Niveau de rendements	Valorisation des acquis au poste	Amélioration des résultats	Totaux
Niveau d'efficacité globale	65%	85%	77,5%	77,5%	77,5%	76,5%

Source : données de l'étude (2016)

Thème IV: formation à la sécurité incendie

À la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de: manipuler les moyens de premiers secours (extincteurs et ria) en toute sécurité et donner une alerte; maîtriser les principes fondamentaux de lutte contre le feu; savoir utiliser les moyens de seconde intervention; prévenir un incendie.

	Taux d'atteinte des Objectifs	Taux de mise en application	Niveau de rendements	Valorisation des acquis au poste	Amélioration des résultats	Totaux
Niveau d'efficacité globale	87,5%	62,5%	75%	75%	25%	65%

Source : données de l'étude (2016)

Thème V : Finances portuaires

À la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de: améliorer la performance et la mise en place du dispositif de pilotage de la direction financière; optimiser le processus d'élaboration et de suivi budgétaire; optimiser l'ingénierie financière des opérations de haut bilan; acquérir une parfaite maîtrise des outils financiers; améliorer la comptabilité analytique du PAA par une analyse, un contrôle efficace des coûts.

Critères d'efficacité	Taux d'atteinte des Objectifs	Taux de mise en application	Niveau de rendements	Valorisation des acquis au poste	Amélioration des résultats	Totaux
Niveau d'efficacité globale	73,33%	76,66%	100%	85%	85%	83,99%

Source : données de l'étude (2016)

III- IMPACT DE LA FORMATION CONTINUE DANS LE DEVELOPPEMENT DU (PAA)

« D'une certaine façon, le leadership du PAA dépend des formations des personnes et nous en sommes fières » (Un cadre du PAA).

La fonction de développement/formation est dualiste. En premier lieu, la formation favorise l'intensification de la productivité. L'on sait en effet, qu'un travailleur ayant suivi des formations peut accroître sa productivité. Il est désormais évident que la formation favorise la communication et la participation (implication) dans les entreprises et facilite donc la mise en œuvre de projet de développement. En outre, il apparaît de plus en plus que les entreprises disposant de Ressources Humaines les mieux formées tendent à enregistrer une croissance économique plus rapide que les autres. N'est-ce pas ce qu'Adam Curle (1949) dans les stratégies de développement des ressources humaines évoque lorsqu'il avance que « le rôle de la formation dans l'accroissement de la production nationale et des améliorations apportées aux ressources humaines par le biais de l'instruction en général constitue la clé du développement. ». S'il importe de reconnaître et de mieux comprendre l'impact que peut avoir la formation continue sur le développement de l'entreprise, il importe aussi de ne pas perdre de vue que les rapports entre la formation continue et le développement de l'entreprise sont réciproques.

Ainsi, la réussite de toute tentative visant à développer, améliorer ou reformer la formation continue dans une entreprise donnée doit tenir compte de l'évolution socio-économique. Il existe donc un rapport dynamique entre la formation continue et le développement d'une entreprise. C'est pourquoi il convient d'observer rigoureusement ce rapport avant la mise en œuvre de toute politique de formation au sein de l'entreprise. L'idée de formation investissement apparue dans le vocable de la politique de formation invite les organisations à optimiser celle-ci, c'est-à-dire à la rentabiliser. Mais cela ne peut se vérifier qu'à partir des changements induits par la formation et qui généralement s'observent au niveau du fonctionnement et de l'exploitation de l'entreprise (Ralle 1999).

Impact sur l'entreprise PAA

« Tenir le leadership de cette façon, ce n'est pas possible ! Nous tiendrons notre pari et nous investirons pour renforcer nos capacités. » (Un cadre supérieur du PAA).

Les effets de la formation peuvent être envisagés à plusieurs niveaux. Mais nous essayerons d'analyser les éléments qui nous paraissent répondre au mieux aux objectifs assignés à la politique de formation. Parce que la formation fait partie de la stratégie globale de développement de l'entreprise, on doit pouvoir en apprécier les effets quant au fonctionnement et à l'exploitation de l'entreprise.

Sur le plan culturel

« De quelle culture nous parle-t-on? Celle de l'injustice? Lorsque souvent à cause du copinage, un cuisinier ou un docker va faire une formation de comptable ou de secrétaire, vous trouvez-ça normal? » (Un employé du PAA).

Les connaissances nouvelles acquises par les salariés influent sur la culture de l'entreprise. Des modifications profondes apparaissent dans la vision à long terme des travailleurs et se traduisent dans la réalité, l'intégration et le développement du sens « client », ainsi que l'établissement de relations plus directes mais également l'introduction de nouvelles cultures et comportements. Au PAA, la Direction Générale a mis en place une nouvelle culture d'Entreprise. L'objet visé est de permettre aux agents du PAA d'épouser un nouveau type de comportement en les sensibilisant sur leurs responsabilités par la formation, d'éveiller en eux la conscience professionnelle et l'esprit d'appartenance qui créent l'émulation et la motivation.

La nouvelle culture d'entreprise du PAA est matérialisée par les valeurs que sont: la Rigueur, l'esprit d'Appartenance, l'agent du port, un Communicateur, la recherche de l'Excellence (RACE). Ces valeurs ont pour but de créer les conditions nécessaires à l'adéquation des comportements et attitudes des travailleurs aux enjeux et défis du moment. À travers ces valeurs, le PAA doit être capable d'accroître ses performances et s'adapter aux mutations qui se profilent à l'horizon. Ces challenges exigent de l'entreprise: une volonté de faire évoluer ses structures, d'optimiser ses ressources, de développer son savoir-faire, de savoir anticiper. En effet, dans un domaine spécifique et technique, c'est toujours un impératif que de savoir anticiper, car « gérer dit-on, c'est prévoir ». Savoir donc anticiper dans tous les secteurs et à tous les niveaux pour que le PAA ne soit jamais dépassé dans quelque domaine que ce soit. La formation des salariés dans les domaines de l'informatique, la communication, la gestion etc. Pour une meilleure maîtrise des tâches sont autant d'éléments à valoriser pour être « Up to date ». (D'où la création d'une Direction Qualité).

Sur le fonctionnement et l'exploitation de l'entreprise

Sur le plan économique

Une politique de formation bien conçue et appliquée permet à l'entreprise de réaliser des performances économiques mais également de réaliser un gain d'économie. Les performances économiques se traduisent généralement dans l'augmentation de la productivité grâce à l'accroissement du rendement des salariés ayant acquis de nouvelles connaissances et manières de travailler, le rythme d'exécution des tâches s'accélèrent provoquant ainsi une augmentation de la production qui influe à son tour sur le chiffre d'affaire.

« Ce sont des formations par compétence qui engagent le FDFP et cela est incontestable. C'est pourquoi nous sommes une structure sérieuse. » (Un cadre supérieur au PAA).

Le gain d'économie se manifeste quant à lui dans la célérité avec laquelle les tâches sont exécutées désormais. Il peut se mesurer par rapport au délai de fabrication, de livraison et de satisfaction de la clientèle etc. Mais également en termes de finances. La formation permet à l'entreprise d'être plus efficace dans l'exploitation de son activité (Tramblay 2000).

Sur le plan de l'organisation

La formation est un moyen de socialisation collective. L'entreprise est un ensemble d'entités qui entretiennent des relations entre elles. Il s'agit pour l'entreprise de prendre les mesures nécessaires pour créer les conditions et le cadre pour appliquer effectivement les connaissances acquises lors des stages de formation. La formation contribue à mettre en place une organisation plus rationnelle des ressources en vue d'une efficacité plus accrue. Les retombées de la formation se traduisent en termes d'échelon hiérarchique au sein de l'entreprise, la culture du partage du pouvoir à travers les délégations de pouvoir (Charpentier 2003).

Sur le plan de la gestion prévisionnelle des emplois et carrières

La formation continue permet à l'entreprise de se constituer « un vivier » de compétences dans les différents secteurs d'activités qui constituent son activité. Cela afin de répondre aux situations susceptibles de se présenter à elle dans son fonctionnement quotidien mais également pour anticiper sur les innovations technologiques.

« Nous continuons de lutter pour que nos droits soient respectés et nous allons nous donner les moyens d'y arriver. » (Un responsable syndical du PAA).

Impact sur les salariés

Lorsque l'on élabore un plan de formation, un certain nombre de buts sont envisagés quant aux participants. Nous en avons repéré quelques-uns sans toutefois omettre de signaler que cette liste n'est pas exhaustive.

Modification des compétences professionnelles

La formation permet d'introduire des modifications dans les aptitudes des travailleurs grâce à l'acquisition de connaissances nouvelles. Elle modifie donc les compétences car parfois il s'agit de former en vue d'une reconversion de carrière ou pour développer la capacité de mobilité des salariés. On leur fera suivre dans ce cas des formations leur permettant de diversifier leurs domaines de compétence. À ce niveau l'adéquation homme/poste reste une préoccupation majeure pour le PAA qui recherche un taux d'adéquation homme/poste de 100 % pour atteindre ce résultat, le PAA a choisi d'agir sur le taux de réalisation des actions de formation qu'il a décidé de porter à 98,36 %.

Transformations des participants

Pendant les stages de formation, les auditeurs acquièrent des connaissances, des savoirs et des savoir-faire. Ces nouveaux acquis influent sur leur façon de percevoir leur travail, leurs collègues, leurs supérieurs, leur entreprise. Tout ceci jouera un rôle positif ou négatif dans leur comportement au quotidien au sein de leur entreprise.

Changement social

Le changement social est un concept qui a fait l'objet de nombreux écrits en sciences humaines. Guy Rocher définit le changement social comme toute transformation

observable dans le temps qui affecte d'une manière qui ne soit pas provisoire ou éphémère, la structure ou le fonctionnement de l'organisation sociale d'une collectivité donnée et modifie le cours de son histoire. Dans son œuvre; le changement social disait que: le changement social consiste donc en une modification ou transformation d'attitude, de caractère, d'humeur, de langage, de manière de penser, de conduite, bref, la modification du comportement suite à un contact prolongé ou non de deux ou plusieurs cultures, ou de contacts physiques entre des peuples (Lindeperg 1999). La formation est une occasion pour apprendre une culture nouvelle grâce aux enseignements reçus donc, de changement social. Elle est facteur d'intégration de nouvelles habitudes, de nouveaux modes de pensée et attitudes. Dans cette même veine

«Nous sommes formés et pourtant ce sont d'autres personnes qui sont rémunérées dès que des opportunités sont offertes. C'est un scandale et ce sont des choses à revoir. Je vous assure que c'est de l'injustice!» (Un employé du PAA, 9 novembre 2013).

Valorisations de soi

La formation développe une image positive du salarié en ce sens qu'il se sent plus valorisé grâce aux nouvelles connaissances qu'il acquiert. Elle accroît sa confiance en lui car il dispose des éléments nécessaires pour faire face aux situations aussi bien professionnelles que civiles qui se poseront à lui. Tout ceci l'amène à plus d'assurance et à appliquer ce qu'il a appris lors des stages mais également à anticiper, c'est-à-dire, à vouloir le changement et même à le provoquer. Elle permet une plus grande participation de tous à la vie de l'entreprise, notamment en donnant à tous le sentiment d'être valorisés. Les individus sont plus motivés à prendre des initiatives parce qu'ils se sentent à la hauteur des enjeux grâce aux connaissances qu'ils acquièrent par le biais de la formation. Les sentiments d'exclusion disparaissent, ce qui contribue à améliorer le climat social.

Cependant, il convient de souligner que des limites existent bel et bien dans le processus de formation.

IV- DES DYSFONCTIONNEMENTS RÉELS

Une formation professionnelle continue qui ne tient pas compte des besoins de formation des employés de l'entreprise

« Il y a bien des limites aux plans de formation appliquée chez nous. Quand chacun est à sa place, tout marche. Mais, lorsque des mécaniciens sont formés pour des besoins de métallurgistes, comprenez qu'il y a des soucis à se faire. » (Un responsable syndical au PAA).

Il s'agit dans ce constat qu'il apparaît que la productivité des entreprises, la performance de celle-ci et le taux d'emploi en Côte d'Ivoire en général ou dans une entreprise en particulier dépendent en grande partie de la formation (diplômante) universitaire. Le système d'éducation et de formation, au-delà de la fonction de différenciation et de hiérarchisation qu'il exerce en délivrant des diplômes, des titres et des grades, contribue, quand les moyens sont mis à contribution, pour une large part, au développement socioéconomique des nations, mais ne permet pas aux employés de se recycler, d'être tenu en éveil sur les métiers ou de bénéficier d'une reconversion professionnelle. Seule la

formation professionnelle continue permet cela et accélère la mobilité sociale. Dans un pays où la majorité de la population a moins de vingt et un (21) ans, la formation professionnelle, en tant que composante de la politique spécifique de l'emploi, apparaît comme une activité prioritaire si l'on veut insérer professionnellement les jeunes qui gonflent les statistiques du chômage.

La formation serait un outil de premier ordre si l'on veut assurer la qualification et l'insertion des actifs, assurer la mobilité professionnelle et réduire le taux d'inactivité. Cette politique dans la réalité au PAA connaît des difficultés liées au choix des employés à former. Les chefs hiérarchiques choisissent qui ils veulent sans souvent tenir compte des besoins de formation. L'on note une affinité dans le processus de formation. Ces réalités ont été évoquées par de nombreux employés qui de plus en plus se disent frustrés. Les politiques devraient aboutir à un réajustement des postes ou des statuts dans une entreprise crédible.

Une politique de formation professionnelle continue qui n'entraîne pas de promotion

Cette étude est dictée par un réel souci d'apporter une modeste contribution aux réflexions et aux efforts déjà déployés par d'autres chercheurs en vue d'aider la communauté nationale ou les entreprises nationales à identifier certains facteurs qui, nuisant au bon fonctionnement du système national de formation professionnelle et continue, influent négativement sur le processus de développement socio-économique. Ce choix est motivé d'abord par la faiblesse du secteur de la formation professionnelle en matière de gouvernance et par son impuissance à mettre en œuvre des politiques, à édicter des règles claires de fonctionnement.

Ensuite, nous avons choisi de travailler sur ce sujet parce que nous avons voulu comprendre les difficultés multiples entourant le secteur de l'activité portuaire; mettre en lumière et analyser les facteurs tant matériels qu'immatériels qui freinent l'attractivité du territoire national et son incapacité à attirer les Investissements Directs Étrangers (IDE) dans un secteur, qui longtemps considéré, qualifié comme étant l'une des bases et l'un des piliers fondamentaux de l'économie ivoirienne. Le port d'Abidjan de par sa qualification en dit long sur l'impact qu'a celui-ci sur l'économie ivoirienne et cela se vérifie à travers ces chiffres. Le port d'Abidjan assure 91% des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur, soit 70% du Produit Intérieur Brut (PIB) avec plus de 85% de recettes douanières. Élément moteur du développement industriel de la Côte d'Ivoire, il offre 54 000 emplois directs et indirects et abrite les unités industrielles du pays.

Enfin, ce travail nous est d'une grande utilité et nous permet d'avoir une meilleure lecture du fonctionnement du système de formation et du tissu socio-économique de la Côte d'Ivoire et devra nous servir de point de repère dans nos recherches futures dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la socio-économie et du développement. De toute évidence, les formations ne permettent pas malheureusement aux employés de s'épanouir comme il le devrait. La plupart des employés formés ne connaissent pas de promotion directe à la suite des formations, ce sont d'autres employés qui sont primés ou promus. Cette situation peu enthousiasme n'encourage pas les employés à participer

normalement aux formations. Cependant, pour ne pas perdre leur emploi, ils acceptent la situation.

CONCLUSION

La formation professionnelle continue est génératrice de productivité et de performance au Port Autonome d'Abidjan, de ce fait, elle permet à l'entreprise d'être compétitive au niveau sous régional et international. Ce niveau a pu être atteint grâce à la politique de Formation Professionnelle Continue mise en œuvre par la direction générale du PAA. L'étude qui a mobilisée toutes les parties prenantes de l'entreprise a fait ressortir une volonté commune de tous à participer à l'essor de l'entreprise. D'une part, l'entreprise voit son chiffre d'affaire grimper et d'autre part sa performance accroît sa compétitivité à tous les niveaux.

Cependant, il existe des limites dans l'approche spécifique abordée. En effet, les syndicats ne sont point associés à tout le processus de formation. Les formations ne tiennent pas forcément compte des besoins. Aussi, les employés ne bénéficient pas toujours des formations reçues, en termes de rémunération et de statut. Selon eux, c'est une forme d'injustice sociale qui s'est installée dans l'entreprise et qui représente absolument une source de motivation. C'est pourquoi, le management participatif est à envisager afin d'aplanir tous les angles et améliorer le processus de formation duquel dépend la vie de l'entreprise.

Références bibliographiques

Altinok Nadir : *Capital humain et croissance : l'apport des enquêtes internationales sur les acquis des élèves*. Economie Publique, 18-19 (1-2). 1998, pp. 177-209.

Cahuc Pierre & Zylberberg André : *Le marché du travail*, Bruxelles, 2001.

CURLE Adam: *A Theoretical Approach to Action Research*, Human Relations, vol. 2, no 3, 1949, pp. 269-280.

Etzioni Amitai : *Les Organisations modernes*, Duculot, Bruxelles, 1971.

Gurgand Marc : *La demande d'éducation* », Marc Gurgand éd., *Économie de l'éducation*. La Découverte, Paris, 2005.

Lindeperg Gérard : *Les Acteurs de la Formation professionnelle pour une nouvelle donne*, Rapport au Premier ministre, La Documentation française, la Loire, 2000.

Linhart, Daniele : *Introduction générale. Le contrat de travail salarié : un quiproquo fondamental* », Daniele Linhart éd., *Le travail nous est compté*. La Découverte, Paris, 2005.

Paul Jean-Jacques : *Les évolutions de la relation formation-emploi*, dans Van Zaten Agnès., *l'école. L'état des savoirs*, La découverte, Paris, 2000.

Paul N'Da : Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines. Réussir sa thèse, mémoire de master ou professionnel et son article, L'Harmattan, Paris, 2015.

Poulain Edouard : *Le capital humain, d'une conception substantielle à un modèle représentationnel*, Revue économique, Presses de Sciences Po., Vol. 52, 2001/1, pp. 91-116.

Victor Vroom: *Work and Motivation*, Wiley, New York, 1964.

LA TRADUCTION DANS L'ENSEIGNEMENT DE L'ESPAGNOL LANGUE ÉTRANGÈRE EN CÔTE D'IVOIRE : UN ÉTAT DES LIEUX

Méo Salomon Zai

zaiméo@yahoo.fr

Département d'Études Hispaniques et Ibériques
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

Cet article vise à faire le point de la situation de la traduction, non seulement comme outil didactique mais également comme matière, dans l'enseignement de l'Espagnol Langue Étrangère en Côte d'Ivoire, au moment où l'actualité de la didactique des langues étrangères est marquée par un regain d'intérêt en faveur de la traduction. À travers une analyse des différentes méthodologies ayant présidé à l'enseignement scolaire de cette langue et des maquettes pédagogiques des différents départements d'Espagnol des universités publiques ivoiriennes, le constat est mitigé. Ainsi, après avoir constitué un outil indispensable à l'enseignement scolaire de l'Espagnol, la traduction a fini par être éconduite des salles de classe. Par contre, à l'université, l'introduction récente de cours de traductologie y présage une place de choix de la traduction et un enseignement plus formel.

Mots-clés : Traduction – Didactique – Espagnol langue étrangère

Abstract

This article aims to make a review of translation, not only as a teaching tool but also as a subject in the teaching of Spanish as a foreign language in Côte d'Ivoire. And this, at a moment when the question of foreign language teaching is being marked by a growing interest for translation. The result of the analysis of the different methods in the teaching of Spanish in Ivorian secondary schools and the curriculum of the Spanish departments of the public universities is mixed. Thus, after being an important tool in the teaching of Spanish in Ivorian schools, translation has finally been put away from classrooms. However, the recent introduction of translatology lessons at the university predicts a crucial position of translation and a more formal teaching.

Keywords: Translation – Didactics – Spanish as Foreign Language

INTRODUCTION

La traduction a entretenu des rapports privilégiés multiséculaires avec la didactique des langues étrangères. Considérée en effet comme la clé de voûte de cet enseignement, elle y a longtemps occupé une place de choix. Mais au fil du temps, elle fut contestée et ses rapports avec l'enseignement des langues étrangères furent reconsidérés. Perçue finalement par les méthodologies de paradigme directe comme un facteur de perversion de la langue étrangère, inhibant son acquisition chez les apprenants, elle s'est vue

progressivement éconduite des salles de classe jusqu'à son total bannissement de l'enseignement secondaire des langues étrangères.

À l'université, si elle n'a pas été bannie, elle est tout de même restée statique, dans un enseignement intuitif, en marge de la dynamique universitaire caractérisée par l'apparition de théories et d'approches nouvelles et surtout par un enseignement scientifique fondé sur des théories éprouvées. Devenant ainsi une sorte de curiosité, voire d'aberration scientifique.

Toutefois, plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour demander une reconsidération de la traduction et de sa place dans l'enseignement des langues vivantes étrangères. Ainsi réclame-t-on une réhabilitation de la traduction dans l'enseignement des langues vivantes étrangères, alléguant ses possibles apports à la réalisation des objectifs dudit enseignement ainsi que sa compatibilité avec les nouvelles méthodologies d'enseignement des langues vivantes étrangères. À l'université, on réclame de plus en plus un enseignement formel et scientifique de la traduction, se fondant sur les théories et approches de la traductologie, en vue de le rendre conforme à l'esprit et à la pratique de l'enseignement universitaire.

Face à ce regain d'intérêt pour la traduction dans l'enseignement secondaire et de sa nouvelle orientation dans l'enseignement universitaire, quid de sa situation dans la didactique de l'espagnol en Côte d'Ivoire? Quelle place occupe la traduction aujourd'hui dans l'enseignement de l'espagnol langue étrangère en Côte d'Ivoire? Quels sont les facteurs qui expliquent cette situation de la traduction?

Pour répondre à ces interrogations, nous situerons d'abord le contexte de l'introduction de l'Espagnol dans le système éducatif ivoirien. Puis nous aborderons ses rapports avec la traduction dans l'enseignement secondaire, à partir de l'analyse des différentes méthodologies d'enseignement qui l'ont présidé. Enfin nous nous intéresserons à la place accordée à la traduction dans l'enseignement supérieur, au regard des maquettes pédagogiques des différentes universités.

I- L'INTRODUCTION DE L'ESPAGNOL DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF IVOIRIEN

L'introduction de l'enseignement de l'espagnol en Côte d'Ivoire s'est fait dans le cadre général de la politique coloniale de la France en Côte d'Ivoire.

En effet dans sa politique de « civilisation » des peuples indigènes de ses colonies d'Afrique, la France trouva en l'école le moyen idéal pour parvenir à ses fins.

Ainsi dès 1887 la France ouvrit sa première école en Côte d'Ivoire à Elima, localité du sud du pays. Et de là essaimeront à travers le pays, des écoles villageoises et régionales, avec un enseignement rudimentaire destiné à former des auxiliaires de l'administration coloniale. (Kouadio 2008)

Outre ces écoles destinées aux populations indigènes, elle ouvrit également des écoles urbaines dont le contenu d'enseignement était similaire à celui de la métropole. Elles étaient destinées aux enfants européens et à quelques rares assimilés. Suite à quelques

réformes, les écoles urbaines s'ouvrirent dès 1908 aux fils des chefs de villages, de tribus, de fonctionnaires et d'employés de commerce. Grâce à cet enseignement ils intégrèrent les écoles fédérales situées dans les capitales fédérales, en l'occurrence à Dakar pour ce qui est l'Afrique Occidentale Française (AOF), en vue d'une formation post-primaire les destinant à des emplois de cadres de l'administration coloniale. Ces cadres indigènes formeront la jeune élite africaine qui revendiquera des meilleures conditions de traitement de leurs concitoyens, parmi lesquelles la réforme du système éducatif des colonies en vue d'une assimilation à celui de la métropole. À partir de 1945 l'on assistera à la création des premiers établissements d'enseignement secondaire dans les colonies de l'Afrique Occidentale Française (AOF), avec des politiques éducatives et des contenus conforme à ceux de la France. Dès lors en 1947, fut créé à Bingerville, le premier établissement d'enseignement secondaire (Sosoo 1986), avec l'introduction dans le système éducatif ivoirien de nouvelles matières dont l'espagnol.

Ainsi l'enseignement de l'Espagnol fut introduit dans le système éducatif ivoirien suite à la réforme de l'enseignement des colonies françaises, revendiquée par l'élite africaine.

Mais comment se faisait cet enseignement ? Quelle méthodologie régissait l'enseignement de l'Espagnol en Côte d'Ivoire à cette époque ? Et quelle place accordait-elle à la traduction en tant que stratégie d'enseignement des langues ?

II- LA TRADUCTION DANS L'ENSEIGNEMENT DE L'ESPAGNOL AU SECONDAIRE EN COTE D'IVOIRE

Evoquer la relation entre la traduction et l'enseignement d'une langue étrangère au secondaire, suggère implicitement de considérer la méthodologie d'enseignement des langues opérant dans la didactique de celle-ci. D'autant plus que dans le cadre de l'enseignement secondaire, la traduction constitue une stratégie, un outil au service de la méthodologie. Au regard de ce rapport de dépendance de la traduction vis-à-vis de la méthodologie d'enseignement, il convient de passer en revue les différentes méthodologies ayant présidé à l'enseignement de l'Espagnol langue étrangère en Côte d'Ivoire, pour déterminer ou juger de la place qui y est faite à la traduction. À ce sujet, nous distinguons trois méthodologies : la méthodologie traditionnelle, la méthodologie audiovisuelle et l'approche communicative. (Koffi 2009), (Koui 2014)

La méthodologie traditionnelle

Selon Kouï (2014 : 198), la méthodologie traditionnelle (MT) constitue la première méthodologie d'enseignement de l'Espagnol en Côte d'Ivoire. Que faut-il entendre cependant par méthodologie traditionnelle ?

Selon Puren (2012 :18) :

« L'expression de « méthode traditionnelle » se généralise en France dans les années 60, au moment même où elle devient source de confusion. [...] « traditionnel » a fini par devenir en France à cette époque synonyme de « non-audiovisuel » ; ce qui revenait à amalgamer dans la même réprobation des réalités historiques aussi différente que la MT proprement dite, la méthodologie directe et la méthodologie active. »

L'expression « méthodologie traditionnelle » renvoie donc à trois réalités méthodologiques différentes.

Face à cette confusion terminologique, il convient de se référer à la période d'introduction de l'enseignement de l'Espagnol en Côte d'Ivoire ainsi qu'aux textes institutionnels d'alors, pour préciser la réalité méthodologique à laquelle renvoie cette expression.

L'enseignement de l'Espagnol ayant été introduit en Côte d'Ivoire dans les années 1940, il était régi par les instructions ministérielles françaises de cette époque. En référence à ces instructions et à la méthodologie d'enseignement des langues qu'elles préconisent, Puren (2012 :143) écrit :

« Je définis ici la Méthodologie Active (désormais siglée MA) comme cette méthodologie préconisée par les instructions officielles de 2 septembre 1925, 30 septembre 1938 et 1^{er} décembre 1950, et d'usage général dans l'enseignement scolaire des L.V.E depuis les années 1920 jusqu'aux années 1960 »

À en croire Puren (2012 :143), la méthodologie désignée par « méthodologie traditionnelle » dans l'enseignement des langues vivantes étrangères en général dans les années 1940 est la Méthodologie Active (M.A). Cette idée est corroborée par les manuels d'usage dans l'enseignement de l'Espagnol en Côte d'Ivoire durant cette période et même au-delà, comme le montre le tableau des différents manuels d'enseignement de l'espagnol en Côte d'Ivoire que dresse Kouï (2013)

Décadas	Manuales	Ciclos		Metodología
		1	2	
1960 - 1980	Tras el Pirineo	+		Tradicional
	Por el mundo hispánico	+		
	Siglo XX		+	
1970 -1980	¿Adónde?		+	Tradicional
	¿Qué tal Carmen?		+	
1970	Vida y diálogos de España	+		Audiovisual
1980	Lengua y Vida	+	+	Tradicional
	Pueblo I & II	+		
	Sol y sombra		+	
1990	Caminos del Idioma I & II	+		Tradicional
	Cambios		+	
1998 - hoy	Horizontes	+	+	Comunicativa

Tableau des manuels d'espagnol utilisés dans l'enseignement secondaire de Côte d'Ivoire.
Source: KOUI (2013 :201)

De cette liste de manuels, ceux utilisés selon la méthodologie désignée par « la Méthodologie Traditionnelle », ont été élaborés dans le cadre de l'application de la méthodologie active à l'enseignement de l'Espagnol en France, tel que stipulé dans les instructions officielles de 1950. À ce propos Puren (2012 : 173) écrit :

« l'intégration didactique maximale qui caractérise l'instruction de 1950, se trouve ainsi réalisée parfaitement dans les CAOC autour du texte littéraire de base [...] Une telle évolution des instructions se reflète exactement dans l'évolution générale des cours actifs d'italien et d'Espagnol. (...)Le phénomène se remarque en espagnol entre les séries Pimeros pinitos-Adelante et Tras el Pirineo I et II, et enfin les manuels tout littéraires qui dominent à partir des années 1960 (Sol y sombra, Por el mundo hispánico) et 1970-1980 (Lengua y vida, La palabra viva). Pueblo I, premier manuel d'une série elle aussi très répandue, propose des textes de base fabriquée, mais d'une facture très littéraire ».

L'usage de ces manuels conçus explicitement dans le cadre de la Méthodologie active, indique à n'en point douter que par méthodologie traditionnelle, l'on se réfère à la Méthodologie active comme première méthodologie d'enseignement de l'espagnol en Côte d'Ivoire. Mais quelle place accordait cette méthodologie à la traduction dans l'enseignement de l'espagnol ?

La Méthodologie active se caractérise par un éclectisme technique, alliant différentes techniques d'enseignement issues des différentes méthodologies précédentes : la méthodologie directe (MD) et la méthodologie traditionnelle proprement dite (MT) encore appelée méthodologie grammaire-traduction. Ainsi pour l'enseignement du vocabulaire, de la syntaxe et pour le contrôle de la compréhension de texte, elle empruntera à la Méthodologie traditionnelle certaines techniques. Puren (2012 : 148f) l'explique :

« en enseignement du vocabulaire(...) le recours au français comme procédé d'explication n'est plus strictement interdit, mais n'est recommandé que pour les mots qui se prêtent difficilement à une explication directe ; le recours en classe à la traduction orale comme moyen de contrôle de compréhension se fait plus fréquent, devenant même systématique à la fin de l'étude du texte [...] la syntaxe n'est plus aussi négligée que dans la MD, et les thèmes d'application, de contrôle et de révision sont réhabilités. Mais contrairement à la MT, ces thèmes ne doivent comporter que des formes déjà connues des élèves, les traductions de passages d'auteurs français sont réservées aux toutes dernières classes »

Cet emprunt des techniques d'enseignement de la MT classique, se reflétera même dans les épreuves écrites de l'examen final du baccalauréat, comme l'explique Puren (2012 : 153) : « Le décret du 7 Août 1927 (complété par une circulaire du 28 novembre 1928), prévoira à l'examen écrit du baccalauréat soit un thème, soit une composition, soit une version ». Cette disposition officielle suggère également une pratique de la version en classe, du moins en classe de Terminale.

Comme on peut le constater, la méthodologie active recourt à la traduction, orale et écrite, sous les formes des exercices de Thème et Version dans l'enseignement des langues

vivantes étrangères. Elle lui accorde une place importante. Elle en fait un outil incontournable, quoique non privilégié, dans l'enseignement des langues étrangères. Ainsi l'enseignement de l'espagnol en Côte d'Ivoire accordait une place de choix à la traduction dès les premières années. Cette méthodologie d'enseignement demeura pendant longtemps l'unique méthodologie, du moins la principale, dans l'enseignement de l'espagnol en Côte d'Ivoire.

Toutefois durant cette longévité de la méthodologie active, la didactique de l'espagnol s'essaya parallèlement à une autre méthodologie d'enseignement. Il s'agit de la méthodologie audiovisuelle.

La méthodologie audiovisuelle

La méthodologie audiovisuelle (MAV) fait référence à la méthodologie d'enseignement des langues vivantes étrangères en vigueur en France des années 1960 aux années 1980. (Cilianu-Lascu 2008 :11). Elle se caractérise par l'utilisation conjointe de l'image et du son dans l'enseignement des langues vivantes étrangères, grâce à l'introduction d'appareils audiovisuels dans les salles de classes. Par cette association de l'image et du son, la méthodologie audiovisuelle tente de recréer dans la salle de classe les conditions naturelles d'apprentissage d'une langue ; c'est-à-dire un apprentissage directe, sans le truchement d'une langue intermédiaire. De fait, de l'avis des spécialistes (Puren 2012), (Cilianu – Lascu 2008), (Ladmiral 1994), la méthodologie audiovisuelle se situe dans le prolongement de la méthodologie directe.

Mieux que la méthodologie directe, la méthodologie audiovisuelle applique de manière rigoureuse l'approche directe de l'enseignement de la langue étrangère. D'autant plus que dans les phases du cours qui contraignaient au recours à la langue maternelle dans la méthodologie directe, la méthodologie audiovisuelle impose un usage exclusif de la langue étrangère. À titre d'illustration, le vocabulaire est enseigné par l'image visuelle sans le truchement de la langue maternelle (Ladmiral 1994 :30). La grammaire quant à elle « s'apprendra par la connaissance intime des textes et par des exercices systématiques de maniement des phrases » (Puren 2012 :215). La compréhension des textes sera également abordée dans une perspective intralinguistique par le recours à divers ressources : attitudes, gestes, mimiques, intonation et rythmes du dialogue parlé (Cilianu-Lascu 2008 :11).

La méthode audiovisuelle, à l'image de la méthodologie directe, lutte contre l'intrusion de la langue maternelle dans la salle de classe, en vue de favoriser ou d'imiter des conditions naturelles d'acquisition d'une langue. Ladmiral (1994 : 30) le souligne lorsqu'il écrit : « La pédagogie audiovisuelle permet d'éliminer radicalement la langue maternelle de la salle de classe ». Une élimination de la salle de classe qui présage aisément le sort de la traduction comme moyen d'apprentissage d'une langue étrangère. Ladmiral (1994 :31) le fait remarquer fort bien : « Par tous ces garde-fous, la traduction est radicalement exclue de l'apprentissage de la langue étrangère ».

En Côte d'Ivoire où cette méthodologie est utilisée à titre expérimental pour l'enseignement de l'espagnol dans certains établissements, le sort de la traduction n'est guère différent.

Cette méthodologie, au regard de ses résultats mitigés et de son coût trop élevé (Koffi 2009), eut une courte durée de vie dans l'enseignement de l'espagnol en Côte d'Ivoire. Sans s'étendre à de nouveaux établissements, elle fut abandonnée au bout de quelques années d'expérimentation ; laissant ainsi le champ libre à la méthodologie active, comme unique méthodologie d'enseignement de l'espagnol jusqu'à la fin des années 1990, précisément en 1998, date de l'avènement de l'approche communicative dans l'enseignement de l'espagnol.

L'approche communicative

L'approche communicative siglée A. C, désigne la méthodologie d'enseignement des langues étrangères apparue au début des années 1970 en Europe. Son apparition dans le paysage didactique des langues étrangères, résulte de la conjugaison de divers facteurs tant didactiques que sociopolitiques. Ce sont entre autres : les résultats mitigés des méthodologies précédentes d'enseignement des langues étrangères et le projet d'une Europe unifiée favorisant la mobilité des travailleurs et des populations au sein de son espace. Dès lors, il s'imposa la nécessité d'élaborer une nouvelle méthodologie d'enseignement des langues étrangères, susceptible de combler les lacunes des précédentes et répondre aux attentes du Conseil de l'Europe. Elle s'appuiera, pour ce faire, sur la linguistique fonctionnelle d'Austin (1962) et de Searle (1969).

Selon Courtillon (2006 : 13) : « La linguistique Austinienne décrit le langage comme un moyen de communication permettant d'agir socialement (speech act ou acte de parole) ». Partant de cette conception du langage comme un instrument de communication favorisant l'interaction sociale entre les membres d'une communauté linguistique donnée, la didactique de la langue étrangère connaîtra une nouvelle orientation. Elle ne consistera plus seulement à apprendre à s'exprimer dans une langue, à en manipuler les structures, mais surtout à apprendre à communiquer, à interagir socialement dans celle-ci. Or,

« Selon Hymes, pour communiquer entre eux, les membres d'une communauté linguistique doivent posséder un savoir linguistique et un savoir sociolinguistique, c'est-à-dire non seulement des connaissances d'ordre grammatical mais également des règles d'emplois de la langue selon la diversité des situations de communication » Germain (1993 :24)

Autrement dit, outre les règles favorisant la manipulation des structures linguistiques, la didactique des langues étrangères doit également enseigner l'emploi de la langue. Entendons par emploi de la langue, l'adéquation des phrases ou des énoncés produits aux différentes situations de communication, en vue de garantir le fonctionnement de cette dernière. Plus que la compétence linguistique, il s'agira dorénavant pour la didactique des langues étrangères, de faire acquérir aux apprenants la compétence communicative. Mais comment faire acquérir la compétence communicative ? Mieux, que faut-il enseigner aux apprenants pour leur faire acquérir la compétence communicative ?

Du point de vue des experts du Conseil de l'Europe, le contenu d'enseignement de la langue étrangère doit être relatif aux besoins langagiers des apprenants ; c'est-à-dire leurs besoins d'utilisation de la langue selon les situations ou les contextes de communication auxquels ils feraient potentiellement face. Un tel contenu se décline en des fonctions langagières et en des notions langagières. La fonction langagière constitue l'action accomplie en utilisant la langue, soit à l'écrit, soit à l'oral. Elle décrit ce que fait le locuteur dans une situation de communication ; l'acte social qu'il accomplit. La notion langagière, quant à elle, constitue le sens exprimé par les structures langagières lorsqu'on les utilise. Dès lors, on assiste à la proposition de divers inventaires de fonctions et notions langagières, constituant les objectifs d'apprentissage et les contenus d'enseignement des langues étrangères.

Au regard de cette nouvelle orientation de la didactique des langues étrangères, passant d'un enseignement de connaissances linguistiques à un enseignement de savoir-faire linguistiques en situation de communication, il en découle à priori une exclusion, voire une incongruité, de l'usage de la traduction comme moyen d'enseignement ou d'évaluation. Courtillon (2006 : 18) écrit à ce sujet : « On ne peut se contenter de vérifier que l'apprenant connaît la grammaire et de lui enlever un point par faute, comme c'est encore le cas en France, ni de lui demander de traduire pour vérifier ce qu'il a compris ». En d'autres termes, la nouvelle approche didactique des langues étrangères, axée sur les besoins communicationnels des apprenants dans lesdites langues, ne saurait s'accommoder d'exercices de traduction. D'autant plus que la traduction ne représente aucunement un besoin communicationnel de l'apprenant. Et elle ne saurait favoriser un apprentissage efficace de la langue étrangère, au regard du principe selon lequel une langue étrangère ne s'apprend que par elle-même.

Toutefois, l'approche communicative n'adopte pas une hostilité extrême envers la langue maternelle de l'apprenant. En effet, en s'appuyant sur la théorie constructiviste de l'apprentissage de Jean Piaget (1964), l'approche communicative admet que l'apprenant construit son savoir en interagissant avec l'objet de son apprentissage, tout en s'appuyant sur ses connaissances antérieures. De ce fait, l'approche communicative, dans l'hétérogénéité qui la caractérise, connaît une tendance favorable au recours, modéré soit-il, à la langue maternelle. Djandué (2012: 89) l'évoque en ces termes:

« Hoy en día, con el enfoque comunicativo y sus diversas ramificaciones, las posturas dogmáticas sobre la oportunidad o no de recurrir a la LM parecen superadas, pero no faltan veleidades extremistas en la actualidad. Lo que pasa en el fondo es que las guerras de teorías han dejado de tener lugar desde frentes metodológicos antagónicos para desarrollarse en el mismo frente entre dos versiones del enfoque comunicativo, la débil y la fuerte »

La version moins rigide de cette approche étant celle qui consent à l'usage de la langue maternelle de l'apprenant dans la classe de langue étrangère. Aussi son orientation vers un enseignement du sens, c'est-à-dire un enseignement du sens contextuel de la langue plutôt qu'un sens artificiel, constitue aux yeux de certains spécialistes, un terreau pour le recours à la traduction. Par conséquent suggèrent-ils le recours à la traduction comme un moyen

d'enseignement de la langue étrangère, à divers fins potentielles, dans l'approche communicative. (De Arriba García 1996), (Cuellar Lázaro 2004).

Ainsi l'approche communicative quoique postulant un apprentissage des langues étrangères par elles mêmes, concède une place au recours à la langue maternelle, et par ricochet à la traduction comme moyen d'enseignement / apprentissage de la langue étrangère.

Cette méthodologie d'enseignement fut adoptée dans l'enseignement de l'espagnol en Côte d'Ivoire depuis 1998, avec l'apparition des manuels Horizontes, en succession à la méthodologie active. Elle a connu différentes variétés qui sont : la Pédagogie Par les Objectifs (P.P.O), la Formation Par Compétences (F.P.C) et l'Approche Par les Compétences (A.P.C). Dans ces différentes variétés de l'approche communicative, il n'est prévu aucune disposition favorable au recours à la traduction pédagogique, excepté un recours modéré à la langue maternelle sous la forme de la formule consacrée : « Señor, cómo se dice la palabra... ? ». Une formule généralement d'usage dans les classes d'initiation, pour permettre aux apprenants de solliciter la traduction de mots ou expressions, généralement du français vers l'espagnol. Mieux, la proscription de l'usage ou du recours à la langue maternelle est davantage encouragée. D'ailleurs dès l'application de l'approche communicative à l'enseignement de l'espagnol en 2001, l'exercice de traduction prévu à l'épreuve écrite du baccalauréat fut supprimé. En d'autres termes, l'application de l'approche communicative à l'enseignement de l'espagnol en Côte d'Ivoire a opté pour une version radicale, excluant par conséquent tout recours à la langue maternelle et à la traduction comme moyen d'enseignement/apprentissage.

Ainsi, la traduction après avoir été un outil méthodologique indispensable dans l'enseignement scolaire de l'espagnol en Côte d'Ivoire, a été définitivement banni des salles de classes, du fait d'une orientation paradigmatique de plus en plus directe et radicale dans la didactique de cette langue, en dépit des avantages annoncées de sa réintroduction.

III- LA TRADUCTION DANS L'ENSEIGNEMENT DE L'ESPAGNOL À L'UNIVERSITÉ

L'espagnol a été introduit dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, initialement sous la forme d'une simple matière avant de se muer plus tard en spécialité.

Selon Calonge (1995 : 313) en effet, l'espagnol constituait une matière optionnelle enseignée au département des Lettres Modernes. Les étudiants qui s'y inscrivaient, pouvaient alors choisir cette langue parmi plusieurs autres soumises à leur préférence, pour l'étudier comme langue étrangère. À ce titre elle constituait une matière du département des Lettres Modernes. Mais en 1969, avec la création du premier département d'Espagnol en Côte d'Ivoire à l'université d'Abidjan (actuelle université Félix Houphouët-Boigny), l'espagnol deviendra une spécialité au sein de la Faculté des Lettres Arts et Sciences Humaines (FLASH). Dès lors, son enseignement visera la connaissance de la langue espagnole mais aussi des cultures et des civilisations des peuples hispaniques. À cet effet, une maquette pédagogique constituée de différentes matières a été élaborée. Calonge (1995: 313f) les énumère :

«La licenciatura de español cuenta con un gran número de asignaturas, algunas de ellas optativas. En DUEL I (primer año) los alumnos pueden matricular de Latín (traducción, sintaxis, civilización y novela latina), Traducción Directa e Inversa, Laboratorio, Gramática, Estilística, Lengua Francesa, Novela Española, Fonética, Poesía Española, Lectura, Estudios Documentales y elegir en un segundo idioma entre el Inglés, el Portugués o el Italiano »

Au regard de cette liste de matières, nous constatons que la traduction figure en bonne place dans l'enseignement de l'espagnol à l'université, et cela dès la première année d'études. Elle y est présente sous la forme des cours de Thème et Version, qui désignent respectivement la traduction du Français vers l'Espagnol et de l'Espagnol vers le Français. Ces cours s'étendent de la première à la troisième année d'études, c'est-à-dire du DUEL I à la Licence.

Des décennies plus tard, précisément en 1993, dans le souci de juguler le flux d'étudiants à l'université d'Abidjan, un second département d'espagnol a été créé à l'université de Bouaké (actuelle université Alassane Ouattara). À l'instar de celui de l'université d'Abidjan, le département d'espagnol de l'université de Bouaké dispense des cours de Thème et de Version les trois premières années de formation des étudiants. Faisant de la traduction, de ce fait, une matière omniprésente dans l'enseignement de l'espagnol à l'université en Côte d'Ivoire.

Dans la pratique, ces cours consistent en un enseignement de la traduction fondé sur une approche contrastive des langues en présence, exigeant aux enseignants comme unique compétence, la maîtrise des deux langues en présence. Aussi se caractérisent – ils par une absence de programme claire et assorti d'un profil de sortie pour les étudiants. Enfin ils ne visent que le développement de la compétence linguistique de l'étudiant au lieu d'un savoir-faire traductionnel, au sens propre du terme. Une pratique qui fait de cet enseignement de la traduction une curiosité disciplinaire et contraste avec les habitudes du milieu universitaire. Car à l'université les cours sont dispensés en général conformément à un programme bien précis, avec des objectifs clairs relatifs à des savoirs et savoir-faire à dispenser dans les différents domaines de connaissances concernés. Ils visent un certain profil de sortie chez l'apprenant et exigent des enseignants des compétences sûres dans le domaine de connaissance concerné. Mais en cela les universités ivoiriennes ne sont aucunement une exception. Il s'agit en effet d'une pratique universitaire assez répandue (Adab 1998, Gabef 1998, Hennequin 1998). Un état de fait dénoncé par les spécialistes de la traduction, qui suggèrent un enseignement de la traduction conforme à la pratique de l'enseignement universitaire en général ; c'est-à-dire un enseignement basé sur les théories existantes dans le domaine, construit selon un programme bien défini et visant à faire acquérir des savoirs et des savoir-faire dans le domaine de la traduction, grâce à la dispensation des cours par des spécialistes de la question. Ballard (2005 : 59) écrit à ce propos :

La traduction à l'université devrait se fixer des objectifs réalistes, tenant compte à la fois du monde réel, de la spécificité des études universitaires ainsi que des besoins et des capacités des individus au cœur du processus d'apprentissage : les étudiants. Le réalisme en matière d'objectif consiste à tenir compte de la manière de traduire des professionnels ou mieux encore à tenir compte de la diversité des manières de traduire dans le monde en examinant les raisons et les modalités. [...] elle mériterait d'être

enseignée de façon différente plus élaborée, ordonnée autour d'un programme qui en souligne les modalités et favorise la réflexion.

En d'autres termes, l'enseignement de la traduction à l'université devra se faire dans le cadre général de la traductologie, avec un programme bien défini ainsi qu'un profil de sortie bien identifié ou pensé pour les apprenants.

Cinquante ans après la création du premier département d'espagnol, les pratiques n'ont pas évolué véritablement dans l'enseignement de la traduction à l'université. Les cours de Thème et de Version demeurent en général dans une approche contrastive des langues en présence, poursuivent encore des objectifs linguistiques et sont dispensables par tout enseignant du département. Loin de constituer une volonté manifeste des départements d'espagnol en Côte d'Ivoire de demeurer en marge des recommandations citées plus haut, cet état de fait est en réalité inhérent à la situation de la traductologie en tant que science ou discipline spécifique d'étude de la traduction. Akrobou (2011: 9) rappelle à ce sujet:

Aunque se traduce desde hace miles de años y las primeras reflexiones sobre la traducción remontan a más de dos mil años, hasta los años sesenta del siglo XX no se inicia una reflexión de carácter más sistemático y sólo en las dos últimas décadas se consolida una disciplina específica que estudia la traducción en sus diversas manifestaciones: la traductología

La traductologie est donc une science récemment constituée, avec moins d'un demi-siècle d'existence ; elle est moins répandue dans les milieux universitaires, avec des difficultés épistémologiques qui entravent parfois sa reconnaissance en tant que discipline autonome. Selon Delisle (1980 :18) dans les années 1980, on cherchait encore sous quelle enseigne la loger. Dans le courant des années 1990, elle était considérée en Espagne comme une ramification de la linguistique appliquée (Gabet 1998 : 108) et comptait très peu de titulaires d'un doctorat (Gabet 1998 : 110). Autant de difficultés qui entravent la réforme de l'enseignement de la traduction universitaire dans la perspective d'une approche plus traductionnelle ou fonctionnelle, et favorisent la pérennité des pratiques anciennes déjà décriées.

Cependant, les récentes innovations dans les différentes maquettes pédagogiques des départements d'espagnol des universités de Côte d'Ivoire, tentent d'apporter un début de solution au problème.

En effet, l'on distingue désormais dans les différentes universités, de nouvelles variétés des cours de traduction, à côté des variétés précédentes ou classiques. À l'université de Bouaké, on distingue les cours de Thème socioéconomique et touristique en dehors des cours de Thème et Version classiques. À l'analyse, ces cours ne diffèrent pas véritablement des cours de traduction universitaires classiques, en dépit de leurs ambitieuses dénominations, vu qu'ils demeurent dans une approche de linguistique contrastive et ne visent que le perfectionnement linguistique et culturel des étudiants. Néanmoins, leur orientation vers des supports traitants de sujets économiques et touristiques, traduit une prise de conscience de la réalité de la traduction dans ses manifestations quotidiennes, ainsi qu'une volonté de se rapprocher de sa pratique professionnelle. Une volonté

manifeste, mais entravée par un manque de ressources humaines ; l'université de Bouaké ne disposant pas de traductologue.

Au niveau de l'université de Cocody à Abidjan, on observe des innovations similaires. Les étudiants y ont droit désormais à des cours de Thème et Version techniques, à côté de la traduction universitaire classique. Ces cours de traduction technique, à l'image des innovations de l'université de Bouaké, sont dispensés dans une approche linguistique et ne vise que le perfectionnement linguistique des étudiants. Ils traduisent néanmoins une volonté de progrès et une prise de conscience de la réalité de la traduction. Une prise de conscience que le département d'espagnol de l'université de Cocody manifeste depuis 2013, par l'introduction de cours de traductologie dans le programme d'études des étudiants dès la deuxième année (Licence 2) et par l'initiation d'un troisième cycle dans le domaine. Cela a abouti à une première soutenance de doctorat en traductologie en Août 2018.

Quoique de telles innovations n'aient eu encore un impact majeur sur les cours de traduction à l'université, au point de les reformer dans une perspective fonctionnelle, elles reflètent le désir de formaliser la traduction à l'université et d'inculquer aux étudiants les savoirs (savoir, savoir-faire) qui en découlent.

Ainsi la traduction dans l'enseignement de l'espagnol à l'université demeure une matière toujours présente dans le programme d'études des étudiants. Mais elle y demeure dans les dispositions d'un instrument de perfectionnement linguistique et culturel au service de l'apprentissage d'une langue étrangère au lieu de l'apprentissage de savoirs et de savoir-faire traductionnels. Néanmoins, les récentes innovations dans les cours de traduction ainsi que l'initiation à la traductologie entamée à l'université de Cocody, sont révélatrices d'une ambition de réforme de la traduction universitaire, dans une approche davantage traductionnelle.

CONCLUSION

En définitive, la traduction a été dès les premières heures de l'enseignement de l'espagnol en Côte d'Ivoire, un instrument méthodologique indispensable, au service l'enseignement/apprentissage de cette langue dans le cursus secondaire. Mais s'inscrivant de plus en plus dans un paradigme d'enseignement direct, la didactique de l'espagnol a fini par éconduire la traduction pédagogique des salles de classes. Et le choix de variétés de plus en plus radicales de l'approche communicative, excluant tout recours à la langue maternelle de l'apprenant dans la dispensation des cours, ne présage aucunement la réintroduction de la traduction pédagogique dans l'enseignement scolaire de l'espagnol, tel que recommandé de plus en plus par plusieurs didacticiens. À l'université par contre, la traduction constitue jusqu'aujourd'hui une matière indispensable dans la formation des étudiants. Et les récentes innovations dans les cours de traduction universitaires, présagent d'une meilleure inclusion de cette discipline par un enseignement plus formel et mieux organisé.

Références bibliographiques

Adab Beverly J : Evaluer les traductions en fonctions de la finalité des textes, in Delisle Jean et Hannelore Lee – Jahnke (dir) : L'enseignement de la traduction et la traduction de l'enseignement, Presse de l'Université d'Ottawa, Ottawa, 1998

Akrobou Agba Ezéchiel : Manual de traducción, visión libros, Madrid, 2011

Ballard Michel : Téléologie de la traduction universitaire, Meta : Journal des traducteurs, n 1 vol 50, 2005, PP 48 – 59 en ligne [URI : <http://id.erudit.org/iderudit/01065a>]

Cilianu-lascu Corina : Analyse des différentes méthodologies et méthodes d'enseignement / apprentissage des langues étrangères, Dialogos, n 18, 2008

Courtillon Janine : Les conditions d'application de l'approche communicative, Revue japonaise de didactique du français, études francophones, n 1, vol 1, 2006, PP 12-32

Cuéllar Lázaro Carmen: Un nuevo enfoque de la traducción en la enseñanza comunicativa de las lenguas, Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación, n6, 2004, PP 1-11

De Arriba García Clara: Introducción a la traducción pedagógica, Lenguaje y textos, n8, 1996, PP 269 - 283

Delisle Jean : L'analyse du discours comme méthode de traduction, Editions de l'université d'Ottawa, Ottawa, 1984

Djandue Bi Drombé: Enseñanza – aprendizaje de E/LE en Costa de Marfil: el uso de la lengua meta en el curso inicial, Thèse de Doctorat, Université de Granada, Granada, 2012

Gabet Dominique : La traduction : discipline ou interdiscipline ? in Delisle Jean et Hannelore Lee – Jahnke (dir) : L'enseignement de la traduction et la traduction de l'enseignement, Presse de l'Université d'Ottawa, Ottawa, 1998

Germain Claude : Le point sur l'approche communicative en didactique des langues, CEC, Québec, 1993

Hennequin Jean: Pour une pédagogie de la traduction inspirée de la pratique professionnelle, in Jean Delisle et Hannelore Lee – Jahnke (dir) : L'enseignement de la traduction et la traduction de l'enseignement, Presse de l'Université d'Ottawa, Ottawa, 1998

Koffi Konan Hervé : Panorama de la pluralidad lingüística y cultural de Costa de Marfil: situación del español como lengua extranjera, Mémoire de DEA, Université de Granada, Granada, 2009

Kouadio N'guessan Jeremie : (2008).Le français en Côte d'Ivoire : de l'imposition à l'appropriation décomplexée d'une langue exogène, Document pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde, n 40/41, 2008, pp 179 – 197 en ligne [[URL://dhfiles.org/125](http://dhfiles.org/125)]

Koui Théophile: La enseñanza del español, in Serrano Aviles Javier (Ed): la enseñanza del español en África subsahariana, Instituto Cervantes, Madrid, 2013

Ladmiral Jean René: Traduire : théorèmes pour la traduction, Gallimard, France, 1994

Piaget Jean : Six études de psychologie, Editions Gonthier, Genève, 1964

Puren Christian : Histoire des méthodologies d'enseignement des langues vivantes, ed Pdf, 2012 en ligne [www.christianpuren.com]

Sosoo Léonard : L'enseignement en Côte d'Ivoire de 1954 à 1984, T2, Gredit, Belgique, 1984

Spaeth Valérie : L'enseignement du français en AOF, Le français, n 132, 2001, Pp 78 -86, en ligne [<http://www.carin.info/revue-le-français-aujourd'hui-2001-1-page-78.html>]